

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ – Никшић

Библиотека:
Посебна издања

За издавача:
Доц. др Будимир Алексић

Рецензенти:
Проф. др Милутин Љешевић
Проф. др Горан Васин
Др Жарко Лековић

Дизајн:
Мартин Поповић

Штампа:
Арт – графика – Никшић

Тираж:
100 примјерака

Међународна научна конференција

**„БАЛКАН И СРПСКО ПИТАЊЕ
У 21. ВИЈЕКУ –
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ“**

Подгорица, 20. – 22. новембар 2020. године

Уредници:

Проф. др Мирослав Додеровић

Доц. др Будимир Алексић

Емило Лабудовић

Подгорица, 2021.

Подгорица, 20. – 22. новембар 2020. године

РИЈЕЧ УРЕДНИКА

Идеја о организовању шире научне расправе на врло инспиративну, свеprisутну и увијек актуелну тему каква је „српско питање“ у свијетлу тренутног стања и перспектива у вијеку у који смо закорачили, настала је још од првих дана функционалног дјеловања „Српске куће“. Претходно сплет околности и недостатак средстава, потом појава пандемије вируса корона условили су да до њене реализације дође тек крајем новембра 2020. године. „Српска кућа“ и Институт за српску културу који је ову идеју свесрдно прихватио и подржао, као организатори „Међународне научне конференције“ обратили су се једном броју истакнутих научних радника, историчара, политиколога и представника српског народа из свих крајева у којима Срби живе, од Сјеверне Македоније до Румуније, од Београда до Бањалуке, од Подгорице до Вуковара, и позвали их да својим учешћем и прилозима допринесу што ширем и свеобухватнијем сагледавању овог питања. Околности и претходне обавезе учиниле су да се одазове мањи, али не и мање репрезентативан, број учесника који су расправу учинили интересантном и својим погледом и понуђеним рјешењима „српско питање“ на Балкану и његове перспективе у 21. вијеку учинили дефинисанијим и ближим коначном уобличавању.

У оквиру програма „Међународне научне конференције“ учесници су посјетили и Манастир Дуга у близини Подгорице који је баш тога дана славио своју крсну славу – Аранђеловдан, и у веома пријатној атмосфери од сестринства и игуманије манастира сазнају не само његов историјат већ и актуелне проблеме везане за завршетак радова на његовој обнови, започетој уз благослов и несебичну потпору блаженопочившег Митрополита црногорско-приморског, господина Амфилохија. Тим поводом, „Српска кућа“ је и

приложила скроман новчани износ.

У овој публикацији дата су како излагања учесника „Међународне научне конференције“ тако и расправа која се поводом њих водила. Приложен је и ЦД са филмом о стању људских права Срба у Хрватској који је емитован у оквиру расправе, а један број позваних који из разних разлога нијесу били у прилици да присуствују послали су своје прилоге који су, такође, саставни дио ове публикације.

Организатори „Међународне научне конференције“ се надају да ће овај зборник радова бити од користи како научној тако и лаичкој јавности, политичким дјелатницима и српским трибунима да јасније, цјеловитије и научно заснованије сагледају конгломерат недоумица које у себи обједињује појам „српско питање“ и да ће им бити од помоћи у даљем раду и дјеловању.

Организатори се овим путем још једном захваљују како учесницима, тако и онима који су послали прилоге за овај зборник, као и свима који су помогли да „Међународна научна конференција“ буде веома успјешнија и протекне како је и планирано.

Емило Лабудовић

ИЗЛАГАЊА И КОМЕНТАРИ

*Емилу Лабудовић, публициста
Директор „Српске куће“*

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ (уводна ријеч)

Поштовани пријатељи, даме и господо, позивам вас да, прије него што почнемо, минутом ћутања одамо пошту почившем Патријарху Српском, господину Иринеју, и недавно упокојеном Митрополиту црногорско – приморском, господину Амфилохију.

Вјечан им спомен и царство небеско!

Уважени гости, поштовани пријатељи, чини ми подједнако част и задовољство што сам у прилици да вас поздравим и пожелим добродошлицу у „Српску кућу“, подједнако вашу колико и нашу, и што ћу имати прилику да чујем ријечи мудрости и знања, ријечи познавања питања којим смо именовали ову „Међународну научну конференцију“. Посебно сам вам захвалан због чињенице да сте се нашем позиву одазвали у ситуацији када са свих страна препоручују да се остане кући. Захвалан сам и онима који, из објективних околности, нијесу могли да вам се придруже и изражавам наду да ћемо се што скорије окупити и окупљати поводом разних тема и питања.

Када смо се одређивали да се на данашњој „Међународној научној конференцији“ позабавимо насловним питањем били смо дубоко свјесни његове ширине и свеобухватности, његове недефинисаности, мноштва аспеката са којих се оно може посматрати и тумачити. Заправо, чини ми се да, колико год ово питање било присутно у свакодневном животу, круговима научника, историчара, политиколога, културних дјелатника, још увијек нико није дефинисао шта заправо оно значи.

Да ли је „српско питање“ територијално, национално, историјско, културолошко, језичко, политичко... или је све ово и још много тога скупа? Који од ових сегмената има превагу у односу на друге, који је период новије српске историје у

први план истицао овај или онај сегмент? Или се лако може испоставити да ускоро приоритет над приоритетима добије демографски сегмент „српског питања“, јер све су поразнији подаци да као народ старимо, да више наричемо над гробљима, него што пјевамо на свадбама и слаavimo рођења, да се више селимо него се враћамо и да нам је животни простор све више ненастањен. Да ли је почетком прошлог вијека пропуштена шанса да се српски животни простор заокружи и подржави и тиме „српско питање“ постане само унутрашње? Да ли су српски интелектуалци, мислиоци, духовници, световне вође, политички прваци и идеолози ово питање кроз вријеме схватили довољно озбиљно и далекосежно, или су га жртвовали дневнополитичким интересима и потребама? Да ли је „српско питање“ било и остало жртва великог сна о уједињењу јужнословенских народа, наднационалних идеологија и великих спољнополитичких пројеката који су, у суштини, имали за циљ да најбројнији и најмоћнији народ на Балкану сведу на мјеру осталих? Да ли је „српско питање“ као Христ на крсту одавно разапето између фантазије о «Великој Србији» која никако да се дефинише колико је велика, са једне, и Београдског пашалука територијално врло дефинисаног, са друге стране? Да ли ће оно остати вјечита жртва и непомица дневнополитичког дискурса у који се изнова и изнова гурају Гарашаниново „Начертаније» и Меморандум Српске академије наука и умјетности?

Хоће ли политичка анатема, која бдије над ова два покушаја да се српском питању дају макар обриси, анатема која је увијек више била унутрашња него спољна, бити опомињући фактор да се не дира у осиње гнијездо и „српско питање“ из дневне пропаганде интереса домаћих и страних кругова врати међу научнике и мислиоце свих профила који ће га, прије свега, уобличити са свих његових аспеката?! Хоће ли икада развој историјских прилика омогућити довољно времена и простора, комоције и стабилности као предуслова да се оно темељно размотри? Је ли се „српско питање“

заувјек уплело у мрежу наших неспоразума, несугласица отворене мржње, надгорњавања и понижавања? Јесмо ли као народ, изузетак од свих других који су своју националну свијест, свој национални хабитус градили од појединачног ка општем, за разлику од нас који смо своју националну кућу, а са њом и националну свијест, почели да разграђујемо и дијелимо у собице и собичке?! А још прије два вијека, први српски доктор права, Сава Текелија, је упозоравао: „Маните се тих назива Босанац, Далматинац, Србијанац, Црногорац, јер ће неко наћи оправдање да од тих покрајинских назива направи посебне народе“!

Може ли, онда, на ово питање да да одговор народ који још увијек није начисто са сопственим идентитетом? Може ли се уопште градити заједничка национална свијест, а потом и све оно чему је она темељ, када још увијек имамо Срба који не знају да су Срби, кад имамо Срба који не би да су Срби, кад имамо Срба који би да су Срби мимо других, када имамо Срба који су се одрекли себе и мрзе праисконском, каиновском, мржњом све што макар и мирише на српско? Да ли су све гласнији захтјеви, нарочито овдје у Црној Гори, да се изађе из постојећег источно - православног цивилизацијског круга и да се коначно пређе Рубикон који нас дијели од Запада као система вриједности најава још једног дубоког преиспитивања српског националног бића и његове хомогености? Да ли је парола «Европска унија без алтернативе» још једна „пилула за лилуле“ која нас, и као народ и као државе, води у још једну замку и тамницу народа у којој ћемо се опет као у комунизму и југословенству погубити и нестати са свим својим посебностима, биле оне предност или мане?

Још већом непознаницом чини ми се перспектива овог питања у вијеку у који смо закорачили кораком дугим двије деценије. Глобална слика свијета која је неминовно рам за мозаик питања обухваћеног симплификованим термином «српско питање» данас изгледа другачије него

икада у новијој историји. Прерасподјела утицаја, интереса доминантних сила, одсуство Русије из партије карата која се игра у Балкан као добитак, агресије и јачање НАТО савеза, његово приближавање границама Србије, улазак у Црну Гору, позиција КОСМЕТ-а између уставног оквира Србије и насилне сецесије под окриљем Америке, Њемачке, Енглеске, експанзија Кине и њеног капитала на овим просторима, дају једну сасвим другачију димензију и могуће перспективе „српског питања“ у овом вијеку. Дешавања у САД и све израженије незадовољство секономском, социјалном и политичком ситуацијом које је одавно превазишло простор резервисан за Црнце и Афроамериканце, додатно усложњавају међународну политичку сцену и компликују односе који су гарантовали какву – такву равнотежу снага. Све присутнија најавна рестартовања свјетске заједнице као последице незапамћене епидемије вируса која је оголила све дубиозе, несврсисходности и недоречености оваквог начина функционисања свијета намеће питање сналажења једног малог народа какав смо ми Срби у свјетским размјерама и одређивање генералног курса и превасходно националног циља. Као круцијално, поставља се питање јесмо ли уопште дорасли овом времену, јесмо ли као народ довољно сазрели да, прије свега, препознамо своје опште националне интересе и подредимо им све своје капацитете и могућности? Хоће ли нас историја, та неумољива и неподмитљива учитељица живота, и у овом вијеку затећи неспремне да дамо одговор на „српско питање“ и коначно стекнемо право преласка у виши разред националне свијести?!

Могао бих овим дилемама да потрошим не само вријеме које сам присвојио за ово уводно обраћање већ и вријеме предвиђено за ову међународну конференцију и да, опет, не стигнем до краја и не исцрпим списак недоумица. Имајући све то на уму, дубоко сам свјестан и чињенице колико је тек питање које обухвата сва претходна прешироко и разуђено више него делта Амазона. Зато и не очекујем од овог скупа

ни коначни одговор на питање шта је превасходно „српско питање“, а још мање одговор на њега самог. Али, ако смо се већ окупили с намјером да макар учинимо покушај сагледавања свеколиког комплекса разних аспеката „српског питања“ на Балкану и могуће правце његовог (раз)решавања у вијеку који смо начели, изложићу свој став, колико год себе сматрао некомпетентним за то. Мислим да би, уважавајући не баш повољан историјски тренутак у којем се налазе српски народ и државне заједнице које га окупљају, најпречи а уједно и најцјелисходнији корак у том правцу био очување јединственог српског културног простора. Политичке ситуације и стања су подложна сталним промјенама и турбулентним модификацијама, оно што једино може да буде стабилно и да чини темељ је заједничка културна свијест. Свијест о заједничком поријеклу, историји, вјери, језику, традицији, свијест која се одржала кроз вјекове ранијих дробљења српског животног простора, тамновања, сеоба, што вољних што невољних, по мени, једини је грудобран насртајима на Србе и настојању да се маргинализују и сведу на мјеру која омогућава калупљење и манипулације по шнитовима креатора новог свјетског поретка. Тај простор у којем се само Срби, и као народ и као појединци, осјећају као своји на своме, најмање је подложен сили и притиску, уцјенама и подмићивању, и једина сила која га може девастирати, затровати и умиштити су искључиво Срби. На жалост, та тенденција је све присутнија и све више узима маха. Преименовање јединствене језичке матрице српског језика у некакве „матерње“, измијењени школски програми из којих су уклоњене етаблиране величине српске културе, историје и умјетности, локализовање и свођење културних домета на уске, авнојевским границама омеђене атаре, присвајање и безочно отимање српске културне баштине, представљају опасност већу и од НАТО агресије. Та унутрашња агресија на сопствени родослов, јуриш на сопствене темеље, само широм отвара капије уплива свакојаког високотехнолошког

шунда којем је човјечанство већ изложено и који пријети да унификује, што ће рећи – обезличи културе и културне посебности малих народа, и читав свијет претвори у једно глобално културно село у којем ће даноноћно трештати заглушујућа културна какофонија у којој се тешко чује чак и сопствено име. Стога ми се чини да је пријека обавеза како актуелних тако и будућих политичких структура српског народа, његових културних стваралаца, мислиоца и дјелатника да повезују раскинуте конце културног простора, да их учвршћују и шире, да омогуће да „конзументии“ производа српске културе, ма гдје да је настао, буду сви Срби, ма гдје се налазили. Очување свијести о свесрпском заједништву без обзира на границе, пасоше, блокове и уније, омогућиће да се у неким другачијим и повољнијим међународним околностима поново оствари обједињавање и државно обликовање цјелокупног простора у којем доминантно живе Срби. У обједињавању и очувању јединства културног простора Срба, посебну улогу и одговорност имају Београд и Нови Сад као несумњиво највеће престонице културе не само у балканским оквирима. На њиховим институцијама, ствараоцима и дјелатницима је задатак и обавеза да богаство културних садржаја свих облика који се овдје чувају, настају и продукују дистрибуирају и чине доступним Србима широм региона. Позоришне представе, научне трибине, филмске пројекције, музички концерти и фестивали, књиге од нарочите идејне и националне вриједности, уџбеничка издања, лектира, и сви други садржаји који свједоче о српском трајању и стварању треба да буду „својина“ цјелокупног културног и националног простора на којем обитавају Срби. Та врста комуницирања, наравно, не смије да буде једносмјерна улица. Присуство културних стваралаца из региона и дијаспоре и њихове продукције на простору Србије и Републике Српске допринијеће да се у матици боље разумије специфичности проблема са којима се сусрећу Срби из Хрватске, Словеније, Македоније и посебно Црне Горе.

Жеља и намјера нам је да започнемо разговоре на ову тему и да кроз њих дефинишемо који су све сегменти укупног српског националног питања у овом времену, како бисмо им, кад се опет стекну услови, посветили појединачну пажњу и трагали за могућим одговорима. Свјесни јединствене прилике да се на једном мјесту нађе оволико компетентних српских глава, (лише ове моје), које ће говорити на ову тему, одлучили смо да ваша излагања саберемо, штампамо и учинимо доступним широј и заинтересованој читалачког публици, јер није српски ћутати о «српском питању», није српски не суочити се са свим његовим изазовима и није српски не бити наредан свему што долази. Није и неће бити лако, а уосталом, када нам је и било то кроз историју. Јер да је добро и лагодно бити Србин, не би нас запало.

Дубоко вам се захваљујем за пажњу и извињавам за слободу коју сам кроз позицију домаћина злоупотребио, замајавао вас овим својим размишљањима. Сад вас препуштам доктору Александру Стаматовићу, који ће у наставку бити модератор овог скупа, а користим прилику да се доктору Будимиру Алексићу у име „Српске куће“ најискреније захвалим за сарадњу и помоћ коју је пружио у организацији овог скупа. Још једном добро дошли и хвала на пажњи.

*Проф. др Александар Стаматовић
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале*

Проф. др АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ:
(излагање)

Ја ћу, као модератор, поштоване колеге и поштовани представници медија, искористити да први узем ријеч, како то обично бива, и настојаћу и да у излагању будем што краћи, и што оперативнији. Моје излагање је на тему «Положај српског народа послје избора од 30. августа 2020. године». Мислим да је самом формулацијом овог мог излагања питање отворено од оног најужег па онда ка ширем контексту наслова ове теме. Сам наслов теме упућује и он је у неку руку и контраверзан.

Ја га сужавам првенствено, а о томе ће говорити и колега Алексић, на «српско питање» у Црној Гори а директно и оперативно послје 30. августа. Ми смо дошли, колеге и господо, у ситуацију да је малтене “српско питање” у Црној Гори до избора 30. августа било затворено или пред затварањем, односно да је српски идентитет у Црној Гори био пред гашењем. Јер све остале облике идентитета српског у Црној Гори за ових 23 године режим Мила Ђукановића је демонтирао. Преостала је само Црква са својим изразитим предзнаком Српске Православне Цркве (СПЦ) и да онда то питање дефинитивно буде затворено. Ми смо пред једном историјском дилемом да ли ће се послје толико очекивања од 30. августа «српско питање» у Црној Гори поново отворити. Има ли воље и жеље код политичких представника српског народа у Црној Гори, или бар оних људи који ће оперативно спроводити политику, а дошли су на те положаје на српским гласовима, има ли воље и жеље да се «српско питање» поново отвори?!

То је једна врло дискутабилна тема. Ја ћу поновити једну констатацију која је много пута поновљена, а то је да је од 1945. године, послје побједи комуниста у рату и револуцији

и успостављања комунистичког режима, улиједила деценијска денационализација српског народа у Црној Гори. Она је нови интезитет добила 1997. године расцјепом у владајућој Демократској партији социјалиста (ДПС) и, малтене, Мило Ђукановић и тај дио ДПС-а су кренули у потпуну денационализацију и завршницу процеса разградње српске националне свијести у Црној Гори. За тих 23 године нагомилана је огромна енергија српског народа у Црној Гори који је био буквално потлачен.

Он је имао велика очекивања, он је био избачен из институција, тако да се сада барата са терминима «неће бити реваншизма, неће бити осветништва». Ја не заговарам никакав реваншизам, не заговарам никакво осветништво, међутим, потлаченост, избаченост из институција система сама по себи рађа жељу за правдом, за испуњењем правде и суочавање са лицем правде. Да ли има српски народ у Црној Гори право на то? Мислим да свакако има и историјско и национално право. Такође, са литијама је нагомилана огромна енергија која се не може само повезати са литијама и одбраном светиња. Она је нагомилана у свим захтјевима српског народа. Српски народ кроз ове 23 године, ја сам то већ говорио, је чекао излазак из тог мрачног тунела којим је ходио толико година. Он није назирао свјетлост и коначно се та свјетлост назрела. Изашло се из тог мрачног тунела, али шта послјије њега? Да ли српски народ у Црној Гори, нарочито кроз своје оперативне политичке представнике, има визију шта сада, куда сада, шта се жели, која су очекивања од оних политичких представника ако их има сада, а и то је дискутабилно, у оперативној власти?! Ја сам недавно рекао, потребно је опет монтирати све што је Ђукановићев режим демонтирао.

Шта хоће један обичан српски бирач? Шта хоће један обичан српски гласач? Шта хоће један просјечни Србин у Црној Гори? Он хоће компензацију свог идентитета који му је одузет, он хоће компензацију свог економског

положаја који му је отет, био он професор Универзитета, или на некој најнижој лествици социолошког и образовног нивоа. Оперативно, нама је одузета „тробојка“. Ко ће то да врати као облик идентитета? Наметнута је химна која нема никакво историјско утемељење у Црној Гори. Даље, отет нам је српски језик и избачен из институционалног система, институционализовала се сасвим нека нова историја. Поставља се питање, ко ће сада да ревидира школске програме из српског језика или како је сад већ зван црногорски или матерњи језик, историје или пратећих предмета? Да ли ће бити спремности да се то уради? Да ли ће бити повучено признање Косова? Да ли ће се покренути процес изласка из НАТО пакта? Све су то била очекивања српског народа у Црној Гори, због тога се годинама излазило на улице и због тога су биле огромне демонстрације.

Како сада да објасне они људи који су политичка валоризација тих захтјева, тим људима који су изашли 30. августа са тим захтјевима да то нијесу урадили ако тога не буде? Као историчар, нарочито истичем оно у чему је српски народ у претходне 23 године био осакаћен, а то је историја и институционална историја. Црна Гора нема велики број институционалних историјских установа. Она има само један студијски програм у Никшићу и има само један Историјски институт у Подгорици. За 23 године тамо су нагомилани кадрови који су спремни да пишу, и то раде интензивно, историју која у потпуности врши денационализацију српског народа у Црној Гори. Како сада демонтирати тај систем и у те институције увести не људе који су спремни да пишу српску историју, него људе који су спремни, иако је то увијек дискутабилан појам, објективну историју? А објективна историја води неспорно до српског идентитета у Црној Гори. Све су то задаци који се очекују од «српског питања» у Црној Гори послје 30. августа. Долазимо и до дилеме у коју сврху је и овај данашњи скуп? Ако је ово скуп људи, стручних људи, како је господин Лабудовић рекао, мудрих глава од

знања и визије, ако то знање и те препоруке остану само у оквиру ове сале или у оквиру једног саопштења, излагања на неколико портала или Српској телевизији, дан или два, онда је ово окупљање промашило своју сврху и намјену. Ми смо се, ја бар тако мислим, данас окупили да онима који треба да реализују «српско питање», да га наново отворе у Црној Гори, који ће бити већ за недељу дана, десетак дана, оперативна власт, пружимо неке смјернице. Не зато да би се правили паметни и паметнији од њих него једноставно као људи од те струке, од тог заната, јер није свако од тог заната, дамо једну добру препоруку и идеју, добре смјернице за тај пут. Ако то нема своју сврху, онда ни ово наше окупљање, мислим, нема своју сврху. Са том најбољом жељом, још једном вас, поштоване колеге, поздрављам и настављамо са расправом.

КОМЕНТАРИ

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:

Само мала допуна последњој препоруци др Стаматовића о циљу, намјерама и дOMETИМА ОВЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ. Далеко од тога да смо ми и у примисли имали идеју да бисмо овим данашњим скупом ријешили “српско питање” у Црној Гори и ван ње. Напротив, ја сам и рекао у свом уводном излагању да је ово заправо почетак једне серије сесија по разним сегментима «српског националног питања». Нијесмо хтјели да га дефинишемо само у Црној Гори, већ уопште на Балкану као једном свеукупном животном простору српске етничке заједнице. Ова ваша данашња излагања, разматрања и ваше препоруке за његово отварање, разматрање и разрјешење биће штампана и највише што можемо јесте да ту публикацију доставимо на адресе оних који ће, у име нас, одлучивати на неким политичким, културним и другим нивоима. Да ли ће то бити довољно, право да вам кажем, ја сумњам. Ми смо и до сада имали умних расправа, прије сам и поменуо двије велике студије, научне и националне и какве год хоћете, које су, углавном, биле попљуване, а најмање коришћене као упутство, као метод и као практична поука за рјешавање неких наших дилема. Проблем нас Срба је то што смо Срби и што ми, осим Бога па донекле и Патријарха, не признајемо други ауторитет мимо нас самих. Али највише што будемо могли јесте да ово што ће се данас овдје чути, сва ваша размишљања, препоруке и не само ова, већ, ако да Бог да се ово мало стабилизује, па да будемо могли чешће да се састајемо, читаве сесије на којима ћемо разматрати ова и сва друга питања, достављамо тамо гдје се о томе одлучује. Хоће ли од тога бити какве користи, остаје да се види, али дозволите ми да будем помало и скептик. Искуство ме учи да је у Црној Гори много више оних који пишу, него што читају. Захваљујем.

Др МИША БУРКОВИЋ:

Колега Стаматовић је покренуо читав низ практичних питања и на њих ћемо се враћати током дискусије, али ова практична димензија читаве приче је врло битна. Моје искуство је, говорим ово као човек који је провео један део у администрацији у Србији и то је најгори период у погледу тога шта сам радио, нисам могао да урадим апсолутно ништа. Онда сам након изласка из формалног система који је требало највише моћи да ми да да неке ствари радим, углавном водио битке које су по дефиницији биле осуђене на пропаст. Али, кад се осврнемо на тих 15 година уназад, мислим да смо много тога урадили. Сви знамо овдје како смо после 2006. године отварали уопште «српско питање» у Црној Гори кад је Мило Ђукановић рекао «ево добили смо државу, завршили смо посао, сад ћемо да направимо народ и више нема ништа», кад је добри Срђа Дармановић дефинисао да треба да сиђемо на испод 20%, па онда да сиђемо на испод 10%, отприлике како је у Хрватској решавано „српско питање“, и тако даље. У том тренутку имали смо против себе оба кабинета у Републици Србији. Ни једном ни другом се није свидело то што смо ми радили. Међутим, упркос томе, јуче сам баш са колегама помињао, ми смо 2007. године, а то је врло битно и то Србима из Црне Горе иде на велику част, успели да изгурамо промену држављанства Републике Србије и увели двојно држављанство. Дакле, Срби из Црне Горе су то иницирали, иако је у том тренутку то било опасно по њих, јер, као што знамо, ни до дан данас Црна Гора не признаје политику двојног држављанства и људи који су јавно обзнанили да имају и држављанство Србије, остајали су без црногоског држављанства, и тако даље.

Дакле, хоћу да вам кажем да и кад вам се чини да су битке које водимо и ствари које радимо потпуно узалудне на неки

начин, испостави се да прво то држање ватре страшно много значи. Јер то преносимо на неку генерацију која ће ипак у бољим условима а, надамо се, можда ће бити бољи људи од нас, имати можда више практичног простора да то ради. Друга ствар, у крајњем случају кад се осврнемо и погледамо, много тога је ипак урађено. Ја разумем ово разочарење кад се мислило да је са изборима 30. августа пала једна антисрпска власт и да ћемо, у коначном, добити једну власт која ће моћи да демократизује Црну Гору а онда на тај начин и да дозволи да се слободно и праведно, како је то колега Стаматовић рекао, дефинише „српско питање“. Оно није тада отворено, ми смо “српско питање” у Црној Гори отворили навелико. То треба да знамо, него да га ријешимо и поставимо на праве основе. Дакле, да се разведемо и формално од ових што хоће да црногорче, да праве ту неку нову нацију, где су, што је врло занимљиво, муслимани интелектуална основа те нове нације.

Ми то признајемо и поштујемо, али хоћемо да заокружимо српски простор и радимо на томе и радићемо. Јасно ми је мало разочарање, међутим, са друге стране, политика је једна тешка и дугорочна работа и то и бивши и актуелни посланик знају много боље од мене. То је једна прича која се води на јако дугачке стазе и у којој ћемо, апсолутно сам сигуран, ми победити на крају, тако да ово све видим као једну фазу, етапу, да ми заправо овим скуповима на неки начин у новим условима почињемо да постављамо оквир за интелектуално па и политичко решавање, не отварање него решавање «српског питања» у Црној Гори. За овај први коронарни период мислим да је више него довољно и да ћемо данас чути поставити много тога на основу чега ћемо моћи да радимо. А политичари које, наравно у принципу не занима ништа до оно што им доноси директну корист, тако функционишу, али кад дође до кључних тренутака, избора и тако даље, ипак се окрену да чују оно што народ говори. А народ, углавном, преузме оно што су интелектуалци, мислиоци, историчари,

дефинисали. У том смислу вреди радити и желим да вам честитам што сте, упркос свим изазовима, проблемима, најразличитијег типа, од којих ови коронарни нису ни мало мали, успели данас да нас сакупите да организујете и верујем да ћемо имати један добар и користан скуп.

Др НЕМАЊА СТАРОВИЋ:

Само кратко, са три или четири реченице бих желио да прокоментаришем једну ствар која ми је привукла пажњу у излагању уваженог доктора Стаматовића а везана је за та сасвим оправдана очекивања српског народа након избора од 30. августа а која ће, по свему судећи, остати неуслишена. Све ме то упућује на проблем недостатка суверенитета у савременим околностима. Када говоримо о Европи 21. вјека, ми не можемо говорити о сувереним државама на онај начин на који нам је тај концепт познат из 19. и 20. века. Црна Гора као сразмјерно мала држава, чланица НАТО савеза, кандидат за чланство у Европској унији, дефакто је држава ограниченог суверенитета. Наравно, имамо ту и проблем недостатка демократије или демократског дефицита који је такође изражен на ширем плану и то је оно што савремени политиколози називају и демократским дефицитом и недемократским либерализмом који је доминантан у Европи.

Видели смо на примјеру Грчке из 2015. године како је на драстичан начин погажен принцип суверенитета народа. Видели смо то и у тадашњој Републици Македонији, сада Сјеверној Македонији, од пре неколико година, кад је у потпуности игнорисана врло јасно исказана воља народа како би се спровели интереси некога са стране. Коначно, на примеру Црне Горе чини ми се да се опет показује да је мање битно како су грађани гласали, како су се грађани изјашњавали, а да је ипак доминантан или предоминантан утицај страног фактора. На практичном плану, могло је свима

нама то да буде јасно већ дан или два након избора када су изборни представници три побједничке листе саставили принципе коалционог споразума који су, чини ми се, у оригиналу потписали не само на нашем већ и на њемачком и на енглеском језику, што представља случај без преседана.

На концу, оно што може бити битно у свему томе јесте да нас ово упути на размишљање и закључке о томе колико је важна и колико је суверена држава вриједност којој морамо тежити. И да, ако је већ ово што се данас дешава и што представља актуелни политички процес у Црној Гори некакав нужан израз прагматизма, ако је већ немогуће изаћи у сусрет свим очекивањима грађана Црне Горе, а пре свега Срба који су гласали на изборима 30. августа, да би барем омогућавање нешто слободнијих услова за одржавање пописа становништва наредне године и укидање неких од мера системске дискриминације према припадницима српског народа могло бити барем накакво достигнуће избора од 30. августа. Хвала.

Проф. др АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ:

Постигнут је дисконитет режима јединог у Европи од 1945. године, међутим, ми већ имамо питање које намећу неки фактори међународне заједнице кроз неке невладине организације (НВО), да ли приликом пописа уопште треба постављати питање о националној и вјерској припадности, јер без тога за нас Србе тај попис има само административни карактер и потпуно безначајан карактер.

Оно што мене као историчара интересује, јер се бавим круцијалним магистралним стварима идентитета једног народа, није само колико ће Срба бити на попису већ да ли ће се задржати антисрпске тековине Ђукановићевог режима? Једна је ствар математички број колико нас има и проценат а сасвим је друга ствар операционализација

тог математичког броја у свакодневном идентитетском и економском животу Срба. Ако ми не успоставимо од тачке А до тачке Б потпуну повезаност и валоризацију тога броја, то, по мени, опет нема никаквог значаја.

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:

Колега Стаматовићу, како год да ми наступимо заједнички у свим државама које окружују Србију, где Срби битишу и живе и гдје су стварали те државе, увек ће то бити оцењено као неки поступак противно тим државама и увијек ће бити оцењено као нека жеља за великосрпском хегемонијом. Ако се ми будемо на то освртали, онда ми никада нећемо реализовати неке своје српске националне циљеве у државама у којима живимо.

Не говорим о Србији, гдје је нормално да ће увек бити реализован српски национални интерес, надам се. Поента јесте ово где сте ви почели излагање, а то је датум избора овогодишњих и резултати избора у Црној Гори. Моја порука је да се не обесхрабрите оним што видите, јер ни борба која је била до сада није трајала месец дана. Она је била дугогодишња борба, пуна искушења и препрека којима је ваљало наћи решење, а некада и неке ствари прогутати, што кажу, чекајући боља времена. И ово сада вјероватно је, ја се надам, почетак у којем је немогуће можда одмах реализират све ствари у првих месец, два, три дана. Можда ћете чекати годину, двије, али се надамо да сигурно у будућности више неће бити ситуације и стање Срба у Црној Гори као што је било до сада. Мени је изузетно драго што смо тај процес у земљама око Србије отпочели управо овде у Црној Гори, из мени блиских разлога. Ви сте показали храброст у тој борби и зато из неког мог скромног стајалишта, немојте посустати. Сада је, у принципу, време да се борите и да полако реализујете неке ствари а као што сам рекао на почетку, увек ћемо ми бити осуђивани.

Ја ћу вероватно сутра кад се вратим, у Хрватској бити осуђиван што сам био и што сам говорио на оваквом скупу, али ја сам то што јесам и што ме чини Србином, делом српског корпуса у земљама у окружењу. Све што је везано за питање односа са Косовом, са НАТО савезом, са Европском унијом, полако све ће се решавати. Можда ће се десити неке друге околности које ће нам отворити можда већу могућност. Ја разумем жељу да се што пре те ствари реше, али `ајмо се запитати да ли је то могуће и у кратком времену направити. Ви сте пуно направили, ми кад гледамо са стране, ви сте јако пуно направили и зато користим прилику да вам честитам на томе. Желим да вас подржим и да наставите у том правцу, а тиме ћемо и ми бити јачи. Хвала.

Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:

Излагање господина Стаматовића је било врло инспиративно. Ја бих желио да се осврнем на једно од суштинских питања која је и он поставио: има ли воље и жеље да се «српско питање» у Црној Гори поново отвори? Кад кажемо „поново отвори“, подразумева се да је већ отворено. У свом излагању ћу говорити о томе када је отворено и на који начин, и у вези са тим питањем смисла и циља одржавања оваквих скупова. Ја мислим да има смисла одржавати овакве скупове и да они постижу свој циљ. Указаћу чињенично на то да смо ми са оваквим скуповима, којих је било пуно, почели још од 2004. године. Први овакав скуп је био у организацији Српске народне странке (СНС) 2004. године гдје је на један теоријски утемељен и политички озбиљан и артикулисан начин баш отворено «српско питање» и говорено о стању српског народа, његовом уставно – правном и фактичком положају и о његовим перспективама. Као што су постојале политичке странке и остале асоцијације које су то питање све то вријеме држале отвореним, тако мислим да ће и у новој

реалности, у новој ситуацији, бити оних који ће ту тему константно да држе на дневном реду и да покушавају да се то питање, као што је колега Ђурковић рекао, на адекватан начин ријешу. Оно је отворено, само га треба ријешити. Подсјетићу на неколико чињеница, односно резултата, које су постигли српски политички представници, а и културни и научни дјелатници у протеклих 15 година.

Ево, једна од тих чињеница је ова да ми имамо Закон о држављанству Републике Србије који је донијет баш на иницијативу наших политичких субјеката, конкретно Српске народне странке, и који омогућава свим Србима на планети да могу да буду држављани Републике Србије.

Др МИША ЂУРКОВИЋ:

Имам неки податак, скоро сам чуо да је само из Републике Српске око 400.000 људи на основу тог Закона добило држављанство Републике Србије.

Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:

Да, тако да то није мали резултат. Осим тога, ми смо овдје били постигли договор о називу матерњег језика као наставног предмета у основном и средњем образовању са Владом Игора Лукшића (2011. године) након што је тадашња власт успоставила у школама „црногорски језик“ и штампала уџбенике „црногорског језика“. Онда смо се ми у Демократском фронту побунили и резултат тога је био (и остао) да постоји могућност да се дјеца у основним и средњим школама опредељују да ли ће да користе уџбенике матерњег језика или овог који они зову црногорским. Дакле, наша дјеца, на њихов захтјев, или захтјев њихових родитеља, не морају да уче ова нова слова (ž) и (š), него могу да користе

уџбенике у којима тога нема. Дакле, то је просто омогућено дјелатношћу српских политичких субјеката. Осим тога, ми смо се изборили да се донесе Закон о личним картама по коме свако може да добије документа на свом матерњем језику и на свом писму. Постоје, додуше, административне препреке, постоје саботаже, постоје службеници који су орјентисани антисрпски, који не желе људима да сугеришу ову могућност и право да узму документа на ћирилици, или их малтретирају на начин што кажу: „дођи за недељу дана“. Али, ако је човјек имало одлучан, он без проблема или са овим проблемима које сам навео, може да добије сва документа на ћириличном писму. Изборили смо се на протеклом попису становништва 2011. године да постоји копија пописнога листа, дакле, копија коју човјек добија у трајно власништво и да на тај начин легитимише своју вољу и своје национално опредељење. То је једна врло важна ствар за коју су се изборили политички представници српског народа. На крају крајева, изборили смо се и за раздвајање Срба од националних Црногораца, Дукљана или Монтенегрина.

Ја сам 2008. године лично поставио посланичко питање тадашњем министру правде и питао га «Да ли држава Црна Гора након референдума признаје постојање и етнички субјективитет српског народа у Црној Гори?» и добио сам, црно на бијело, и то чувам као драгоцен документ, да држава Црна Гора признаје постојање српског народа. То је званичан документ, без обзира што они говоре да смо ми овдје не етничка него политичка категорија и резултат великорпске вјековне хегемоније и пропаганде у Црној Гори. На крају крајева, дефинисали смо и поставили то «српско питање» које смо стално држали отвореним, и које ево и до данас траје, и ја видим и политичке и научне и културне дјелатнике који ће и даље на томе инсистирати и у новим околностима, и под новом влашћу. Ми ћемо непрестано пратити, и као политички дјелатници и као културни и научни радници, докле ће и шта ће нова Влада да уради у погледу реализације

једног еминентно европског стандарда, а то је сразмјерна национална заступљеност у органима државне управе. Па ћемо да анализирамо и да видимо шта је та нова власт урадила у односу на претходну, тако да постоји, по мени, воља и енергија да се ради на адекватном решавању «српског питања». Оно је, понављам, отворено још 2004. године и на томе је доста рађено и имамо резултате који представљају солидну основу за наш даљи рад да би постигли наш крајњи циљ а то је да будемо равноправни грађани у, како они кажу, грађанској држави Црној Гори и да коначно дођемо до тога да Црна Гора не буде неким народима мајка а неким маћеха него да буде земља једнаких шанси за све.

*Доц. др Будимир Алексић
Институт за српску културу
Никишић*

Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
(излагање)

Моја тема је «Српско питање у Црној Гори» након референдума 2006. године“, па ћу се наслонити на ово што сам управо говорио. Лично сматрам да је од посебног интереса за дубље схватање савремених видова «српског питања» управо анализа ситуације у Црној Гори и у Републици Српској, али ја ћу се задржати само на Црној Гори, мада говоримо и о Републици Српској и о положају Срба у другим земљама, нашим матичним земљама, историјским земљама на Балкану, јер је то тема овог скупа, дакле, «Српско питање на Балкану у 21. вијеку». Пошао бих од једне чињенице, сматрам да се анализом уставно-правног положаја и фактичког положаја Срба у Црној Гори долази до једноставног закључка да не постоји народ у Европи чија се права тако брутално газе као што је то случај са српским народом у Црној Гори. Нисмо ми физички угрожени као на примјер Срби на Косову, гдје ево ових дана читамо да су нападнути у неким селима у околини Грачанице, као што је случај у Хрватској гдје се свако мало дешавају неки физички напади на Србе. У том смислу овдје је наш положај бољи из једноставног разлога што нас има пуно, што смо фактички већина у православном становништву – надам се да ће и предстојећи попис становништва то показати, један објективан попис у слободним околностима, у новим околностима, јер су до сад били Срби притискани, и сваки попис је био пројектован и неадекватан и није одражавао право стање. Ми нисмо физички угрожени, али у институционалном смислу то је испод онога што имају Срби у Хрватској или Срби, на примјер, у лажној држави косметских Албанаца. У тој квазидржави Срби имају своје гарантоване мандате, у извршној власти имају своје ministre, имају и функције у судској власти, па смо читали да је на Косову, лажној држави

Косово, изабрано прије неколико година 42 судија и тужилаца из реда српског народа, а то је у Црној Гори незамисливо. Овдје не да није било министара Срба него их није било ни међу судијама, ни међу тужиоцима, вјеровали или не – њих нема ни међу портирима у суду. Да би човјек добио посао портира или обичног полицајца он мора да добије зелено свјетло председника Општинског одбора ДПС-а. То поуздано знам, ево, Никшић је други град по величини у Црној Гори и за било какав посао у државној управи: полицајац, портир, чистачица, да не говорим о ситуацији у области образовања – за посао у образовању иде се код председника Општинског одбора тзв. Социјалдемократа које предводи доскорашњи председник Скупштине Иван Брајовић, и то је тако функционисало. Срба нигдје у државним органима нема. Потпуно су очишћене институције државе Црне Горе од припадника српског народа.

Као што сам рекао, «српско питање» је отворено на једном округлом столу Српске народне странке 2004. године, што је власт овдје пропратила као један удар на државу Црну Гору и њене институције, на државни суверенитет, на територијални интегритет; на том скупу је био присутан и епископ будимљанско-никшићки, Јоаникије, као и велики број истакнутих културних и јавних радника из Црне Горе, Србије и Републике Српске. То је био, заиста, један велики скуп који је на један озбиљан и теоријски утемељен начин поставио «српско питање». Након тога, дошао је референдум, односно брутална референдумска крађа након којег је донесен један дискриминаторски Устав 2007. године у коме се Срби помињу само у Преамбули, а Преамбула, као што знате, није нормативни дио Устава, то је, како се каже на латинском, предтекст који нема никакву правну снагу, малтене. У том Уставу за службени језик проглашен је „Црногорски језик“ који није никад овдје био ни историјска, ни лингвистичка, ни научна категорија, и оно што је посебно значајно – у то доба изјаснило се да им је тај језик матерњи нешто око 20% грађана, док се за Српски језик на попису 2003. године

опредијелило 63% грађана Црне Горе, дакле, двотрећинска већина је говорила Српским језиком, односно изјаснила се да им је матерњи језик Српски, али без обзира на ту чињницу, у Устав је унесено да је службени језик „Црногорски“. То наводим као илустративан примјер игнорисања фактичког стања и српског елемента у Црној Гори. Међутим, након тог референдума, расписани су избори који су одржани у септембру 2006. године и на изборима појавила се Српска листа. Српска листа, која је окупила четири странке, и двије НВО, је поставила следеће програмске циљеве.

- 1. уставну конститутивност српског народа,**
- 2. формирање дводомног парламента,**
- 3. пропорционалну заступљеност Срба у државним органима и органима локалне самоуправе;**
- 4. културно-просветну аутономију, Срба,**
- 5. Уставно дефинисање Српског језика и ћириличног писма као службеног,**
- 6. систем специјалних веза са Србијом;**
- 7. право на национална обиљежја (о којима је колега Стаматовић говорио) и њихову јавну употребу.**

Дакле, тих седам циљева је поставила Српска листа као свој предизборни програм, и изашавши са тим програмом на изборе 10. септембра 2006. године, освојила је 16,8% гласова, односно 12 посланичких мандата. Значи, нешто преко 50% припадника Српског народа гласало је за Српску листу и на тај начин политички субјекти Српске листе стекли су легитимно право да могу да се представе као представници Српског народа. И у Парламенту, и на оваквим међународним конференцијама и симпозијумима инсистирало је на томе да је «српско питање» отворено и да га треба решавати у складу са демократским стандардима. Прокламовали смо једно еминентно демократско начело: сва права свима, и казали смо да српски народ у Црној Гори не тражи ништа више од онога што имају други народи

у Црног Гори али и да не пристајемо да имамо мање права од других. Дакле, на том путу и у том свом послу ми смо имали велике проблеме. Не само од режима који је, као што рекох, сваки помен о положају и правима Срба третирао као једну антидржавну радњу и еминентно деструктивну дјелатност него и од неких политичких субјеката који су добијали гласове Српске националне заједнице. Нама је дуго требало да убиједимо неке наше сународнике, јавне и политичке дјелатнике, да нема никаквог смисла инсистирати на томе да оне људе који су изгубили српску националну свијест, и који су отишли из нашег етничког корпуса, можемо повратити у наш етнички корпус и убјеђивати их да су и они Срби. Нема никаквог смисла да ми присталице распопа Дедеића и Јеврема Брковића убјеђујемо да су они Срби, и још елитни Срби, а они нам се смију и чуде и говоре „шта је вама, људи, па ми смо усташе“! Дакле, схватили смо да је једнако могуће вратити тај дио нашег однорођеног народа колико је могуће повратити западне Херцеговце у српски етнички корпус и убиједити их да су они Срби. Они, наравно, знају којег су поријекла, коју су славу славили, и тако даље, као што знају и наши муслимани, али их убјеђивати да су Срби и на томе градити неку своју политику и надати се да, ето, само што нијесмо успјели у том подухвату па ћемо ми све то вратити у првобитно стање, мислим да је бесмислено. Ми смо говорили да точак историје нико до сад није успио да врати уназад, па нећемо ни ми. Било је пуно проблема на том путу, путу конституисања наше политичке, наше националне политике и идеологије, пуно је, као што рекох, било критика и овдје је била успостављена једна мантра, не само од режима него и од великог броја опозиционих субјеката, да је, ето, на примјер, Демократски фронт за кога доминантно гласају Срби уствари најбољи савезник ДПС-а, јер се бави идентитетским питањима. Ми смо показивани због тога што се бавимо идентитетским питањима јер, говорили су грађанисти из опозиције, то је најбољи начин да ДПС остане на власти, да се режим једино може срушити

на социјално - економској платформи и да не треба говорити о српству, о језику, о статусу Цркве, о историји, правима Срба, него да причамо о фрижидеру, европским интеграцијама, социјално економској ситуацији, потрошачкој корпи и тако даље, и шта се показало? Видјели смо на којој платформи је срушен режим Мила Ђукановића и његових сателита, ко га је срушио, ко је покренуо литије, због чега је народ изашао на улице? Значи, да су они (грађанисти) били у праву стотине хиљада грађана би изашле на улице због потрошачке корпе, али се то није десило него је народ изашао на улице због Цркве, због једног еминентно идентитетског питања. Резултат избора, излазност и побједа опозиције су нама једна велика сатисфакција и показатељ да смо ипак били у праву, да је Ђукановићев режим срушен због идентитета, да су наше трибине и наши скупови ове врсте имали смисла, да смо то «српско питање» покренули на један демократски, европски, еминентно европски и демократски и теоријски утемељен и правно ваљан начин и да на томе треба инсистирати у складу са овим о чему је говорио мој претходник, доктор Стаматовић.

Побједом опозиције 30. августа 2020. године, “српско питање” апсолутно није ријешено. Ниједно од ових питања о којима говоримо још није ријешено, а како ће се решавати са новом Владом то ћемо да посматрамо и да дајемо оцјене већ након пола године. Нова власт је тражила 200 дана, да их за то вријеме не дирамо, да им не постављамо никаква питања, да их пустимо да раде, а да ће се они трудити да Црну Гору учине демократском државом у којој ће сви грађани бити равноправни и гдје ће та држава бити земља једнаких шанси за све. То ћемо да посматрамо, да организујемо опет овакве скупове, да се обраћамо новој Влади као што смо се обраћали и Ђукановићевој влади са јасним захтјевом за равноправношћу српског народа. Ево, на примјер, кад је осниван Институт за српску културу међу потписницима и иницијаторима оснивања те научне установе, која је данас једина и водећа научна установа српског народа у Црној

Гори, међу потписима иницијативе био је и актуелни мандатар - професор др Здравко Кривокапић. Сад ми од њега очекујемо да држава Црна Гора финансира тај Институт као што финансира Историјски институт (ви сте рекли господине Стаматовићу – то је једина научна институција, једини институт у оквиру Универзитета Црне Горе, а који је скоро етнички очишћен, осим једног Србина тамо, ја не знам другога, а не знате, вјероватно, ни ви).

Ми очекујемо да се промијени стање у свим аспектима и да се српско питање почне решавати. Оно не може бити ријешено за мандата једне Владе, овдје је «српско питање» запостављано, третирано као деструктивно, србофобија је била магистрална линија државне политике Црне Горе и то траје 75 година. Пројектовано је било да на следећем попису буде националних Црногораца изнад 50%, да се Срби сведу на испод 10% и да добију евентуално статус националне мањине, и да наше питање ријеше по Туђмановом моделу. Дакле, пред нама је једна нова реалност, нова перспектива и у тим новим околностима ми морамо да се сналазимо, да пратимо ситуацију и да инсистирамо на нашим правима и на решавању нашег уставноправног положаја. «Српско питање», као и питање положаја свих народа у Црној Гори, треба ријешити на један уставноправно ваљан начин, да оно не зависи од тога ко ће бити на власти у Црној Гори, хоће ли бити један Кривокапић (Ранко) или други Кривокапић (Здравко), него да се то трајно ријешити на демократски начин, у складу са европским стандардима. Јер, основно питање демократије у свакој вишенационалној држави јесте рјешење националних питања. Црна Гора је, морамо признати реалност, једна вишенационална држава, мултикултурална, она је у другачијој ситуацији него што су Србија, Хрватска, Мађарска, али има држава вишенационалних са којима можемо да се упоређујемо и да видимо њихова искуства, и да на тај начин прилагодимо уставноправну регулативу и стварност. Захваљујем.

КОМЕНТАРИ

Проф. др АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ:

Колега Алексић је отворио неколико питања, не у оперативно политичких у смислу неке оперативне страначке политике, али оперативних политичко-националних питања у вези са српским народом. Ја бих се надовезао констатацијом о ономе што се од Срба очекује већ на првим следећим наредним изборима који треба да буду први прави слободни избори од 6. априла 1941. године, од кад су нацифашистичке државе напале Краљевину Југославију и када је на простору Краљевине Југославије, или данашње Црне Горе, умрла буржоаска демократија, буржоаско-парламентарни демократизам. Ни један једини српски глас не смије следећег пута отићи оним политичким групацијама које у свом програму немају питање валоризације интереса српског народа. Тиме или Срби показују своју политичку незрелост, своју националну незрелост, или је у питању нешто друго. Фактор два у том питању је да ниједан једини српски мандат не смије бити бачен у том смислу да не буде квалитативно реализован. Да заиста тамо буду људи који ће пружити својим посланичким мандатом одговор зато што их је српски народ бирао. Следеће питање, управо што је рекао господин Алексић, је питање не само појаве већ увелико егзистирања на политичкој сцени политичких групација за које доминантно гласају Срби а које ни једним својим гестом, у било каквој својој политичкој промоцији, не помињу интересе српског народа, које, напротив, наглашавају да је помињање тих интереса заправо јачање подјела и питање потрошачке корпе стављају у први план. Имамо једну суморну и необориву чињеницу да за такве гласа, ако узмете збир њихових гласова, 90% Срба. Прича о некаквим побједама а не подјелама ако пођете у Плав, Гусиње, Тузи, Улцињ, у дјелове Бијелог Поља, Берана, Подгорице и тако

даље, апсолутно се не прима. Ако имамо ситуацију да у Улцињу и Херцег Новом кандидат који није Србин има два одборничка мандата, онда Срби заиста треба да се запитају да ли су у значајној мјери криви за свој положај.

Др МИША БУРКОВИЋ:

Пробаћу да неке три тачке прокоментаришем. Драго ми је да је колега Алексић подсетио на значајне успехе који су остварени у страховито тешко време изразите недемократске и тоталитарне власти која у континуитету баштини механизме тоталитарног владања и која је, са друге стране, имала неоспорну, готово стопроцентну, подршку споља, од тзв демократског света, зато што је просто испоручивала оно што је њима геополитички циљ. Показало се да Срби и у најтежим тренуцима могу да изборе доста значајне ствари. Прво, политичке партије су и парламенту и влади страховито битни механизми за шта треба да се боримо јер преко тога се многе ствари решавају. Међутим, ми смо научили да радимо и без њих и у ситуацији кад имамо власт против себе, концентришући се прије свега на идентитетска питања. У овом тренутку апсолутно треба нагласити да је за српски народ у Црној Гори попис који, ако Бог да, треба да дође следеће године и прилика и обавеза. Они могу да га помере због короне шест месеци и тако даље, али попис се мора одржати сигурно у наредних годину и по дана. Јако је неопходно да их анимирамо кроз јавно мњење и државу Србију да просто поведу рачуна и да искористе свој не мали капацитет деловања по свим међународно-правним стандардима за један демократски, правни, легални основ за спровођење пописа о чему је причао колега Стаматовић. Дакле, да ове будалаштине које слушамо треба сасећи у корену и рећи да се ради о потпуно нацистичким идејама, о покушају етноцида. Тај термин уопште није за Црну Гору

неупотребљив. Сви знамо зашто. Зато што је у нормалним условима врло реално да Срби у овом тренутку изађу на 35 можда и 40%, да се српски језик врати на 50%, итд, и да се поново покаже српска природа Црне Горе што је она вазда и била. Да је читава ова лудачка кошуља Војислава Никчевића и осталих, морам да кажем модерних уметника из перформанса, на силу наметнута. Подсетићу, ни Мило Ђукановић, ни Душко Марковић, ни Иван Брајовић, што је врло занимљиво, не користе она два нова слова. Једино мој иначе „омиљени“ политичар овде, Ранко Кривокапић. Он је једини који је то пробао да користи, ако се сећамо, кад је био председник Скупштине, па су му се сви смејали и спрдали, укључујући и владајућу већину која је то славила. У то нико не верује и то сви знају да је једна просто измишљена ситуација. Оно што ми тражимо је апсолутни приоритет и Срба овде и државе Србије и свих Срба свуда. Одасвуд је неопходна подршка српском народу да се попис уради по демократским и европским стандардима, какви би они требало да буду. Друга ствар на чему ћемо почети да радимо, а морам да кажем да смо током ових 15 до 20 година у Београду формирали, не могу рећи лоби, али једну озбиљну интелектуалну групу људи која је стала иза предлога за промену држављанства Србије. Данас је тај фронт још јачи, у међувремену су дошли и неки млађи људи, а једна од ствари коју планирамо да гурамо да се приликом уписа на факултете у Србији деца из Црне Горе која кажу да припадају српском народу уписују по истим условима као деца из Србије, док они који су Црногорци уписују по условима који важе за било које друге припаднике других нација и за странце, што је потпуно нормално. У архивама Правног и Факултета, политичких наука, и тако даље, могу се наћи подаци да су се многа деца функционера одавде који се изјашњавају као Црногорци изјаснила као Срби. Следећи корак који планирамо је да не лично изјашњење него копија пописног изјашњавања буде услов за такву привилегију. Јер, ако смо се изборили овде

да можемо да то добијемо онда ће деца која су већ људи са 18/19 година који су се изјаснила као Срби тиме добити повлашћени статус, али не само више на реч. То је једна врло легална и реална ствар и коју ћемо почети да гурамо у Србији као следећи корак. Трећа тачка: ми смо током 2007. године урадили један јако битан посао. Знајући да он у том тренутку не може да резултира пуним успехом, изашли смо са једним изванредним предлогом Устава Републике Црне Горе који су радили покојни посланик Жижић, судија Вешовић и Ратко Марковић. Заиста водећа уставноправна имена. Сећам се кад смо са колегама из ДПС разговарали интимно су признавали да је то далеко писменији, уређенији, номотехнички боље урађен документ него онај који су они понудили, али је политика била нешто друго. Ако се сећате, одатле је и члан 79 о мањинским правима преузет. Првобитни предлог Устава који беше Шукловић радио уопште није имао било каква мањинска етничка права него је то био концепт једне насилне грађанске државе, уствари насилне квазицрногорске државе. Ми смо у том тренутку, што је врло битно, организовали прве округле столове са колегама Бошњацима, па чак и Албанцима, који су видели да су и они угрожени том концепцијом. Мислим да у процесу демократизације Црне Горе ми поново треба да изађемо са моделом мултикултуралне државе што Црна Гора јесте и да се и уставна рedefиниција Црне Горе у будућности регулише. Све су ово питања која стоје и која ће, по моделу Белгије, Швајцарске и тако даље, морати да дефинишу Црну Гору у будућности и све су то дугорочне акције. Тај природни мултикултурни, мултинационални приоритет Црне Горе једног дана ће и странци морати да прихвате. Врло је битно и питање политичког представљања српског народа. Наравно, ово је један транзициони период који, пје неки дан сам то у једном тексту рекао, заиста личи на период после 5. октобра у Србији. Била је једна широка коалиција свега и свачега и са великим учешћем странаца, то не треба крити јер су и у овим променама овде странци одиграли велику

улогу. Оно што се сада дешава је процес заузимања простора на том новом небу, и мислим да дугорочно Срби треба да поново крену са процесом политичке консолидације и јасне српске политичке опције. Наравно, то је питање дугорочно, то неће бити могуће на следећим изборима, али дугорочно ми би требали да идемо ка томе да постоји српска странка или српска коалиција која ће, ако не у потпуности а оно бар у огромној већини, репрезентовати Србе овде као што су, на пример, Бошњаци репрезентовани једном политичком листом, итд. Све су то будући кораци али морамо да знамо шта нам је циљ и у ком правцу идемо, па ће се то полако реализовати.

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:

Ја ћу вас још једном замучити једним својим размишљањем а које је заправо иницирало идеју да ово питање отворимо и започнемо низ сесија на ову тему. Као неко ко је већ 30 година јавни радник, на овај или онај начин, искрено признајем да сам се «српским питањем», и кад сам се најинтензивније њиме бавио, бавио из врло практичних разлога и на врло практичној равни. Један инцидент у Скупштини који сам имао као посланик Нове српске демократије ме је дубоко замислио и дан - данас не могу да се отмам том утиску и, док слушам ове практичне кораке у остваривању неких српских права у Црној Гори, стално у позадини имам ту мисао.

2012. године, на почетку једног од мандата, као посланик предложио сам Закон о повратку Његошеве капеле на Ловћен. Врло умјерен закон који је подразумијевао да се ништа не руши него да се на гувну које се налази иза постојећег Маузолеја створе услови да се капела обнови и да се отвори простор и онима који су „против“ и онима који су „за“ да се Његошу поклоне на начин који сматрају најприкладнијим. Тај закон сам, у складу са скупштинском процедуром, доставио

у писарницу и он је дошао до тадашњег председника Скупштине, Ранка Кривокапића, који је одлучивао о томе да ли да се то уопште стави на дневни ред или не. Позвао ме је и ја сам му рекао да не очекујем да овај сазив Скупштине одлучи позитивно о том закону али да очекујем да га он, као доказани европејац и демократа, макар стави на дневни ред. Да се испричамо о томе, а на крају ћемо гласати, свјестан да ће закон доживјети судбину као и сви опозициони предлози, али, макар ће остати записано у хроници Скупштине Црне Горе да се и о том питању расправљало. Ја у животу нијесам видио такав израз мржње као у његовим очима кад је рекао «Док сам ја ође и док је Црне Горе, овакве каква јесте, тај закон неће гледати свјетлост дана!» И никад и није ушао у процедуру. Тада сам се осврнуо уназад и почео да размишљам на начин на који би, да је среће, требало сви интелектуалци да размишљамо и да се питам шта су коријени овога што се данас дешава. Није ово од јуче, и кад боље размислимо, кроз историју несрећне Црне Горе амплитуда српске националне свијести стално је стајала у једном или другом максимуму. Или смо били српски Спартанци, или соколови, или смо били Дукљани. Никад нијесмо били нормални, стабилни Срби који су то не зато што је то њихов избор и зато што је то изазов тренутка већ зато што то објективно јесу. И, кад се вратите назад у историју, систем потурчавања нигдје није био ефикасан као у Црној Гори, а нас су држали у великој заблуди кроз школски систем да се у највећем броју случајева радило о сили и о услову опстанка. Из данашње перспективе, вјерујте, све више сам убијеђен да се и у то вријеме турчило из разлога из којих се и данас турчи. Да би се добило право на неки хан, да би се добила нека имања, да би се добио неки пут, право на неку трговину, и тако даље.

Кад се осврнемо на период комунизма, нигдје се на српском простору нијесу тако лако одрекли Бога и српског идентитета као у Црној Гори. Ја сам годинама ишао на радне акције, студирао у Београду, био у Студентском граду, међу

10.000 студената, сретао сам разне људе, али Србин из Лике никад није рекао да је Србин него Личанин, онај са Кордуна - Кордушаш, онај из Црне Горе - Црногорац, онај са Косова - Косовар, онај из Војводине - Пречанин, итд, а Хрват је, одакле год да је долазио, био то што јесте. Ми смо се просто утркивали у разградњи своје српске националне свијести и свог српског националног корпуса.

Чак и они који су свјесни свог идентитета, нарочито оvdје у Црној Гори, осјећали су и наглашавали подјелу на Србе и Србе. Па није свеједно јесте ли Србин из Црне Горе или сте Србин из Вуковара, или сте Србин из Косова, или из Шумадије, или из Прокупља, и тај недостатак цјелокупности српске националне свијести и то мене много више брине од ових притисака којима смо изложени. И још нешто, ни један сегмент српског народа није потрчао за „сланом руком“ са Запада као код нас у Црној Гори, до мјере да се један значајан број, а не смијемо га потцјењивати, залаже за излазак из традиционалног историјско-националног цивилизацијског круга коме припада. Да се одрекнемо православља, да се одрекнемо Истока, да се одрекнемо Византије, да се одрекнемо цјелокупног источног наслеђа и да одједном прескочимо Дрину и постанемо „западњаци“. То нигдје и ни у једном сегменту у српском народу није успијевало и није трајало као у Црној Гори. Право да вам кажем, ми ћемо се око овога о чему су говорили Ацо и Будо борити и изборити на неки начин, доћи ћемо до неких решења, али мене дубоко депримира то стање српске националне свијести у Црној Гори, заправо њене неутемељености. Неко нас је просто ишчашао из тога српског националног зглоба и сад клецамо и погодни смо, као тијело кад изгуби имунитет па је подложно сваком могућем вирусу и назебу, за сваку манипулацију. И бојим се да ћемо, уколико се заиста нешто радикалније не промијени, ми још дуго вући последице управо тог недостатка идентитета који је код нас уништен а није уништен од јуче и не можемо све приписивати ни Милу

Ђукановићу ни Ранку Кривокапићу. Било је тога проблема и у вријеме Краља Николе, и прије и после њега, да се не лажемо. Негдје смо се као народ погубили у магли овог и прошлог вијека и никако да изађемо на чисто.

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:

Имам потребу да се осврнем и можда допринесем неким стварима, истичући да је борба за идентитет и унутар српског корпуса јако тешка и поготово уз систематски рад ових нових досадашњих власти. Ја ћу вам рећи да нису само они радили него су имали помоћ и од других за утицај и борбу против српског идентитета и Срба у Црној Гори. Знам то из личног искуства јер су многи емисари послати у Хрватску да би покушали да имплементирају Туђманов модел који је, у ствари, усавршен од оног основног који је настао у НДХ, рекао бих чак можда нешто и мало пре, од неких водећих хрватских политичара, Анте Трумбића и Стјепана Радића, и он се годинама и кроз цео двадесети век усавршавао. Тако да су они свесрдно помагали и покушавали да покажу пут како то да се направи у Црној Гори. Ви нисте били изложени томе само унутар Црне Горе него су ту и фактори који су томе приносили и са стране. Нормално, Хрвати су добили заслужено место у Црној Гори јер су имали представника свога који је у неким ситуацијама и обезбеђивао већину у парламенту. Али, још једна ствар, која ће можда бити доста корисна. Ми сада имамо седмогодишње искуство живота у тој ЕУ, као неке жељеном домету и у погледу пописа становништва које ви истичете као један од кључних приоритета. Оно што је европска пракса, а то је пракса која је прописана по Еуростату, да се у оквиру пописа становништва морају посебно постављати питања као што су национална и верска припадност, односно вероисповест.

Само желимо исти третман и исти статус у оквиру Еуростатових правила да се то инсистира да се то стави у попис становништва. Ми смо у Хрватској доживљавали проблем а то су, на жалост, неке наше институције и прихватиле, да се сугерише Србима да се изјашњавају као православни. Није то довољно, без обзира на то што смо као припадници Српске православне цркве и православци, јер ми знамо да има много православних цркава. Сада и Хрватска враћа још једну идеју, злу, а то је Хрватска православна црква. Нама је српско држављанство, као и у земљама региона, помогло, нарочито кроз школовање наше деце, јер ми немамо та права у Хрватској, да на Универзитетима учимо на свом језику и то је можда нешто што је у задње време Србија највише дугорочно учинила за Србе.

*Др Миша Бурковић
Институт за европске студије
Београд*

Др МИША БУРКОВИЋ:
(излагање)

Уважени предсједавајући, поштовани господине Лабудовићу, уважене колеге, поштовани Срби у Црној Гори наравно и други грађани Црне Горе, хвала вам на позиву. Имам неких 10 тачака које мислим да су доста битне за укупно разумевање приче и о томе шта су узроци и како да на те узроке и изазове одговоримо, а своје излагање сам насловио «Оквирна будућност српских интеграција на Балкану».

Прво, да бисмо разумели оквир у коме не само шта ми желимо и шта реално можемо, морамо да разумемо историјски део, политички и геостратешки оквир који смо наследили и који се суштински не мења последњих 150 - 170 година. То је оно што Енглези зову **shrinking of the Serb of Serbia**, односно сузбијање Срба са њихових, прије свега рубних, подручја са идејом гурања ка централној Србији, Београдском пашалуку и оно што је посебно истакнуто геостратешки, а то је сузбијање од мора. Дакле, Далмација, и у том смислу Црна Гора је овде страшно битна и отуда нека вас не чуди што се онаква фртурма диже око Михољске Превлаке и око једне крстионице, и око српске Боке, и тако даље. Зато смо прошле године и радили онај скуп о Лази М. Костићу, човеку који је, чудно, једна неоткривена институција на кога Срби, Бокељи и Срби из Црне Горе итекако треба да буду поносни, који је фантастично описао историју српских земаља, српског Дубровника, српску БИХ, у време када то на просторима Југославије нико није смео да ради. Треба схватити да су то процеси дугог трајања где су прије преко 6 - 7 векова потровали све монахе, а данас полиција иде да се вуче са људима из Цркве на Општини Кртоле који бране ту крстионицу знајући да бране много више од ње. Ти геополитички процеси, пре свега, иду ка сузбијању Срба

са њихових рубних подручја. То је идеја коју је, пре свега, Аустроугарска развијала и о томе ћу нешто касније говорити али коју су све будуће велике силе преузимале и константно радиле и раде на њеном остварењу и не одустају ни данас.

Други део тог модела је конструисање нових нација. Можете их звати новоизграђеним, вештачким, како год, али јављају се неке нове националне творевине на ободима етничких простора, а ту је, са друге стране, и подршка за принудну асимилацију Срба у те нове етносе. Ми смо почели задњих 20 година доста солидно да реконструирамо овај модел, просто разумемо како он функционише и ево да подсетим на неке од тих тачака. Ту су историчари Србије и Црне Горе пуно урадили, а ево овде двојице врло значајних, доткора Аце Стаматовића и његовог доктората, као и сјајне студије коју је радио Будо, „Црвена Црна Гора“, а да се подсетимо и мученог недавно преминулог нашег брата са Цетиња, Пеђе Вукића, и многи други људи који су кренули да то раде. Наравно, о томе сам писао и ја, нешто и колега Раковић, као и рад Теодоре Толеве. Та жена нам је стварно урадила огроман посао јер је нашла документа у Царском архиву у Бечу која се односе на креирање нове нације међу Албанцима. Треба се подсетити шта о томе пише конзул аустроугарски који каже: „овај народ ништа не повезује, они немају један језик који њих обједињује, немају заједничко писмо и тако даље“, а онда су кренули тако што су конструисали посебан Институт за албанологију којим им је креирао цео тај идентитет. Слични процеси су рађени са Македонијом, започети са Црном Гором, са БИХ, наравно помињали смо унијаћење и католичење Срба у Крајини и у Хрватској, и тако даље. Међутим почели смо макар да истражујемо, да тај процес разумевамо боље па је исто врло вредно објављивање оне Краљачићеве студије о режиму Бењамина Калаја, и тако даље. Јован Маркуш је говорио да има нека сазнања како постоји архив поред Линца, у коме су наводно сва документа о Црној Гори, о ономе што је

тај круг радио покушавајући и градећи тај неки идентитет који је за време касне владавине Николине посебно дошао до изражаја. Процес католичења и асимиловања Срба у Хрватској који траје и даље исто је врло битан за анализу праћење и документовање, нарочито ситуација где имамо између два пописа 30. 000 православних Хрвата. То је систем како се, корак по корак, фактички Срби преузимају, асимилију, и тако даље. Још једна ствар нам је на интелектуалном нивоу битна, неке кораке смо почели да радимо али не довољно још увек, то је компарација са сличним процесима које је Аустроугарска радила према Русима и са новим нацијама које се конструишу на простору Руског света. Сви знамо шта се и тамо дешавало. Сећам се једног текста који је Желидраг Никчевић превео и приредио и који каже да Украјина није држава. Украјина је болест, а у том смислу су многе паралеле између овог подводивог дела Црне Горе и Украјине. У том процесу су и Белоруси, а трагедија је да у Казакстану и Узбекистану сада уведе латиницу, упркос Русији и њеној наводној борби за обнову руског света. То показује да су ови слични процеси и тамо на делу и било би битно да макар са интелектуалцима из Русије развијемо процес компаративног истраживања и покушаја да одговоримо на то. Поменуо сам већ Лудвига Талоција или Лајоша Талоција, једног човека који је нас задужио на различите начине. Он се озбиљно бавио нама, знао српски језик, обичаје, путовао у истраживачке обавештајне мисије по Србији, човек који је креирао симболе за Калајеву Босну и Херцеговину, о коме ми немамо крштени текст, озбиљан историчарски, нити преведено било шта. Ја сам покушавао и код Мађара да нађем, врло занимљиво ни они немају озбиљне монографије о њему. Био је покушај научног скупа 2010. у Сарајеву, мислим да је на њемачком рађено. То би требало наћи јер то што је Талоци радио, уз Калаја, јесте заправо основа за све ове моделе на основу којих разни Данијели Сервери и слични људи настављају да раде.

Следећи сегмент на који сам хтео да укажем и о коме треба водити рачуна јесте да упркос овом израженом деловању готово свих великих сила у том правцу, не треба заборавити дио наших односа са Русима. Фактички, све до смене династије 1903. у Србији и до доласка Николе Пашића на власт у Србији, Русија је била изразито скептична према идеји обједињавања и повезивања Србије и Црне Горе. Слична је и врло занимљива улога Русије у процесу осамостаљења Црне Горе 2005/06. године. Сецесију су помагали руски тајкуни, а то нису људи који немају везе са државом, а врх државне администрације се није противио тим процесима. У том смислу треба водити рачуна да неке велике силе повремено имају потребу за употребом српског фактора и национализма на Балкану. Иако имамо овај начелни део сузбијања, коме мање више сви нагињу, јер никоме не одговара једна Пруска на Балкану, постоје тренуци у геополитичким променама када Енглезима, Русима, повремено чак и Немцима, што је врло занимљиво, одговара употреба српске снаге, јер зна се ко су пешадинци, како се каже, једини људи који су овде увек били спремни да устану у одбрану слободе и кад то кошта јако много. Колико год то сулудо изгледало, ми смо народ једини који је водио рат са НАТО пактом и то људи у свету поштују, па чак и те велике силе страховито поштују народ који је способан да устане и брани своју слободу чак и оружјем. Без тога ми не бисмо имали Републику Српску, а питање је и колико би и да ли би Срба уопште било на простору БиХ да 1992. године српски народ није одлучио да се и оружјем бори за своју слободу. Овде се дешава управо ово што се десило у Србији после 5. октобра. Ви гласате за Коштуницу а добијате Горана Свилановића и Жарка Кораћа, Гашу Кнежевића као министра, и тако даље. Бојим се да су слични процеси зацртани и за Црну Гору да су Срби ишли да се смрзавају, носе литије, а да сад постоји део који ће да преузме резултате и да се ова прича пребаци ка неким политичким коректнима. Испашће да је Жељко Ивановић био највећи борац против

Мила Ђукановића и да је он малтене ове литије изнео. То треба знати и зато се треба спремити за сличне ситуације да Срби не буду превеслани, што би рекли, да они изнесу промену а онда да после тога остану без озбиљних утицаја. Ја верујем да ће српски народ у Црној Гори, уз нашу помоћ, наћи снаге и мислим да је он политички убједљиво најспособнији и најјачи и научио како да се са тим стварима избори. Јер, разни генијалци који мисле преко ноћи да праве странке и остале ствари неће баш добро проћи, али видећемо. Ако знамо да је ово оквир који нам стоји и у оквиру кога делујемо, треба да видимо шта су наши одговори и шта ми можемо да урадимо. Прво, наравно, уместо идеје да се сузбијамо и померамо, ми треба да радимо обрнуто, то јест да се ширимо. Ја говорим о рату, врло прецизно, ратови нису само физички и војни, данас се страшно много, са правом, говори о културним ратовима, идентитетским ратовима. Српски народ овде, или у Хрватској, или у Републици Српској, о Косову да не говоримо, данас је укључен у идентитетски рат, рат за опстајање који водимо свим средствима која имамо. У том смислу морамо да држимо линије фронта и мобилизације што шире, да се не одричемо ниједног дела Српства, као што је Лазо М. Костић свједочио о историји српских предела, српске књижевности и тако даље. Морамо да чувамо то историјско, али и да јачамо Србе на рубним подручјима који су фактички највише изложени и највећи терет носе у тим ратовима. Идентитетски, културно, и посебно кроз приватно предузетништво и снагу коју Срби имају или су имали. У Загребу Влашка улица се не зове случајно Влашком. Ту су били најозбиљнији банкари и бизнисмени. Осек а не Осјејек, био је град у коме је први трамвај на подручју Балкана инсталиран и тако даље. Јован Душанић, кога сам заборавио да поменем, објавио је једну сјајну књигу о Србима у Босни и Херцеговини, о једној од мрежа Стојана Новаковића који је много радио помажући такве мреже Срба и у старој Србији, Македонији у којој су Срби протјерани из државних

институција. Али, они су тад својом предузимљивошћу, банкарством, трговином успевали да направе потпуно јак паралелни систем и да преко тога утичу и на политичке процесе и мислим да је то модел који се полако поправља. Наравно, Србија, као и Република Српска, могу да помогну да људи на овим рубним подручјима могу и економски да ојачају као што је некад раније било. Све су ово процеси културног и идентитетског конституисања српске целине или српске нације. Срби се нису конституисали као нација у последњих 200 година и због трагедије југословенства које је потпуно шокирало људе, али тога више нема. Прича о европској интеграцији није сурогат који може да покрије то, већ ја то видим као јако добар и охрабрујући процес да се Срби свуда коначно дефинишу као Срби, као интегрални Срби а не као супер Срби, посебни Срби, регионални Срби, итд, јер регионализам је наш велики проблем, али о томе ћу посебно рећи. Ми имамо задатак у овој тачки да дефинишемо шта је српски канон за 21. век и за будућност. Недавно је урађена јако лепа књига, свештеник Ненад Билић је аутор те приче, која се зове „Српски канон“, један фантастично урађен преглед интегралног Српства са оним што свако српско дете треба да зна. Постоји и један веома добар пројекат који траје још од 2004. године, пројекат наше Србије, где су током лета деца из рубних српских крајева долазила на недељу дана на едукацију и спортско дружење и пролазила кроз овај српски канон. Мислим да треба да учимо од Хрвата и Албанаца на примеру српске заставе. Није српска застава само „тробојка“ него застава државе Србије. Као што сваки Албанац било да је Шиптар, што је прецизније рећи, истиче ту једну заставу која дефинише не неку посебну косовску заставу, заставу Албаније и као што сваки Хрват стоји иза заставе државе Хрватске. Иста ствар мора да буде и нама задатак. Ја знам да се то некима овде не свиђа, жао ми је, али застава државе Србије и химна „Боже правде“ су основа за будући српски идентитет и обједињавање. Ми више нисмо у 19. и

почетком 20. века када су Срби били физички разбацани и немају комуникације. Данас смо физички повезани, Срби живе једни до других и време је да се Срби уједињавају око ствари као што су Светосавље, књижевност, историја и онога што је кључ - опстанак јединства Српске православне цркве на целом простору где она постоји. Било је разних лудила попут преименовања цркве, идеја да се направи Хрватска православна црква, Православна црква БиХ, Православна црква Црне Горе, те ствари треба најоштрије сузбити. Оно што нам је такође битно јесте јачање мобилности на српском простору и размене, процес који треба ојачати да не буде само једносмеран, ка Србији и ка Београду. Нама треба да деца дођу да заврше школе али и да се онда врате у своје средине, деца из Црне Горе, да јачају српски корпус у Црној Гори а не само да остају у Србији. Јесте да се Србија од тога богати, али нам је циљ да остану да живе и на просторима са којих потичу.

Јачати српске интеграције и у исто време подржавати све облике отварања и протока људи, капитала и услуга у целом региону. Нама одговара ово минимизовање граница, олакшавање просторног, саобраћајног, економског и осталог протока. Дакле, Србија од тога не треба да се боји. Србија је упркос овим демографским проблемима имала највише снаге и њој највише одговарају процеси интеграција на овим просторима. То нису НАТО интеграције, то нису европске интеграције, о томе не говорим. Европске интеграције полако одлазе ад акта јер, пре свега, Европу та прича више не занима и овде су видели сви регионални лидери да то није нешто у шта треба улагати. Нас треба вратити на причу која нама одговара и коју су српски владари вазда гурали и због тога често и страдали, то је прича о Балкану, балканским народима и обнови сарадње на овим просторима.

Следећа тачка јесте изградња адекватног модела односа са суседима. То ми још увек нисмо урадили, ми идемо од екстрема до екстрема. Ми морамо да знамо да су они сви,

нажалост, инструментализовани од стране великих сила да их обједињују и гурају против нас. То смо видели на сарадњи Ђукановића, Тачија, Туђмана, и тако даље. Ми морамо много више да радимо према њима, активно, директно да радимо и са лидерима, онако како је Пашић радио, али и са обичним народом преко популарне културе, преко феномена Београд. Имао сам прилике да видим код Албанаца са Косова, у Сарајеву, па чак и код Хрвата, њима је некако Београд и даље град према коме су окренути. Колико год то нама чудно било, све важно за њих дешава се у Београду и то није само рефлекс југословенства. Београд је, природно, престоница читавог овог простора и морамо наћи начин да то искористимо преко спорта, онога што је српска „мека моћ“, и тако даље. Рад са Македонијом задњих 6 - 7 година мислим да је доста добар модел, да смо подigli пријатељске односе и мислим да би сличне ствари могле да се раде и у Сарајеву, па и са Хрватима, посебно са млађом генерацијом. Даље, ми морамо да ојачамо безбедносно-информативни рад у региону. Све службе раде против нас то се зна, и о томе се пуно сведочи. Србија је пролазила кроз разне притиске и сви знамо шта се дешавало. Мислим да ће полако кренути процес консолидације обавештајно - безбедносног рада који треба да буде и у служби државе Србије али и да помогне другим. Ја не говорим о шпијунажи и сличним стварима, али, рецимо, БИА, то људи треба да знају, има званичне представнике у свим овим просторима, уз пуну подршку тих држава. То је борба против тероризма, против секстрафикинга и разних ствари. Мислим да сви ти људи могу да бар једним делом помогну и у безбедносно - информативној заштити српског народа на терену, потпуно легално у складу са европским стандардима и тај део мора да се појача.

Посебно велики проблем је тај регионализам који смо ми наследили и ово „супер Српство“ што је посебно у Црној Гори било изражено, иако тога имамо и у Бања Луци, нарочито међу елитом, по којима Београд треба само да шаље новац

а они ће да креирају свој идентитет, и тако даље. Морам да кажем да, из мог искуства, то регионално одвајање или „супер Српство“ по правилу води у асимилацију и патологију. То смо неоспорно видели на свим овим ситуацијама до сада и то треба рећи. Од 1804. године, у Србији где живи око 6.500.000 становника, је највећи капацитет Српства и Богу хвала да имамо једну такву државу која је довољно јака да подржава Србе на свим овим просторима. Српски народ више није физички раздвојен па да гради неке посебне идентитете, не може више ићи прича у којој се од Србије очекује само новац, школовање, лечење а одбија да се дели судбина са њом и у добру и у злу. И, коначно, на простору Црне Горе данас Србе и Србију занимају искључиво Срби. Ови што кажу да смо мало ово, мало оно, ови што кажу „али то је једно те исто“, што је она идеологија Народне странке са којом смо изгубили референдум, то нас више не занима. Ако се формира некакав нови црногорски идентитет, нека се о томе договоре Мило Ђукановић, Ранко Кривокапић, Драган Шоћ, ко год нагиње томе, нас занима на попису ко се изјасни као Србин. Ми желимо најбоље односе са тим људима који ће бити Црногорци ако то желе, али нас, пре свега, занимају људи који су Срби, припадници српске заједнице и који желе да деле будућност са свим осталим Србима. Коначно, често се прича да су људи незадовољни дешавањима у Србији. Ја, као човек који је мање више у опозиционом односу према свим тим владама која год да је, мислим да то нема везе са процесима дугорочним за које мислим да су врло добри и да смо у задњих 20 година урадили много тога, упркос притисцима и мешању странаца. Ми смо формирали генерације младих интегралних српских националиста и то је преовлађујуће међу српском омладином, то свако може да вам каже од Новог Сада, Београда, било где, што нисмо имали још од прије 100 година, пре Првог светског рата када је већ кренуло лудило са југословенством. Данашњи млади Срби који ће нас наследити врло јасно знају ко су и шта су,

врло јасно знају да су део њиховог идентитета и Грачаница и Његош, и Миланковић и Република Српска, и тако даље.

Формирали смо довољно интелектуалног, довољно медијског простора, интернет је ту помогао, упркос, то морам рећи, врло невеселом стању Српске академије наука и уметности и „дрвеног“ Београдског универзитета. Ми смо направили паралелни систем на коме се деца данас формирају и Богу хвала да је то тако. Све те бриге о томе да ли су у Србији Пера или Жика на власти нас не погађају много јер ми радимо дугорочно на неким процесима који коначно Србију дефинишу као српску земљу. Постоје многи проблеми као што је проблем ћирилице и у самој Србији. Од онога о чему су се договарали председници Републике Српске и Србије, а што је у основи српског идентитета, ништа није још урађено, што не значи да неће бити за годину, две, или три. Знамо да је то процес и да то мора да се уради. Што се тиче политике према Србима у региону, подсетио бих да смо 2006. године успели да изгурамо Устав у коме је Србија дефинисана као земља која има обавезу да брине о Србима и у расејању и у региону. Успели смо да прогурамо, уз велике притиске споља и негативно мишљење Венецијанске комисије, члан 10 који дефинише званичну употребу српског језика и ћириличног писма. Даље, Закон о двојном држављанству 2007. и 2009/10. године, Закон о дијаспори и Србима у региону, где смо уредили регион као посебну позицију у којој Срби нису Срби у дијаспори него су аутентични Срби у некада, или, ако да Бог, и у будућности, српским земљама. Велика ствар је урађена са формирањем огранака Матице српске уз велику захвалност покојном Чеди Попову који је разумео њен значај јер, по мени, Матица српска је много важнија институција него Српска академија наука и уметности, која води озбиљне пројекте српске енциклопедије, српског библиографског речника и ту се наставља традиција која је интегралном Српству основа за деловање. Касније ћу говорити о демографији, ту је Емило покренуо врло важну ствар, али кад кукамо са правом треба

да знамо да и остали пропадају на врло сличан или можда више драматичан начин, попут Хрвата, где изгледа нема више од 3.500.000 становника свеукупно. И, да завршим, ова демографска и вредносна прича јесте највећи проблем, али она је нешто што се решава глобално. Ми треба да знамо шта нам је приоритет. Сви процеси у погледу кретања ка обједињавању и интеграцији Српства, мислим да по први пут после можда и 100 година, иду како треба и да смо као генерација направили неке релативно добре и чврсте основе, и да ће на томе наша деца у свим овим земљама моћи да граде и, ако Бог да, да постижу још боље резултате у будућности. Коначно, где смо и шта смо можда најбоље треба видети из перспективе како нас други гледају. За ове странце који су гледали да нас растуре у задњих 20 година шок и чудо је како ми и даље опстајемо на свим овим просторима, како се Србија и даље усуђује да покушава да води неку политику, Ми смо просто људи који имају светосавски и косовски завет и од њега не можемо да одступимо, јер без тога и без те вредносне димензије, жртвовања у овом свету ми нећемо ни преживети и о томе треба водити рачуна. Ми нисмо људи који умију да погну главу а они који то ураде врло брзо се асимилију или нестају. Ми морамо да бранимо своје, колико год то да кошта. Искористио сам ову прилику што нас је мање него је најављено, али мислим да је добра прилика да направимо општи оквир онога шта је наслиђено и шта су нам задаци за будућност. Хвала вам пуно.

КОМЕНТАРИ

Др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:

Др Миша Ђурковић је дао оцјену стања а и предлоге како би требало ићи даље и којим путем ка нашој националној консолидацији. Указао је на један врло велики проблем који није од јуче, на наш регионализам и партикуларизам. О томе је говорио и Бењамин Калај, он је то уочио и говорио је да управо на тој особини српског народа треба инсистирати и то је била платформа на којој је он градио “босанску нацију“, „босански језик“ и посебан идентитет Бошњака на који се касније наслонила политика и идеологија најприје Адила Зулфикарпашића, па онда и Алије Изетбеговића. Прво су Зулфикарпашић и Мухамед Туњо Филиповић, водећи њихов филозоф, основали НБО (Муслиманску бошњачку организацију) 1990. године, да би на такозваном свебошњачком конгресу 1993. године била донесена Декларација о националном преименовању Муслимана да се у националном смислу пишу не са великим М, као Муслимани, него као Бошњаци. Дакле, регионализам и партикуларизам наша су особина, и данас присутна, на којој наши непријатељи конструишу нове нације о којима је говорио Миша Ђурковић. То је присутно и овдје у Црној Гори, још од 19 вијека, кроз тзв. Николино надерпство, па онда касније „зеленаши“, па комунисти, па Народна странка, 1990. – 2009. Та прича о некој овдашњој српској посебности траје и до данас, а то неминовно води у сепаратизам.

Овдје је сад у моди (и то се носило и на литијама), застава „тробојка“ на којој је двоглави бијели орао раширених крила, само да би била нешто другачија од општесрпске заставе која је данас истовремено званична застава Републике Србије. Дакле, живи та идеологија квазиелитизма, она се копрца, она жели да се наметне и, по мени, врло је деструктивна.

Јер, нама је неопходна једна застава, једна химна, једна Српска православна црква, један буквар, један поглед на прошлост. Треба да имамо уџбенике које ће писати објективни историчари. Треба да се изборимо за садржаје у тим уџбеницима који ће да представљају нашу слику прошлости, како ми видимо себе и свој идентитет. Данас имате у уџбеницима историје, када се говори о Албанцима, само албански поглед на историју (да су они потомци Илира, а што је продуковала Бечка идеолошка и геополитичка школа).

Имамо Лајоша Талоџија, имамо Милана Шуфлаја који је измислио Акта Албаније, три тома Акта Албаније, заснована, наводно, како он каже, „на средњовјековним повијесним изворима или повијесним врелима“. Данас га Албанци и Албанска академија наука славе као оца албанологије, а у Тирани имају Историјски институт „Милан Шуфлај“. Он је то радио у Бечу као аустроугарски чиновник, а знамо да је Бизмарк на Берлинском конгресу рекао да „албанска нација не постоји“! Наиме, када је добио представку албанских првака - учесника Призренске лиге којом су тражили позиционирање Албанаца у оквиру Османског царства, Бизмарк није хтио то да кандидује као тему Конгреса. Бечким идеолошким и политичким програмом су стварани - и концепт албанске, и црногорске, и македонске и босанске нације; то је све тамо измишљено и продуковано. Та партикуларистичка свијест је врло деструктивна и њу треба сузбијати. Ми смо недавно чули од једног врло важног нашег актуелног политичара да му је милији камен у Цуцама него читава Шумадија (при чему у Цуцама немате ниједан једини глас за његову политичку опцију). Тамо нема воде, нема шуме, нема никаквих потенцијала нити природних ресурса, нити има српских гласова, нити има било чега вриједног да би то могло да изазове некакав респект а камоли дивљење, и да би ми то било вредније од читаве Шумадије. Слично је и са паролом „Побједи, а не подјеле“ јер кад са том

причом уђете у Улцињ и у Тузи, у Плав, Гусиње, Петњицу - нема гласова јер све гласове добијају националне странке Албанаца и муслимана.

Имамо и примједби од стране неких странака за које гласају овдашњи Срби које кажу: шта ћете ви у Београду, ово је наша држава, при чему то уопште није тачно. Ово није наша држава, ово је данас антисрпска држава, ово је наша земља али је држава чија је магистрална државна политика србофобија. Ми радимо на томе, и надамо се да ће нова власт урадити да ово буде и наша држава, јер ми Срби свој однос према овој држави дефинишемо њеним односом према нама. Ја сам стално говорио да ми Срби прихватамо и уважавамо Црну Гору као своју државу тачно у оној мјери у којој она прихвата и поштује нас као њене грађане. Зашто би било другачије?

Кажу, ово је наша држава, ту да се затворимо, шта ћете ви код Вучића, итд, што је елементарни одраз политике несналажења у реалности. Србија је држава матица свих Срба, још од 19. вијека, најснажнија земља, са највећим бројем становника, матица свих Срба, а ово су наше матичне земље: Херцеговина, Далмација, Славонија, Црна Гора, све су то матичне земље Срба у којима нас данас има толико колико нас има.. Србија је држава—матица. Њен Устав обавезује њену власт да помаже Србе свуда, и да буде њихова заштитница. А на питање шта ћете код Вучића одговорам: идемо код свих оних које бирају грађани Србије. Дакле, Срби, а грађани Србије су 75% Срби. Српска сепаратна свијест која неминовно води у антисрпство по моделу Секуле Дрљевића не постоји само у Црној Гори. Слушао сам то у Херцеговини, у кампањи Родољуба Драшковића, бизнисмена, брата Вука Драшковића, који је имао намјеру да се прогласи за Кнеза Херцеговине. Он је непрестано у својој кампањи говорио: „шта ће нама да нам се мијешају из Бања Луке, ово је Херцеговина, ми водимо своју аутономну политику. А Херцеговина је спала на 70 000 становника. То је проблем и у Црној Гори. Како је бивши режим овдје решавао «српско питање»? На два начина је

подстицао денационализацију Срба. Људи су обесправљени, немају посла, иду вани, иду најчешће у Србију, а други начин денационализације је асимилација. Управо оно о чему је говорио Емило Лабудовић; што је некад била исламизација сад је ДПС - изација. Као што су некад наши преци из интереса и из материјалних разлога прелазили у ислам, тако су данас ишли у ДПС. Ту никакве разлике нема, само што данас кад се учлањују у ДПС не мијењају име и презиме и не сунете се. А и то би радили да се затражи. Подржавам оно о чему је др Миша Ђурковић говорио; да треба улагати у та рубна подручја, као што су Требиње и Херцег Нови.

Република Српска и држава Србија треба да оснивају и културне установе, фирме и предузећа, производне погоне, и тако даље. Постоји пуно проблема чије нам рјешење нико не брани са стране. Нама не брани страни фактор да се у Требињу оснује, рецимо, Историјски институт, да тамо људи, научници пишу књиге и научноистраживачке радове о нашем виђењу историје, да имамо истраживачке пројекте. Од Ливна до Неретве српских села је било по читавој западној Херцеговини. Да ли је то истражила наша наука, да ли су гробља истражена, пописана, презимена, топоними, икавица. На простору западне Херцеговине говори се икавица, говоре је Срби. Поље могуће дјелатности је толико велико да можемо на разне начине да чувамо национални идентитет и да подстичемо наш народ да остаје на тим рубним подручјима.

Др НЕМАЊА СТАРОВИЋ:

Миша Ђурковић је отворио читав низ веома значајних тема и сигуран сам да ћемо у наставку разговарати о њима, а и ја ћу се, кад будем добио своје време, осврнути на неке од њих. Оно што ми се чини јако битним а о чему је и доктор Алексић говорио, јесте потреба да сагледавамо српско национално питање на Балкану на један интегралан начин. Мислим да

тај поглед мора имати своју материјализацију и у политичкој равни. Не само у равни културе, уметности, и тако даље, не зарад тога да би званични Београд ширио своју хегемонију, како се то жели представити, већ због прости чињенице да су нас живот и пракса научили томе да, иако је у теорији заправо могуће развијати српско национално биће и српску националну свест и тако даље на појединачним подручјима, невезано за Републику Србију, у пракси то просто није могуће. Спомињана је више пута Народна странка. Сећам се, био сам млад тих 90 - тих година да су челници те странке говорили, парафразирају, није нам потребна Србија да би смо србовали, да бисмо били добри Срби, а на концу, у пракси то се сведе на политичку судбину Новака Килибарде или Бориса Милошевића у Хрватској. Јер просто без ослонаца на саму Србију, узимајући у обзир све недостатке и све грешке које су српске власти, од сваке па до данашње, чиниле, опстанак Срба на било ком простору просто није могућ.

*Др Драган Црногорац
Предсједник Савеза Српских
друштава у Хрватској*

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:
(излагање)

Веома ми је драго што ми се указала прилика да прво емитујем 15-минутни видео као увод у моју причу, уз ризик да ћу касније можда неке ствари поновити у свом реферату. Па да погледамо овај видео садржај.

(емитован видео – запис на тему „Положај Срба у Хрватској“ који је, као прилог, придодат овој публикацији)

У почетку бих хтио да кажем да смо овај филм помно спремали и да је приказани и у Бечу. То је радила екипа новинара, млађих људи, који су школовани на српским универзитетима, пре свега у Новом Саду, и мислим да је добро да овакве ствари настају чак и на овим модерним медијима, да би се сачувале, да би се могли приказати и показати едукативно, чињенично и у оваквим приликама. Мада, да данас ништа и не кажем, да ћутим, мислим да би ме разумели, да би схватили све везано на положај Срба у Хрватској, данас и пре. Данас говоримо о Србима који живе на подручју данашње Хрватске, јер осећам се најбоље позваним да говорим о томе, те се надам да ћу својим излагањем најбоље допринети закључцима данашњег скупа. Већ смо поменули како се у државама из којих долазимо прихватају односно не прихватају овакви скупови или неке заједничке форме Срба како са Србијом тако и са Србима у земљама окружења. Њима, а кад кажем њима мислим на хрватски народ, није спорно да воде бригу и рачуна о Хрватима ван Хрватске. Шта више, они су дали посебна места у политичком животу Хрватске, за посланике у хрватском Парламенту. Они имају загарантована три, а некад су имали и више места за Хрвате изван Хрватске, и они активно не само учествују него и

одлучују о политичким одлукама и плановима комплетног друштва, мада у Хрватској не живе. Ситуација у којој се налазе Срби на делу Балкана који се зове Хрватска почетком 21. века, можемо слободно рећи, никада није била лошија у историји. Потврде ове тврдње можемо наћи кроз неколико области којима можемо посматрати стање наше српске нације сад у почетку 21. века успоређивајући га са стањем у 20 веку, као нама најближем временском периоду. Број Срба који данас живе и као Срби се изјашњавају једна је од свакако првих али не можда и најважнијих детерминанти стања Срба у овом делу Балкана.

Дакле, ако гледамо број Срба који данас живе у Хрватској, а он је последњем попису становништва који је рађен 2011. године био 186.633 Србина или, у процентуалном износу, 4,36%. Он је далеко мањи од броја Срба који су некада живели на просторима Хрватске и кроз цио 20 век се драстично смањивао, и сада се налазимо у ситуацији да нас никад мање није живело на наведеном подручју.

Преко милион Срба живи мање сад него што је то некада било а, наравно, са тим и утицај који Срби имају је много смањен. На то се веже и број људи који се, поред изјашњавања о својој националности, изјашњава и о свом матерњем језику и писму, тако да се према последњем попису становништва тек 52. 879 Срба изјашњава да му је српски језик матерњи и ћирилично писмо матерње. Овдје можемо уочити велику разлику у броју Срба који се не изјашњавају да су им српски језик и ћирилица матерњи језик и писмо, а један од разлога за ово је и то да постоје Срби који и не знају ћирилицу. Не само да се не осећају да им је матерње писмо него је не знају па се из тог разлога изјашњавају да им ни српски језик није матерњи. Дакле, и у овом сегменту никада није било горе стање за очување идентитета Срба и никада се у Хрватској није мање српски говорило и писало, а оно што је можда најтеже јесте да јако мали број младих Срба кроз образовни систем учи свој језик и писмо. Једино се у Источној Славонији, Барањи

и Западном Срему, (дакле, на истоку Хрватске), у школама уче српски језик и ћирилица, те историја географија Срба, као и музичка и ликовна уметност Срба, у броју од око 2.500 ђака, од обданишта до краја средње школе. Овај вид очувања националног идентитета у осталим деловима Хрватске готово је занемарљив што се огледа у већ поменутом укупном броју Срба који не виде српски језик и ћирилицу као своје матерње. Број Срба који се у својој вероисповести изјашњавају као припадници Српске православне цркве је 159.530, што је исто тако историјски најмањи број верника Српске православне цркве у Хрватској икада. Извлачећи из ових статистичких показатеља закључак врло лако је препознати ситуацију у којем су стању Срби данас у Хрватској а стање је више него лоше, да не кажем алармантно, иако је то тек благи опис тренутног стања. Овде бележимо још један феномен, а то је да сад у овом тренутку више Срба из Хрватске живи у Србији него што их живи тренутно у Хрватској. Међутим, нису само статистичке бројке одраз стања Срба у Хрватској него и друштвени, политички и економски статус који свакако морамо анализирати као једну од главних премиса стања наше заједнице. Тај статус значајно утиче на стање Срба у овом делу Балкана, а он је, опет, проузрокован односом Хрвата према Србима кроз готово цео 20 век. Од времена пред сами Други светски рат, поготово у Другом светском рату, (Независној држави Хрватској, НДХ) и, на крају, у рату 1991. – 1995. године и после њега до данас, Хрвати су на различите начине, злочинима, расним законима, прекрштавањима, асимилацијом и другим насилним и ненасилним поступцима, одузимањем територије Барање, плански радили на разарању друштвеног, политичког и економског статуса Срба. Посебно желим да истакнем садашњи тренутак и стање Срба у овом погледу, (јер сам мишљења да нам је свима добро познато како су Срби прошли у Другом светском рату, поготово у Независној држави Хрватској). У смислу друштвеног положаја, Срби у Хрватској су грађани другог реда, изложени

сталним нападима, констатном говору мржње и наметањем колективне кривице за грађански рат 1991-1995., и селективну примену законодавства према Србима. (Хрватска је на путу, а и пре тога, улазећи у ЕУ, морала да потпише Конвенцију о заштити мањинских и регионалних језика у којој се гарантује заштита језика који говори мали број људи како би се ти језици и писма очували. У Конвенцији се не говори о броју живљења, односно броју становника на подручју које говори тај језик, а Хрватска је прописала да тај број мора бити 1/3 и то је највећа бројка коју Европска пракса познаје. Та бројка у Србији је далеко мања. Што се тиче примене, видели сте како то иде. До овог пописа становништва у којем у Вуковару живи 34,78% Срба, што је више од 33% становништва, на основу тога имамо право на двојезичност. Како је у Вуковару по попису из 2001. године, живело 32,89% они су се изузетно трудили да број Срба не пређе бројку од 33%. Међутим, ми смо били активни па је та бројка прешла 33% али и видјели смо да се, ево 10 година, тај Закон не примењује).

Данас, у жељи да се што више Срба натера на асимилацију или сељење, врши се процесуирање Срба за наводне ратне злочине без икаквих материјалних доказа, Срби се масовно хапсе. (Почетком овог месеца, 30 година од почетка рата, или 25 од краја ратних дејстава, ухапшен је Србин који је 1991. године имао 17 година, а месец дана пре његовог хапшења ухапшена су још два Србина из истог места, Негословаца), уцењује се и осуђује, док, са друге стране, за српске жртве нема правде. Срби све ове године чак не могу добити ни статус цивилних жртава рата, да, добро сте чули, Срби који су убијени, рањени или мучени, пре ратних дејстава, или за време рата, као цивили, обични грађани, не могу добити статус цивилне жртве рата. (Посебно желим да испричам да је један од функционера државе Хрватске, јавно испричао причу која иде овако: „иду Иванка и Јованка, и падне граната. Иванка је цивилна жртва рата а Јованка није“). Тиме смо рекли довољно. Потрага за несталим особама се

донедавно одвијала на начин да званичне листе уопште нису садржавале особе српске националности. Тек под притиском међународних организација и неколико домицилних невладиних организација те листе се допуњавају несталим Србима. Нажалост, и код препознавања пронађених посмртних остатака, којих је преко 600 на судској медицини у Загребу, са намером се одуговлачи са образложењем да судска медицина нема довољно ни материјалних ни просторних капацитета. У истој равни су и нерешавање признавања радног стажа за Србе, неисплаћивање пензија од 1991. – 1997. године пензионерима који су стекли статус пензионера пре ратних дешавања само зато што се ради о Србима који су били са ове стране линије рата, јасни су показатељи односа и друштвеног положаја Срба.

Слободно истицање фашистичко - нацистичких симбола НДХ, са усташким поздравима «за дом спремни» и тако даље, величање усташког покрета и познатих усташа те покушај негирања усташких злочина који су, од стране власти стављени у један полузаконит положај, директна је друштвена деградација Срба и српских жртава тог злочиначког режима. Додатно отежавајућу околност друштвеног стања Срба је јавни говор мржње усмерен у правцу Срба који на тај начин трпе јавна понижења која се често не санкционишу. У политичком смислу, Срби су 1997. године од конститутивног народа деградирани у положај националне мањине.

Ту морамо да будемо искрени и рећи да је тадашњој парламентарној већини недостајао један глас како би успела довршити овај уставно-правни наум којем је помогла једна српска рука. Од тада, у положају националне мањине на свим нивоима политичке власти једино је могуће правно-политичко деловање на подручјима општина у којима Срби имају апсолутну већину (то је отприлике неких 15 општина). Ердутски споразум, (односно Основним споразумом за Источну Славонију, Барању и Западни Срем), који је договорен у оквиру Дејтонских преговора (потписан

12. новембра 1995. године), из којег произилазе одређена права Срба на политичко представљање у највишим телима извршне власти, тј. министарствима (најмање на позицијама помоћника министара у Министарствима правосуђа, Министарству унутрашњих послова, образовања и културе, те висока места у оквиру Министарства одбране и развоја), већ неко време се не поштује. Поред ових политичких позиција, истим документом и његовим анексима који се односе на сваку област или ниво власти, Србима је загарантована заступљеност (правосудни систем, полицијски апарат, државна и јавна предузећа, установе и друге државне институције), међутим, из године у годину Хрвати успевају, не придржавајући се својих обавеза, смањити број Срба на овим местима где им је то загарантовано. Један од показатеља политичког стања јесте да, ево пуну деценију од обавезе да се уведе двојезичност у Вуковару то се и даље опструира. Ми смо политички немоћни у том погледу, иако се у овом случају поред хрватског законодавства крше и међународни споразуми и конвенције. Двојезичне табле у Вуковару не постоје, или су насилно срушене или прелепљене налепницом хрватске заставе, али овдје морамо рећи да ни у једном месту у Хрватској у коме живе Срби као већина исто тако нема натписа места на ћирилици и српском језику. То су места попут Борова, Трпиње, Доњег Лапца, Кистања и тако даље. Један од политичких проблема је и немогућност регистрације српских школа из разлога што политичке власти Хрватске то не желе дозволити, као што су дозволили италијанској, мађарској и чешкој мањини. Шта више, Хрвати врше свакодневне притиске да родитељи Срби не уписују своју децу на облик наставе где ћаци уче српски језик и ћирилично писмо, те националну историју, географију, ликовну и музичку културу, те православни веронаук.

Посматрајући стање са економског положаја, ту је ситуација можда и најтежа. Многи су Срби остали без своје имовине, (Република Хрватска се укњижила на доста имовине Срба

која се водила као друштвено власништво), знатан број Срба је остао без права на обнову у рату оштећених кућа или поврат станова. Дискриминација код запошљавања Срба видљива је и долази до изражаја у скоро сваком државном јавном подuzeћу, државним установама и институцијама, градским подuzeћима, образовним установама, изузев установа где се наставно - образовни рад одвија на српском језику, здравственим, правосудним, управним и другим јавним телима. Српско становништво је претежно лошег економско - материјалног статуса и живи претежно у руралним деловима Хрватске који спадају у мање развијене делове, од којих у неким нема ни струје ни воде. Ако посматрамо 1991. годину и број становника од 580.000 Срба, колико их је било у Хрватској тада, отприлике половина Срба је живела у градовима а половина у селима (отприлике, у градовима 280.000 Срба, док је њих 300.000 живело у руралним сеоским пределима) док је данас та слика потпуно друкчија где само негде близу 25 % Срба живи у градовима. Срба у Хрватској има 186.633 (4,36%), од чега највећи број њих живи на истоку Хрватске, и то 51.481 Србин (Вуковарско – сремска жупанија 27.824, Осјечко – барањска 23.657), у граду Загребу 17.526 Срба, у Сплиту 2.533, Ријеци 8.446, Пули 3.454, Осијеку 6.751, Дубровнику 1.164, Задру 2.168, Бенковцу 1.519, Книну 3.551, Вуковару 9.654, итд.

На основу ових чињеница можемо само констатовати да је стање и по овим врло важним животним факторима јако лоше, чак у неким сегментима очајно. Нажалост, овим анализама стање у овом тренутку морамо додати још један фактор који је изузетно битан за положај Срба у Хрватској, а то је подела унутар Срба и губитак интереса за питање представљања у политичком животу Хрватске. Нажалост, иако се увек осећала разлика између Срба који су били са ове стране, рекао бих у Републици Српској Крајини, и Срба који су остали са друге стране ратне линије из 1990. - тих година, преломни тренутак дешава се у августу ове године. Без

икаквих консултација са ширим корпусом српског народа у Хрватској, без икаквих консултација међу српским институцијама, готово самовољно, двојац Милорад Пуповац, који је председник СДСС и председник Српског народног већа, и Борис Милошевић, потпредседник у овом тренутку Хрватске Владе, уз опште негодовање и неслагање не само Срба који живе у Хрватској већ и вођство Републике Србије, наше матичне државе, и Срба из других држава, доносе одлуку о одласку у Книн и присуствовању прослави војно-полицијске акције «Олуја» у којих је преко 250. 000 Срба протерано са својих вековних огњишта. 1872 Србина убијена су у току акције у оквиру избегличких колона и у месецима по завршетку војне акције на праговима својих кућа. То је ударац српској заједници који је проузроковао дубоку подељеност. Нажалост, наставља се са таквим корацима које смо могли видети пре неки дан у Вуковару где је, опет, поменути двојац Пуповац и Милошевић без подршке поготово Срба у Вуковару, Вуковарског краја, приступио поклањању цивилним жртвама али и одавању почasti хрватским борцима (бранитељима). Да будем јасан, полагали су венац на две локације, локацији Овчара, (месту егзекуције 200 ненаоружаних заробљених хрватских бораца), која је лоцирана изван града Вуковара, и на другој локацији, меморијалном гробљу хрватских бранитеља (где су уз све почasti „херојима“) сахрањени хрватски борци који су погинули у току војних акција у оквиру којих су убијали Србе са друге стране ратне линије. Полагали су венце убицама вуковарских Срба. Подела међу Србима због ових нечасних, неморалних и несрпских поступака, видљива је кроз бројно ишчлањивање из странке СДСС. Овде желим да застанем и да вам прочитам текст једног хрватског новинара, левичара, који је 15. новембра изашао и објављен на страници СДСС. Ради се о Милораду Пуповцу а ја ћу да апострофирам неке делове из тога текста који, по мени, откривају где се ми налазимо у том неком процепу и ко води главне поделе. Каже

овако: «Иако су у хрватском ратном раздобљу деловале неке странке које су требале предстаљати Србе у Хрватској, након мирне реинтеграције тек је требало формирати озбиљну мањинску странку. То је било осетљиво раздобље јер је тада лако могло све кренути у криво по Хрватима. СДСС странка, блиска оној босанско-херцеговачкој, имала је изграђену страначку структуру у Подунављу али је започела трансформацију па је било јасно да странка која је прихватила и потврдила Милошевићеву агресију не може преузети заступање легитимних интереса мањинске заједнице у Хрватској. (Нормално је да тако Хрвати мисле). Иако је новонасталој Самосталној демократској српској странци превладава СДСС - ова инфраструктура и њихово чланство, чињеница је да се Милорад Пуповац, који је тада деловао као члан мање, леве, Социјалдемократске странке, наметнуо као идеолог а да је он у странци понудио врло добар вредносни оквир те преусмерио процесе у добром смеру, како мисле Хрвати. СДСС је у вредносном смислу преузела матрицу касне политичке фазе деловања Светозара Прибићевића и његове Самосталне демократске странке. Овај српски политичар из Хрватске са почетка 20. столећа, који је након стварања прве Југославије био заговорник унитаризма, постепено је напустио ту парадигму и прихватио прагматичну коалицију са Стјепаном Радић и заговарао преуређење Југославије која је деловала под Краљевом централистичком диктатуром. Прибићевић је умро у изгнанству, у Прагу, три године прије споразума Цветковић – Мачек, почетком федералистичког преуређивања прве Југославије, а његов утицај на јачање либерално - демократског политичког правца међу Србима у Хрватској и њихово окретање од Београда према сарадњи са централистичким хрватским политичким странкама биле су од велике важности за успех тога пројекта. Овде бих подцртао ријеч „**пројекта**“. Како време пролази, Пуповац све јасније свој политички идентитет гради према узору на Светозара Прибићевића. Додуше, за

разлику од Прибићевића који је био либерал, Пуповац је ишао више лево, леви социјалдемократа, а труди се да странку, којој данас више није само идеолог него и председник, држи у левом политичком пољу. Ја бих додао да чак на почетку политичког деловања Прибићевића и потписивања Задарске резолуције, да будемо искрени, није он можда могао сам донети одлуке, да су ту били сви српски посланици који су представљали Србе а он је био само најистуренији. У тексту се даље истиче: “Колико Пуповац вреди Хрватској видело се овог лета. Тада је Александар Вучић са својим трабантима покренуо концепт „српског света“, (ваљда мисле на нови национални празник српске заставе), дао се прогласити председником свих Срба, дефинирао је српски политички простор делом своје владавинске сфере а кроз куте српског света весело су дотрчали којекакви квазиполитичари, од Додика, Андрије Мандића и Милана Кнежевића. Наравно, Пуповца међу њима нема, иако би се неки који би хтели бити лидери Срба у Хрватској радо мимо њега тамо увукли. Пуповац је сувише јасно дефинирао политичку мисију српске националне заједнице у Хрватској да би такав маневар уопште био могућ”. Ово је објављено у једном делу текста под поднасловом «Пуповца нема у српском свету» а као текст одише поносом, и ја бих рекао - тријумфализмом. Ако са друге стране посматрамо и анализирамо сегмент српских политика од 1998. године, тј. завршетка мировне интеграције, оне су често биле нејасне, (готово после сваких одржаних избора ниједан српски проблем се није решио, нејасно због којих разлога, пошто су Срби увек подржавали или били део власти), непринципијелно се често улазило у коалиције са ХДЗ-ом, па чак и у коалиције у оквиру којих су суделовали и осуђени ратни злочинци, (рецимо Бранимир Главаш) неистрајне у смислу инсистирања на обавезама које је Хрватска преузела према Србима. Из тога произилази једна апатија и незаинтересованост Срба за питање политичког

представљања, што се огледа у перманентном опадању броја гласача Срба који излази на изборе и броју гласова које добијају српски кандидати на изборима, а добар пример за то су последњи парламентарни избори кад је само 13. 565 Срба одлучило да гласа на изборној јединици намењеној за Србе. Исто тако, у оквиру међународних и билатералних односа закључивани су споразуми и уговори (Европски споразум из 1995. и његови анекси, Споразуми о нормализацији односа између Савезне Републике Југославије и Хрватске из 1996. године, билатерални споразум између Државне заједнице Србије и Црне Горе и Хрватске о правима српске и хрватске националне мањине из 2002. године) у оквиру којих је договорено решавање српских проблема и очување националног и верског идентитета. Али, како готово ни овим путем ништа није решено, многи Срби су изгубили наду и поверење у политику и неостварена политичка обећања. Посебно веровање Срби су имали у процес уласка и приступања Хрватске Европској унији. Међутим, ништа из поглавља 23, које је говорило о правосуђу и темељним људским правима, није остварено. Сумирајући стање Срба у овом делу Балкана, ситуација не даје превише разлога за оптимизам и води даљем затирању српског националног корпуса и идентитета Срба у Хрватској. Перспектива побољшања положаја Срба једино се може гледати у политици јединства Срба и подршци матичне државе Србије. Ја бих истакао можда још неке предности које још увек ми имамо у Хрватској, као што су добро организоване епархије. У овом излагању сам споменуо да су многи Срби изгубили своју имовину, међутим, још једна од можда економских предности коју ми не препознајемо као народ, а коју би можда други народи пуно боље искористили, јесте још увек имовина која је остала српска али су Срби напустили те пределе. Она није активна, али то је можда у економском смислу један добар капитал за план економског развоја и опстанка Срба на том подручју. По мени, млади или део

младих који су образовани, који су национално освештени, који и због српског Закона о држављанству имају прилике да студирају у својој матичној земљи, наш су залог за будућност. Сви ми који смо се данас скупили из разних земаља региона имамо сличне и исте проблеме које морамо да превазиђемо како би се стање Срба на Балкану у перспективи побољшало. И не мало пута смо о томе говорили, и често се и понављали, да морамо водити политику јединства Срба у земљама из којих долазимо, ни по коју цену не делећи наш српски корпус. Наравно да на том путу очекујемо пуно већу помоћ наше матичне државе у смислу јачања нашег политичког, економског и финансијског положаја кроз дугорочно планирану политику, без обзира која политичка странка или опција или коалиција водила Србију. Свакако да би у том правцу есенцијално било потребно донети стратешке документе и планове који би били обавезујући за сва будућа вођства Србије. Ми смо већ данас помињали да се у неким документима, у неким сферама, они не проводе. И овај скуп је јасна артикулација жеље и потребе да се тако нешто уради под окриљем матичне нам државе јер овакви скупови треба да се организују и дешавају и у Србији. Нама Србима у Хрватској, чланици ЕУ, изузетно је тешко да посматрамо како Хрвати, односно хрватски народ и хрватско политичко вођство постављају услове Србији на путу према ЕУ, услов отварању неких поглавља у поступку преговора са Европском унијом. Ти услови нису мотивисани европским вредностима него дугогодишњим тежњама хрватске националне политике према Србији. Јер они су сличан процес прошли са Словенцима и сад виде прилику како би на исти или сличан начи уценили Србију. Нама би као народу било боље да је Србија ушла пре у ЕУ него Хрватска а шта ће и како ће бити на том путу, видећемо. Завршавајући, желим да захвалим „Српској кући“ што сте препознали значај овог питања за Србе и захваљујем на топлини и гостопримству које сте нам пружили.

КОМЕНТАРИ

Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:

Као што је казао Драган Црногорац, бројке све говоре о Србима и њиховим правима и тешкој борби за опстанак и идентитет у околностима након осамостаљења Хрватске до данас. Ја сам недавно слушао на РТС - у да је од 25 тачака споразума који су потписале Република Србија и Република Хрватска, њих 24 Србија испунила а Хрватска није ниједну. То је званичан податак администрације Србије. Званичници Хрватске чак приговарају Србији што подстиче очување националног идентитета бачких Буњеваца, јер, кажу, тако Србија доприноси асимилацији, односно денационализацији Хрвата на простору Војводине, односно Републике Србије. Проблеми су велики, а највећи је ова подјела унутар српске заједнице у Хрватској о којој је говорио Драган Црногорац. Имамо ту нову ситуацију која је отпочела одласком у августу ове године у Книн, када је потпредседник Владе Хрватске, Србин, Борис Милошевић, ишао на прославу акција «Олуја» и «Бљесак» у којима су протјерани Срби из Хрватске. То је имало далекосежне последице, ево и за нас овдје у Црној Гори. Ми као Срби у Црној Гори и као политички представници Срба, већ три године критикујемо бивши црногорски режим зато што се солидаришу са протјеривањем Срба из Хрватске 1995. на начин што су свога представника, војног изасланика Ивана Машуловића, почели прије три године да шаљу на ту прославу, и никоме није падало на памет да ће то да ураде и представници Срба у Хрватској, дакле званични представници српског народа. Они су тако нама запушили уста да не можемо више том аргументацијом да тучемо бивши црногорски режим за антисрпство (на том примјеру). С тим у вези, поставља се питање је ли могуће (с обзиром да сте говорили да су Срби демотивисани политички, да их је свега 13.000 изашло на изборе у оним јединицама које

су им намијењене), да се Срби мотивишу на начин што би се основала нека нормална, патриотска и национално одговорна српска странка која би заступала интересе Срба на прави начин, а која не би заступала хрватске државне интересе. Тамо је само питање хоћете ли да заступате српске националне интересе или хрватске државне интересе? Тај проблем имамо и ми овдје са странкама о којима је говорио господин Стаматовић, за које гласају Срби али оне заступају црногорске државне интересе а не српске националне интересе а траже гласове од Срба. Дакле, ту дилему треба отклонити и треба инсистирати и прозивати људе да се јасно у том погледу определијеле. Која је сврха учешћа све ово вријеме српских представника у хрватској Влади ако је стање све горе и горе, и ако се ни за јоту ништа није промијенило у погледу побољшања њиховог стања, а у власти су од деведесетих година прошлога вијека? Конкретно, коме служи ова странка чији представник иде и прославља „Олују“, која је њена сврха, зашто она не изађу из те Владе? Да направимо паралелу са нама овдје у Црној Гори. Овдашњој српској странци, парламентарној Новој српској демократији овај бивши режим је нудио улазак у власт, али ми смо то одбили зато што би морали да слиједимо спољнополитички курс црногорске владе, да се сагласимо са уласком Црне Горе, без референдума, у НАТО алијансу, морали бисмо да се помиримо са тим да је Црна Гора признала лажну државу косметских Албанаца, да се помиримо са чињеницом да су уведене санкције Русији, да се ништа не мијења, а да Срби легитимишу антисрпску политику Владе Црне Горе. Ја не видим други смисао учешћа Срба у хрватској Влади осим да легитимишу антисрпску политику хрватских влада која је таква да је стање и положај Срба све гори и гори. Питање је и да ли Срби могу да оснују једну странку која ће да заступа њихове националне интересе након свега овога што је урадила странка Милорада Пуповца која се, по мом дубоком убјеђењу, читовала као еминентно антисрпска.

Проф. др АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ:

У Црној Гори већ постоји једна странка која је неспорно српска, Нова Српска демократија, али се питам да ли Срби у Црној Гори могу да оснују једну српску коалицију. И поред тога постоји један значајан број Срба који не гласају такве коалиције и такве странке и који дефинитивно не препознају капацитет или гаранцију остварења својих националних интереса.

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:

Постоји шест комисија које се баве решавањима међудржавних спорова између Хрватске и Србије. Што се тиче Комисије која се бави питањем права у којој сам и сам суделовао преко 10 година, сведок сам да се готово ниједно српско питање није решило. Мислим да сам читајући делове оног текста који ћу вам после радо поделити, доказао да је то пројекат. Није се то десило преко ноћи, то је дуго осмишљавано и рађено на томе. Ја препознајем ове млађе људе који су национално освештени и који немају, као што Хрвати мисле, „репова“, и који могу слободно да делују, који се не стиде свог националног идентитета. За 20 и нешто више година од рата, стасале су многе генерације које су самим својим рођењем криве само зато што су Срби. Једно дете које је сад рођено, коме оно може бити криво, али то обележје у Хрватској нажалост носи. И онда се дешавају многи инциденти, туче ђака и тако даље, сукобљавања разна, хапшења, привођења. Ја се надам да ћемо и ми превазићи ову ситуацију и да ће на неким наредним изборима Срби прогледати и видети да ово није вођење српског интереса и српске политике у Хрватској.

Др МИША БУРКОВИЋ:

Мислим да се десио један добар обрт јер се младе генерације Срба враћају традицији која је Србе и држала тамо, пре свега цркви и идентитету, ћирилици и, коначно, ономе што је разумување породице, породичних вредности у неком ширем смислу. Друга ствар, апропо политичке субјективизације Срба, сви знамо и апсолутно смо свесни тога да је Милорад Пуповац агент хрватске државе и неких ширих глобалних структура. Он је на Косову 2007. године радио врло антисрпске послове. Могу да кажем да сам лично допринео да га истерамо са Косова, да не ради те врло лоше ствари по Србе и тако даље, и то је неоспорно модел пуне асимилације и нестанка Срба. Ја сам скоро десет година покушавао на разне начине да са црватском аутентичном десницом направим контакте, али то је било врло килаво. Задње две године имам од њих иницијативу врло озбиљну и изражену.

Та структура је врло озбиљна и ту је Матица хрватска и сви они са којом треба отворити разговор о томе да ли су спремни и имају ли могућности да толеришу једну аутентичну српску странку у Хрватској, што Пуповац није, и да са њима онда треба направити договор да се истолерише аутентично српско организовање, јер Срби су сад сведени на 3 - 4%. Ако ни то не могу да истолеришу, онда знамо да они просто иду ка пуној елиминацији Срба и да не одустају од тог програма. Све то говорим зато што они имају изражене интересе за сарадњом у БИХ где је Срби и Хрвати функционишу на врло озбиљним коалиционим основама до нивоа да је Чавић врло заинтересован да угости председника Србије и слично. Све то повезујем са чињеницом и то је трећи сегмент о коме треба водити рачуна, да код Хрвата, и то аутентичне хрватске националне струје, почињу да свој положај доживљавају

као неко кога су протектори пустили низ воду, јер су они очекивали да кад су им направили државу да ће им помоћи да ту државу оснаже. Они виде да им је иста та Немачка покупила све што може да им покупи: од бродоградилшта, туризма, до живе снаге, па су врло уплашени да је сам Милановић јавно изјавио у дебати са Колиндом да је Ангела Меркел од њега 2015. године тражила да прими 100. 000 Арапа на простор Хрватске, не зна се на колико дуго. У том смислу, мислим да се отвара простор да можемо са њима разговарати и на те теме. Они сада озбиљније жале за Србима на простору Крајине, и појединци отворенио позивају Србе да се врате јер је простор између Загреба, Сиска и Далмације потпуно испражњен зато што нема Срба да га физички одржавају. Они се са пуно разлога боје да ће тамо доћи неки Арапи, Филипинци, Индијци, и тако даље. Волео бих да чујем Ваш коментар о овим стварима о којима сам говорио и процену ситуације да ли, уз подршку државе Србије, можемо иницирати једну озбиљну политичку субјективизацију Срба. Нека њима Пуповца, то је у реду, али да ми видимо шта за оне Србе који су остали може да се уради.

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:

Верујем да је Дејан Јовић био искрен у преношењу својих утисака, пошто постоји покушај управо Пуповца који је покренуо једну политичку Академију младих Срба у Хрватској па их инструкује како би се више прихватала она Прибићевска политика. У немогућности проналаска младих Срба у овим градским пределима који су остали са друге стране, онда ту Академију попуњавају руралним Србима из мањих мјеста, из Крајишких средина. Дејан Јовић је био противник одласка у Книн, иако је човек интелектуалац који живи и ради у Загребу. Што се тиче хрватске деснице, немојмо заборавити да ту десницу доста добро контролише

управо Католичка црква. Ја мислим да у овом тренутку Католичка црква стоји иза људи које сте Ви спомињали а који имају доста утицаја јер они су конзервативних стајалишта и залагали су да се у Хрватској не дозволе истосполни бракови, да се не усваја Истанбулска конвенција о правима жена, и у тим ставовима они се слажу са Србима. У оквиру тога требао им је представник који ће свједочити да они испуњавају права Срба, данас је тај представник Срба заједно са њима у Влади. Кад слушате Пуповца помислићете да је он у опозицији јер врло често својим изјавама напада хрватску власт, па се поставља питање зашто је у власти ако она није ништа направили за Србе, зашто једноставно не изађе из те владе? Ми очекујемо подршку матичне државе и бићемо на располагању када се отворе нека српска питања.

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:

Управо ме је Драганово излагање подсјетило на неке рефлексије времена које је за нама а које ме све више учвршћује у увјерењу да ми Срби имамо јаке противнике, али не јаче него што смо сами себи. Да се прије тога нашалим: ко заборави синтагму да Мађарска нема море а има морнарицу доживјеће да му брод уплови у двориште. Питање Пуповца и „Пуповаца“ је кључно питање поимања српског националног идентитета и потребе за његовим очувањем. Ја сам њега, намјеравајући да отворимо серију трибина о стању српских права и положају српске мањине у окружењу, замолио да учествује на једној од њих, при чему смо били спремни да му платим пут и да га дочекамо као свога. Он је нашао хиљаду и један разлог, последњи је реновирање купатила, који су га спречавали да дође. Данас ми је јасно зашто.

Али, то са Пуповцем није од јуче и ја о томе све вријеме говорим. Колико год су нас други притискали да се одрекнемо себе и одмакнемо од себе, ми смо чинили увијек

корак више него што су то биле њихове жеље. Са становишта перспективе «српског питања на Балкану» у овом вијеку, а оно је неодвојиво од перспектива самог Балкана, ево нека будем недоказани скептик цијелог свог живота, та прича о његовој европској будућности за мене је – **пaсе**. За Балкан, прије или касније, а оног момента кад се НАТО дефинитивно позиционира на овом простору и у њега уђе и Сјеверна Македонија, кад испипа ствар са Србијом и види докле може и шта може, Европа ће изгубити сваки интерес за Балкан. И Хрвати и Албанци, и Македонци, сви ови који су добили државе на тацни само зато што су у једном моменту били потребни међународним силама и међународним политичким круговима, остаће сами. И сјетиће се да им је најбоље било кад су били са Србијом и вратиће се, будите сигурни, жељни да успоставе што тешњу сарадњу и са Србијом и са Србима као етничком заједницом. И знате чега се бојим? Бојим се никад не научене лекције да ћемо им опет изаћи у сусрет.

*Др Немања Старовић
Државни секретар Министарства
спољних послова Републике Србије*

Др НЕМАЊА СТАРОВИЋ:
(излагање)

Још једном, званично, добар дан. Да се представим. Моје име је Немања Старовић и ја ћу за ову прилику да своје излагање конципирам тако да пратим серију не више од пет шест слајдова То је разговор о српском фактору на Балкану о геополитици Балканског полуострва. Обзиром да Срби представљају стари европски народ, и они су као и сви стари европски народи кроз дуго историјско трајање пролазили кроз фазе редукције као и кроз фазе експанзије, а између тих фаза је углавном постојао период консолидације. Наша историја је таква да се Србија ширила, да се Србија смањивала, чак и нестајала. Међутим, оно чему ретко када, чак и у историјској науци, посвећујемо довољно пажње су ти периоди консолидације који су увек били нужни необично важни. Не би било ни Милутина ни Душана да није било Уроша Првог пре њих двојице. Не бисмо имали ослободилачке ратове које је водио краљ Петар Први да пре њега нисмо имали утврђивање националног програма у време Кнеза Михаила и изграђивање снажне српске војске за време Краља Милана. Кад говоримо о најновијем времену, последња деценија 20 века је била за српски народ веома сурова, али, нажалост, ти процеси редукције етничког простора нису завршени са тим деведесетим, они су се наставили и касније. Прва деценија 21. века нам је донела и покушај оружане побуне на југу Србије и страشان мартовски погром 2004. на простору Косова и Метохије, одвајање Црне Горе 2006. и, наравно, проглашење независности Косова и Метохије 2008. године. Ја желим да верујем и постоје објективни показатељи који говоре о томе да су, коначно, у другој деценији 21. века ти процеси заустављени и да економска консолидација кроз коју пролази Република Србија представља нужан

предуслов и за националну консолидацију читавог српског политичког фактора, те да су коначно ти негативни процеси који су имали своју кулминацију у деведесетим годинама заустављени.

Са десне стране екрана су приказани, прецизно и прегледно, нумерички подаци са последњег одржаног пописа становништва у свакој од држава, територија (**слајд бр. 1, на крају текста**). У самој Републици Србији, према попису из 2011. године, је нешто мање од 6. 000 000 Срба. Томе треба додати и број Срба који живе на територији Косова и Метохије, мада о томе не постоје егзактни подаци с обзиром да су Срби у четири општине на северу Косова и Метохије и делом у подручјима јужно од реке Ибар бојкотовали попис. Процене говоре, и то можда чак благо оптимистично, да око 100. 000 Срба тренутно живи на простору јужне српске покрајине. У Босни и Херцеговини је 2013. године спроведен попис, али не постоји коначан извештај који је усвојен и од стране Сарајева и од стране Бања Луке. Ја сам, ради упоредивости, приказао резултате Статистичког завода из Сарајева које су оспорени зато што је око 200. 000 држављана БИХ који нису резиденти и који немају стално пребивалиште у последњих годину дана у том моменту пописано супротно критеријумима ЕУРОСТАТ-а којих се сви држимо, како би Бошњаци изашли на 15,11%. По тим резултатима, у Републици Српској живи нешто преко милион припадника српског народа, а по резултатима Статистичког завода из Бања Луке то је негде око 970 хиљада. О резултатима пописа у Републици Хрватској је доктор Црногорац веома опширно говорио, али оно где често код нас у Србији и широм српског простора политичари праве грешку кад говоре о протеривању Срба са простора Републике Хрватске је што потенцирају само број Срба који је протеран у акцијама «Бљесак» и «Олуја» а не користе се веома егзактним нумеричким подацима који говоре о томе да су и «Бљесак» и «Олуја» били само кулминација процеса који је трајао од 1990. – 1995. године. Ако поредимо

резултате пописа из 1991. године, 581.000 Срба, 106.000 Југословена од којих су велика већина били Срби, долазимо до разлике од 500.000. Да се вратимо на попис из Црне Горе. Сви се надамо да ће у нешто слободнијим условима наредне године и број припадника српског народа, како у апсолутним бројкама тако и процентуално, бити значајно већи. И, коначно, Северна Македонија. Последњи попис је одржан 2002. године и пуних 18 година у попису становништва није било непуних 36.000 Срба. Сва је прилика да ће, ако буде било пописа становништва наредне године, број припадника српског народа значајно порасти, са 36.000 на преко 50.000, што је сасвим реално очекивати и што ће бити значајан скок. Оно што остаје као питање кад говоримо о пописима становништва јесте да ли ће уопште бити одржани током наредне године? Само је Република Србија, то сте могли приметити у вестима, донела одлуку да се попис са пролећа помери на јесен 2021. због пандемије корона вируса, с тим да увек постоји могућност, како у Србији тако и у државама региона, да дође до померања можда чак и за 2022. годину.

Следеће што желим да прокоментаришем тиче се класичне геополитике, основног постулата геополитике, који говоре о односима копна и мора, географије и управљања људском заједницом. Довољно је само обратити пажњу на неке основне геофизичке карактеристичке Балканског полуострва и они говоре о томе да, откад је света и века, саобраћајну комуникацијску кичму Балканског полуострва представља Моравско - Вардарска долина. То је било још у античком доба кад је туда пролазио најважнији пут „Виа Милитарис“, то је било и у време Османског царства, туда је пролазио Цариградски друм, и то важи и у времену данашњем. Мислим да се веома лако види како се протеже Моравска долина од ушћа Саве и Дунава кроз до Грделичке Клисуре која се спаја са Маричком долином и избија на Егејско море. То је саобраћајна комуникацијска кичма Балканског полуострва. Наш највећи савремени геополитичар, професор

Миломир Степић, често каже да није нимало случајно то да се савремена српска држава окомито распростире око Моравске долине која има тај врхунски геополитички значај у Балканским оквирима и, с тим у вези, сва подручја која се налазе било западно или источно од Моравско - Вардарске долине представљају на неки начин периферију Балканског полуострва .

Са десне стране је приказана мрежа брзих саобраћајница и аутопутева и она управо показује то да и у садашњем времену Моравска долина представља саобраћајну кичму **(слајд бр. 2, на крају текста)**. Без обзира на све проблеме које смо имали 90 - тих година када је улогу саобраћајног центра Балканског полуострва од Београда, због ратова, изолације и свега осталог, на неприродан начин преузела Будимпешта која се налази изван самог Балкана али је постала његово саобраћајно чвориште и сав друмски и авио саобраћај из разних балканских држава био на њу усмерен. У последњим годинама, Београд враћа ту улогу коју је природно, по дугом историјском трајању, имао и сама мрежа брзих саобраћајница указује на то да су Београд и Ниш два кључна саобраћајна чворишта, да се из Београда рачвају путеви на север према Будимпешти, Мађарској, на запад према Загребу, тј. Хрватској, а у наредним годинама ћемо имати саобраћајнице које ће Београд повезивати са Темишваром, Сарајевом, а, по свему судећи, и са Подгорицом, док Ниш представља чвориште одакле се рачвају путеви ка Софији и Истанбулу, ка Скопљу, Солуну и Атини, и у перспективи ка Приштини, Тирани, Драчу. Оно што можемо видети на овој мапи, а свакако је веома релевантно, је аутопут који је тренутно у изградњи од Подгорице до севера Црне Горе и који нема пуно смисла без повезивања са европском мрежом аутопутева преко територије Републике Србије. Посматрано стриктно из економског угла, јасно је да Република Србија апсолутно нема никакву економску рачуницу да изгради деоницу аутопута која би повезала Пожегу са севером Црне

Горе јер се ради о веома захтевном пројекту који сигурно превазилази милијарду а можда и више евра и да је једини начин на који би могло доћи до реализације тог пројекта и повезивања Подгорице са европском мрежом аутопутева до Београда да Република Србија то посматра као део своје националне а не као део економске политике. То кажем јер на плану практичног политичког деловања просто нема никаквог смисла да се држава Црна Гора поставља као протагониста и непријатељ Републике Србије, а што је био случај у претходним годинама. Надамо се да више тако неће бити, јер тако нешто не погодује интересима економског развоја Црне Горе. Србија, у стриктно економским категоријама, има великог интереса да развије и модернизује железничку пругу Београд - Бар јер се и данас велики део извоза српских привредних субјеката одвија преко Барске луке. Економски посматрано, повезивање брзом саобраћајницом Подгорице и Београда представља далеко већи интерес саме Црне Горе него државе Србије, а може представљати у перспективи део српске националне политике уколико се створе услови за то и уколико нове власти у Црној Гори буду пријемчиве за то. Са друге стране, железница има другачији тип вредности а она је јако важна због извоза преко Барске луке. Али и ту треба имати у виду моменат да би се, уколико би се наставиле овакве политике црногорских власти какве смо имали у претходним годинама и деценијама, Србија врло вероватно у наредним годинама определила за другу алтернативу која се отвара коришћењем Луке Солун која представља, у историјском смислу, други излаз Србије на море, као и за Луку Драч која је тренутно саобраћајно неповезана и недовољно развијена. Имајући у виду ову мапу саобраћајница, увек ми долази на памет она мисао по којој је судбина сваког народа у великој мери одређена његовом географијом, географским положајем. Јасно је да упркос свим оним различитим идејама које су бујале током 90 - тих година и чија рефлексија постоји и данас, да пут ка

Европи готово свих балканских народа неумитно води преко Београда. Као што за српски фактор Будимпешта представља капију Европе, тако и Београд представља капију Европе за све оне народе који окружују Србију на Балканском полуострву. То важи и за Бугаре, Македонце, за комплетан албански политички фактор. Просто, они се налазе ту где јесу, иако многи тога не желе да буду свесни, а има их који то желе. И пут Албанаца ка Европи дефинитивно води преко Београда. Следећа мапа упоредно приказује државе чланице ЕУ и државе чланице НАТО савеза. Ја ћу у само неколико реченица да истакнем оно што представља јасну ствар а то је да су процес проширења ЕУ и НАТО пакта два процеса који се налазе у органској вези коју је немогуће раздвојити. Довољно је рећи да све државе које су постале чланице ЕУ од 2004. па надаље, постале су претходно чланице НАТО савеза, уз изузетак Малте и Кипра, али знамо за специфичне војне везе и Малте и Кипра са Великом Британијом као једном од кључних чланица савеза и чињеницу да се на Кипарском острву налазе две суверене британске војне базе. С тим у вези морамо знати да се исте алтернативе налазе и пред Србијом и другим државама у којима постоји значајно присуство српског политичког фактора. Ми можемо разговарати о томе да ли је прикључење ЕУ у интересу Србије. Ја стојим на становишту да би то свакако било у њеном интересу, имајући у виду структуру наше спољнотрговинске размене, могућност привлачења средстава из европских структурних и кохезионих фондова и увек је ту корисно навести поређење између Србије и Бугарске које јесу упоредиве и по броју становника и по степену тренутног економског развоја, донекле и по историјским искуствима. Чињеница је да Бугарска приходује из европских структурних и кохезионих фондова сваке године око 2 милијарде евра док Србија, као држава кандидат за чланство, из инструмената за претприступну помоћ добија 10 до 11 пута мање новца сваке године. Слична је математика кад говоримо и о Црној Гори

и о другим државама - кандидатима. Као што мој пријатељ и колега Бранко Радун каже, беспредметно је разговарати о томе да ли би било добро или не би било добро, да ли би био интерес или не би Србије или било које од ових држава да се прикључи ЕУ када од тог прикључења свакако неће бити ништа, не нашом вољом, по некаквом средњерочном периоду, наредних 10-15 година, колико је уопште и могуће правити предвиђања у некаквим савременим геополитичким околностима.

Наиме, сам процес приступања ЕУ је тако структуриран да има своју техничку и политичку димензију и да је политичка димензија немерљиво тежа и важнија од оне техничке. Као што је господин Лабудовић негде на то указао, сви се слажемо да је са пријемом Румуније и Бугарске у НАТО 2004. потом у ЕУ 2007. године Брисел као средиште ЕУ и НАТО савеза у потпуности изгубио интересовање за простор Западног Балкана. Просто, они су тај простор заокружили, он је остао унутрашње двориште, заузели су своје позиције према великом источном ривалу и више интересовања за некакав процес проширења, поготово кад говоримо о ЕУ, није било. Ушло се у технички процес, а људи који се баве процесом проширења кажу да, рецимо, са овом методологијом приступних преговора свака од 27 држава чланица ЕУ има преко 70 могућности да било успори или чак у потпуности блокира приступни процес било које државе Западног Балкана. С тим у вези, требало би бити веома наиван па веровати да, рецимо, Хрватска неће поставити питање разграничења на Дунаву на тако високом нивоу, на ниво свог врхунског националног интереса, и по цену озбиљних сукоба са неким већим државама чланицама ЕУ, да ће због тога блокирати приступ Србији у било ком моменту. Није то питање само Вуковарске и Цариградске аде већ и неких 14. 000 хектара чини ми се на левој обали Дунава, цело горње Подунавље, Инђија, па чак и до предграђа самог града Апатина, све је то територија коју Република Хрватска

противно међународном праву, потражује од Републике Србије. Коначно, чак и да превазиђемо питање проблема дуготрајног техничког процеса придруживања, увек морамо знати да проширење ЕУ неће бити у наредним годинама па вероватно и деценијама, зато што су се најмање две државе чланице законски обавезале да ће свако наредно проширење бити условљено референдумом, директним изјашњавањем грађана. То је ситуација у Француској и Холандији, а знајући и за тај тзв „замор од проширења“ ја се често шалим па кажем да чак и када би Норвешка и Исланд мало променили своју политику и одлучили да се прикључе ЕУ да би их тешко Холанђани пустили да уђу. Шта остаје као алтернатива у таквим околностима? Остаје нам реализација данашње идеје „Балкан балканским народима“. Савремена алитерација те идеје која се назива „мини Шенген“ је, верујем, најбоља идеја која се родила у самом региону у 21. веку, јер се ради о идеји која је аутохтона, која је аутентична и кроз чију реализацију нико не би био на штети. Урађене су студије Светске банке које говоре о томе да би када би се заиста успоставио јединствени простор за проток људи, робе, капитала и услуга, сваке године регион у целини могао да створи 3,5 милијарде еура нове вредности. Србија као појединачна највећа држава и тржиште би вјероватно могла рачунати на неких 2 милијарде евра нове вредности, што је 10 пута више новца него што добијамо као претприступну помоћ од ЕУ. То је простор на којем би се потпуно релативизовао значај граница које нико не доводи у питање као такве али би се уз постојање јединственог културног простора створио јединствен економски простор, јединствен инвестициони простор, јединствено тржиште рада и мислим да би то погодовало развоју и српске националне политике и развоју српског политичког фактора у целини. Поред развоја „малог Шенгена“ за који се надам да ће добити свој пуни смисао у годинама које долазе, вјерујем да Србија и српски политички фактор морају да праве и политичке искорак

изван тих западнобалканских оквира, управо зато што Западни Балкан представља једну политичку конструкцију изван које не значи ништа.

Горе десно је приказано како би изгледала чвршћа и ближа сарадња Србија са државама Вишеградске четворке (**слајд бр. 3, на крају текста**). Рекао сам да, ако погледамо географску мапу, Србија има два могућа пута, две могуће капије Европе; једна је Загреб, друга је Будимпешта, треће нема и сасвим је јасно да се у том избору Србија мора одредити за што ближе и чвршћу сарадњу са Мађарском, што је учињено у претходним годинама, и да су везе које су успостављене веома чврсте и оперативне. Поред сарадње са Вишеградском групом, а она ће имати све већу и већу тежину у Европи, јер ове четири државе заједно имају већу заједничку трговинску размену са Немачком него што Немачка има са једном Француском, јасно је да је и њихов глас данас у Бриселу далеко присутнији. Србија би, по мом мишљењу, морала да развија и чвршћу сарадњу са државама источног Балкана, јер ако постоји Западни онда постоји и Источни. То је та Балканска квадрилатерала, крајовска група којој се касније прикључила и Грчка јер се ради о четири државе истог јединственог ромејског наслеђа и мислим да би чак и некакви притисци који се могу очекивати за ближу сарадњу и ближу интеграцију Републике Србије са НАТО савезом којим смо окружени, могли бити амортизовани кроз јачање билатералне или у овом случају квадрилатералне сарадње са ове три државе које су чланице НАТО савеза. Видимо да и у претходним годинама Србија остварује веома интензивну војну сарадњу са Бугарима, Румунијом, не толико са Грчком али, рецимо, и са Мађарском. Пошто сам обећао да ћу бити кратак, последњи слајд који би желио да прокоментаришем је положај и Србије и Западног Балкана у једном ширем контексту Централне и Источне Европе. Са десне стране приказана је мапа обухвата Кинеске иницијативе „17+1“ која је дио шире мега-иницијативе или мега-пројекта појаса и пута

(слајд бр. 4, на крају текста). Кинези су у старту издвојили буџет од неких 10 милијарди долара за развој инфраструктуре управо на овом подручју. На први мах су Пољаци и Мађари били ти који су били највише заинтересовани и онда је, из политичких разлога прије свега, Пољска стала на кочницу да би се Република Србија испоставила као главни и примарни корисник фондова које је кинеска држава определијелила и који су неколико пута повећавани. Када саберемо обим кинеских што директних инвестиција што кредитних аранжмана везаних за развој инфраструктуре који су закључени, вредност постигнутих уговора који су у фази реализације између Београда и Пекинга достиже десет милијарди долара и по томе је Србија у апсолутној предности и апсолутни лидер међу државама иницијативе „17+1“. И није нимало случајно што највеће кинеске компаније, укључујући и неке веома значајна банке, своја регионална седишта отварају у Београду. Мада конкурентски, а ја бих се усудио да кажем на неки начин и комплементаран пројекат „Иницијативе три мора“ из 2017. године, којем је у Варшави присуствовао и амерички предсједник, Доналд Трамп. Многи званичници су отворено говорили о томе да је идеја „Иницијативе три мора“ формирана да парира кинеском утицају, а суштина се заправо итекако поклапа. Оно што су уочили Кинези, а што су уочили и Американци, то је да заправо читавом овом простору између Балтичког па скроз до Егејског мора заправо недостају саобраћајне везе север - југ. Све ове државе су појединачно итекако добро повезане брзом железницом и аутопутевима са Немачком по оси запад – исток, али до данашњег дана ви не можете лако директно аутопутем доћи од Будимпеште до Варшаве, не постоје брзе пруге које спајају Балтички регион са Јадранским или са Црним морем. То је оно што су, прије свих, уочили Кинези да постоји велика потреба за развојем те инфраструктуре и они су обезбедили средства за тако нешто. Још од времена између два светска рата, од Јозефа Пилсудског али у данашњем времену, постоји рационална

идеја и план да дође до раздвајања Немачке и Русије, да се спречи било кад у перспективи успостављање осовине Берлин - Москва која, по класичним постулатима геополитике, представља осовину за доминацију планетом коју нико до сада није успео да успостави. Завршићу тиме да, и поред чињенице да сами Американци јасно говоре да „Иницијатива три мора» представља алтернативу иницијативи „17+1“ те две иницијативе су на један чудан начин комплементарне. Ако погледамо у пракси развој брзих пруга, Кинези са своје стране спонзоришу, финансирају и кредитирају изградњу брзе пруге Будимпешта - Београд, Београд – Ниш и према Солуну. Од Солуна до Атине већ постоји брза пруга, имао сам прилику њоме да се возим, док са друге стране, кроз фонд „Иницијативе три мора“, се сада тренутно ради студија и припрема се пројектна документација за брзу пругу од Будимпеште до Варшаве, брзине 350 км/ч, и у том смислу ми видимо велики ниво комплементарности. Такође се ради студија за изградњу канала Дунав - Одра који би повезао Дунав са Балтичким морем. И, просто, имајући у виду један шири политички значај тих иницијатива, које нам могу одговарати или не одговарати, мислим да је интерес Републике Србије и српског политичког фактора да извуче максималну корист из ове две ривалске а опет комплементарне иницијативе како бисмо добили оно што нам је апсолутно нужно а то је развој савремене инфраструктуре и повезивање са оним европским државама које су нам најближе.

Слајд бр. 1

Слајд бр. 2

Слајд бр. 3

Слајд бр. 4

СРПСКИ ФАКТОР НА БАЛКАНУ

НЕМАЊА СТАРОВИЋ

СРПСКА КУЉА, ПОДГОРИЦА
21. НОВЕМБАР 2020.

КОМЕНТАРИ

Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ:

Излагање колеге Немање Старовића желио бих само да прокоментаришем везано за попис кад је износио статистичке податке. Гледано статистички, пуно је већи број Срба који су напустили Хрватску од онога којим ми баратамо, јер их се преко 250. 000 одселило само у вријеме те две хрватске војне операције, а напустили су је и пре, а и после. И не само са тог територија. Рећи ћу вам зашто. Дакле, јасно нам је да се дешавало протеривање, исељавање и 1990. – 1991. године, и сам сам пре рата живео на том простору. Непосредно пре августа, сетићете се, 1991. године, Србима из Републике Српске Крајине био је понуђен један документ, тада назван план „Z4“ који је на неки начин омогућавао опстанак и некакву аутономију. Али поставља се питање да ли би га уопште Хрватска и прихватила да га је српска страна прихватила. Ја сам данас неколико пута рекао, после августа 1995. године почињу преговори у Дејтону везано за ситуацију у Босни и Херцеговини а и за ситауцију у Хрватској. Ја сам често пута чуо да нико нема оригиналан примјерак Дејтонског споразума, а подсетићу да се у оквиру преговора у Дејтону испреговарао и Ердутски споразум. Ја сам донео примјерак Ердутског споразума да га видите, ми га чувамо. Потписници испред српске стране су Милан Милутиновић, а Хрвоје Шаринић испред Хрватске, а као сведоци су се потписали представници Сједињених Америчких Држава, тадашњи амбасадор у Загребу, Питер Галбрајт, и као изасланик генералног секретара Уједињених нација, Торвалд Столтенберг, као гаранција да ће се он извршити. Међутим, и поред овог споразума, један број Срба из нашег региона је, не верујући у то, напустио ту територију, тако да су статистички подаци које сте износили сигурно истинити и ту нема шта. Што се тиче оног дела који се односи на Северну

Македонију, сетићемо се да је попис из 2011. прекинут тако да, колико се сећам, по тада изнесеним подацима од стране припадника српског народа и оних људи који су требало да буду присутни данас са нама, у том тренутку на попису је било 47.000 Срба, а сигурно их је било више од 50.000. Делимично се могу сложити да се Европска унија снажно одупире и не дозвољава кинеско ширење на овом простору. Питање је да ли ће се ући у Европску унију, односно какве ће бити околности, али хоћу да кажем да ако Србија буде чланица ЕУ, више та средства неће моћи да користи на такав начин. А што се тиче конкретно „Иницијативе три мора», Хрватска јој је приступила док је председник била Колинда Грабар Китаровић, међутим сад после последњих избора Милановић је одустао од те иницијативе.

Др МИША БУРКОВИЋ:

Немања, хвала ти на изванредном пресеку, на јако добро сликовном осветљавању оквира у коме се крећемо. Да бисмо разумели шта стварно можемо да радимо морамо да видимо који је оквир у коме се крећемо. Неколико коментара везано за Европску унију и њен значај или не значај за нас овде и будућност односа. Ја сам изразити евроскептик, из два разлога. Имам књигу из 2015. године која се зове „Илузија Европске уније“, илузија и за њих а илузија и за нас. И мислим да врме све више потврђује то. Под један, илузија је да они имају Унију. То није Унија, то је само трговински и економски протекторат САД. Тај простор у неком смислу проширења у будућем периоду не да не размишља о томе него су управо ови механизми који су ојачали појединачне парламенте, па је, рецимо, за питање нашег прикључења најважнија институција Бундестаг који доносе резолуцију о томе како ми треба да променимо свест и тако даље. У овом тренутку је Холандија експлицитно, а то је порука

одавде, земља која не дозвољава и неће дозвољавати даље ни да се отворе чак ни преговарачка поглавља а камоли да се затворе. Плус, методологија која иде на кластере па може да се и оно што је испреговарано затвори, поново отвори и врати. Цео механизам је направљен тако да ништа од европских интеграција не функционише. И у том смислу Србија пре свега има задатак да потпуно маргинализује ту причу што мислим да се кроз деловање госпође Јоксимовић и направило. Просто треба дићи руке од тога, зауставити да се говори о томе како смо на путу и да у суштини више ништа не дамо јер ништа нисмо ни добили. Кључ је зауставити условљавање. Србија има најлибералније мањинско законодавство у Европи. Има невероватне ствари које су незамисливе за било коју озбиљну државу и дали смо гомилу ствари које су незамисливе. Ја сам против Европске уније изразито и мислим да сви народи на Балкану треба да буду против ње, пре свега због њеног вредносног система који је аутодеструктиван и суицидан. Људи који воде ЕУ и европска елита данас желе системски да уништи своје народе а ту је и цела идеологија да не помињем ЛГБТ, антипородична. Шведска са изразито антипородичним моделом данас је земља која је најодговорнија и најутицајнија за формирање политике Европске уније према свима и онда то нама извози, а то је политика која нас води ка одумирању. Већ је показано да је то елита која жели да што мање белих Европљана буде а да што више буде људи доведених са стране. Економске миграције су разумљиве зато што код нас није било посла, али Европска унија постаје веома небезбедан простор за живот и биће тога све више. Постоје читави простори у које држава Шведска или Аустрија, чак и Француска, не могу да уђу. Ница је у задњих пет година имала три терористичка напада. Да цитирам, мислим да је Валс био премијер који је рекао: «Морамо да се научимо да живимо са тероризмом!». То је будућност европског простора. Ја мислим да ми треба да се повежемо са земљама Вишеградске групе и по вредносној

основи и по овој борби да се заустави процес, дефинитивно планиран, насилног насељавања других култура, раса и вјера на нашим просторима. Ту чак и међу суседима можемо наћи врло озбиљне саговорнике.

Др БУДИМИР АЛЕКСИЋ:

Кратко ћу. Врло занимљива геополитичка анализа, свака част, и ја ту немам ништа да додам осим да прокоментаришем то што сте говорили о аутопуту који Црна Гора прави. Ту мотиви нису повезивање са Србијом него су мотиви финансијски. То је пљачка и уграђивање у тај посао од црногорске стране. Да је њима стало до повезивања са Србијом, они би радили на оспособљавању и на реконструкцији пруге Београд - Бар што је потпуно природно и логично, али досадашња власт у Црној Гори је радила све да покида везе са Србијом и са Републиком Српском и са Србима у окружењу, и то није потребно посебно доказивати. Да су могли, они би све мостове и путеве буквално запријечили. Уосталом, основне координате црногорске геополитике формулисао је још 1991. један од утемељивача црногорског идеолошког пројекта, Јеврем Брковић, у свом чувеном интервјуу „Гласу концила“ – званичном гласилу Римокатоличке цркве, гдје он каже, 1991. године, у априлу: „Ја сјутра на том нашем дивном Јадранском мору, поморју, доморју и узморју, видим једну медитеранску, јадранску унију коју би чиниле Црна Гора, Албанија и Хрватска». То повезивање са Хрватском и Албанијом стара је геополитичка идеја Милана Шуфлаја и Ива Пилара. Прави се пут Подгорица - Гусиње преко Албаније за који многи аналитичари тврде да је то пут Велике Албаније. Пут Плужине - Фоча којим иде професор Стаматовић на предавања, а који је права тортура у дужини од 14 километара, никако да се заврши; Република Српска је више пута иницирала, али Црна Гора и њено бивше руководство је обећавало али ништа није радило из, ево, ових

геополитичких разлога. Исто тако, пут Никшић - Гацко, па пут Никшић - Вилуси - Билећа, црногорски званичници су то упорно одбијали. Њихови циљеви су потпуно јасни, а што се тиче плана „Z4“, имам потребу да и о томе нешто кажем. Ви знате, и сви знамо, да постоји овдје један наратив, једна мантра, нарочито кад се жели критиковати не само Милошевић него и Србија, и Срби, и српска политика уопште, како смо, забога, толико били невјешти да смо одбили план који је Србима у Крајини нудио државу у држави, што уопште није тачно. Тај план је предвиђао разбијање јединствене територије бивше Републике Српске Крајине на три дијела, један дио око Книна, други на Банији и трећи у Славонији. А осим тог садржаја много је важнија чињеница да руководство Републике Српске Крајине, на челу са Мартићем, није одбило тај план него није хтјело да га узме на разматрање док међународна заједница не продужи мандат Унпрофору који се тада налазио на подручјима већински насељеним Србима. Кад је тај мандат продужен, међународна заједница никад више није нудила на потписивање тај план што довољно говори о озбиљности намјера оних који су га донијели. Понавља се мантра о невјештој српској политици - да смо могли имати државу у држави уопште нема везе са стварношћу.

ПРИЛОЗИ

*Иван Стоилковић - лидер Срба
у Сјеверној Македонији*

ИВАН СТОИЛКОВИЋ:

Приближава се крај 2020. једне изузетно турбулентне године, време када се обично своде рачуни за прошлу и праве планови за идућу и можда коју годину још, па сам зато као народни посланик и председник Демократске партије Срба Македоније, најаутентичније, и свакако, најутицајније српске организације на овим просторима, са задовољством прихватио захтев да ако већ због пандемијски огрницења не могу лично, учешћем на међународној конференцији “Балкан и српско пирање у 21 веку - стање и перспективе”, дам бар писани поглед на положај Срба и перспективе у сада већ Северној Македонији, и да укажем на широк спектар великих, не само политичких него и егзистенцијалних, проблема са којима се суочавамо.

Одговорност за положај српског народа је у последње четири године преузела СДСМ, партија Зорана Заева, овог пута и без учешћа формалних Срба у њиховим редовима, без српских политичких субјеката чак и без НВО са српским предзнаком, који су иначе у претходном периоду били само фолклорни елементи у јавном животу, и у пракси коришћени као директни учесници «обојене револуције» у Македонији, извршиоци и апологети једне крајње проблематичне политике. Уз том изразито антисрпске. Без обзира на то, Демократска партија Срба Македоније просто није у ситуацији да остане по страни у процесу апсолутне дезинтеграције македонског друштва које на најбруталнији начин оставља последице и по наш биолошки опстанак у Македонији, из разлога што се држимо начела да свако ко зна корене сопствене породице и историју свог народа, у леђа му гледају преци, а из будућности га гледају потомци!

Варијабле и константе

Елементарна анализа проблема наводи на закључак да положај Срба у Северној Македонији зависи од много променљивих чинилаца: актуелне власти, свеукупних политичких односа, степена економског развоја, међународне ситуације и добре или лоше организованости нас самих. Све су то варијабле, а постоји једна константа – наша матична држава Србија са својом уставном и исконском обавезом да брине о сопственом народу у дијаспори и Србима у региону.

Македонија је још од осамостаљења, што директно што индиректно, углавном по страном диктату, скоро увек активно била укључена у све активности које се не могу окарактерисати као пријатељске према Србији и Србима, и то како на домаћем тако и на међународном плану. Дobar део активности био је усмерен на аутентичне српске невладине организације и политичке партије са циљем да се обезвреди њихов ауторитет и интегритет, и да, у коначници, буду елиминисане из јавног и политичког живота, што нас политичке представнике не ослобађа одговорности за сопствена чињења и нечињења.

Својим деловањем у оквиру политичких и невладиних структура значајно смо се одупирали и одупиремо њеној константној политици и њеном пристанку на формулу да антисрпство буде њена есенција и једини разлог њеног постојања, иако су притисци у том циљу страховити и континуирани. Срби Македоније су били изложени свим притисцима који се на људе могу применити (медијским, психолошким, политичким и економским) – добар део тога и преко инсталираних сународника – али смо себи поставили један нимало лак и, у исто време скоро немогући, циљ: изборити се за јасну позицију у политичком животу Македоније и избећи замку да српски фактор постане ништа више од НВО фолклора. Значајно је споменути да смо постали препознатљив политички чинилац македонског

друштва, и поред тога што се стално покушава, некад мање, некад више успешно, да се тај положај доведе у питање.

Резултати политичке борбе аутентичних представника Срба у Македонији су видљиви: Свети Сава је законом проглашен националним празником Срба Македоније, законом смо оформили Агенцију за права заједница, чија се самосталност предложеним законским променама од стране већине Зорана Заева доводи у питање, изборили се да српски језик буде проглашен службеним у три општине, поставили споменик цару Душану у његовој некадашњој престоници, реализовали пројекат обнове и заштите споменика на Зебрњаку и веома успешно организовали обележавање сто година Кумановске битке, повећали заступљеност Срба у државним институцијама за више од једне трећине за протеклих година, од 1,4 на 1,9 процената, што је, сасвим могуће, више него што наша бројнија браћа у Хрватској имају.

Исто тако, веома је значајно прибележити и неуспехе. Посебно бих издвојио наш неуспех по питању информисања. Свакако треба нагласити да нама није потребно информисање на српском језику које ће сервирати македонску државну пропаганду, нама је потребно информисање које ће имати чисто национални, информативни и васпитно-образовни карактер. У том циљу покренули смо политички сајт **srbi.mk** који већ у зачетку даје неке, али још увек не довољно, добре резултате. Само за неколико месеци наш је сајт постао посећенији од неких са вишегодишњим постојањем за више од десет пута.

Долази време када ће бити потребно да још једном покушамо да будемо бољи него што смо у неком другом времену били и него што вероватно и реално јесмо. Време када ће бити потребно да се боримо и сами са собом, и да савладамо, када год је то могуће, и где год је то могуће, све своје слабости.

Жао ми је што веома мали број Срба из матице и окружења суштински и стварно познаје уставно-правни систем Републике, сада већ Северне, Македоније. Наметнути

Охридски споразум није донео само мир у Македонији, већ је активирао и механизам моћног уцењивачког капацитета, а држава је претворена у атипичну форму демократије, где, уз активно међународно посредништво, уставно-правни систем све више постаје предмет политичких договора који још више блокирају функционисање институција система, којима ауторитет очајнички недостаје.

Подвала изнутра

Увођење Тиранске платформе у политички живот Македоније није ништа друго до практични увод у опасни и од споља нам наметнути федерализам. А он недвосмислено излази ван уставног оквира чак најлибералнијих тумачења Охридског споразума.

Пут ревизије историје је почео. Мораће наша деца да као обавезни језик, поред македонског уче албански, а не српски. Иницијатива неких српских НВО, као на пример она о факултативном изучавању српског језика, суштински представља велику подвалу српском народу, и није ништа друго до смоквин лист врховистичке политике ове владајуће структуре, чији ће резултат у крајњој инстанци бити гашење и последње две преостале основне школе где је обавезно изучавање српског језика, у Чучер Сандеву и Старом Нагоричану.

Живот у двонационалности, албанској и северно-македонској, где ћемо у најскоријој будућности изгубити и свој тешко стечени уставни статус, биће пун изазова. Врховистичка политика и отворена бугаризација друштва коју предвиди СДСМ Зорана Заева биће изазов за здрави разум и нормалност и управо овакви проблеми и друштвене тенденције постављају питање колико ће нас и каквих у будућности бити.

Као што се може видети, постоје и отвараће се бројни проблеми, од егзистенцијално-економских, до

егзистенцијално-националних. На жалост, крај 20. века дочекали смо као лак плен, огњишта наших сународника у региону претворена су у згаришта, читаве области на којима смо вековима пребивали остале су пуне и данас њима тумарају још само мртве српске душе без смираја у небројеним добро сакривеним масовним гробницама остављене од злотвора чак и без опела. Колико нас је преживело, какви су нам капацитети, хоће ли ово наше страдално историјско искуство бити довољан подстрек да опет успоставимо континуитет са својим прецима, јесмо ли свесни разорности одсуства духовности по нашу способност расуђивања, и да ли смо овако сурово национално опустошени, верски обезличени и појугослављени, спремни за оздрављење?

Да ли читаоци овог текста знају, претпостављам да не, да је оваква антисрпска политика дошла као резултат подршке, заблуде, непросвећености и издаје наших сународника? Ето правих правцатах, језивих, примера нашег времена у Македонији. Ко би иначе и какви су то људи који могу то да раде, да учествују активно у подршци бездушним убицама наше деце, бугаризацији нашег историјског наслеђа у Македонији и брисању свега српског? Али увек има несрећника и већ искусних вишеструко проверених српских издајника који не презају ни од чега, па ни од Бога.

Да не би било погрешног тумачења или забуне, најконкретније, држава Србија македонској мањини за очување и неговање традиције и њеног националног, културног и духовног идентитета годишње исплаћује око пола милиона еура и сада ће се са новим променама закона тај износ удвостручити, што када је случај са средствима која македонска држава годишње исплаћује српским НВО, није случај и ти износи су више него понижавајући. Толико о принципијелности и коректности са којом се суочавамо!

Моје наде да смо достојни својих предака све више губе реалну садржину, јер се на обележавању, можда најважније

годишњице, Кајмакчаланске битке и пробоја Солунског фронта, епског херојства и страдалништва нашег народа, на српском војничком гробљу у Битољу није појавио нико од Срба, самозваних бораца за српску каузу, и њихових организација и поред тога што сваке године од државе Србије скоро сви добијају одређена материјална средства за очување и неговање националних, културних и других особености српског народа. Срамота за њих свакако, надам се да ће држава Србија из овога извући одговарајуће поуке.

Квадратура круга

Третирање највећих македонских партија од стране нашег народа у Македонији као непомирљивих политичких и историјских полова, а не као партнера преко којег би побољшавали сопствени положај је једна од удица које смо лако прогутали и која је најбољи пут који ће нас, уколико се не дозвемо памети, одвести тамо где ће нам ближи бити датум нестанка на овим просторима од нашег опстанка.

Ова и оваква геополитичка квадратура круга са називом Северна Македонија све више подсећа на ГМО структуру, где је македонизам као природно везивно ткиво изгубио своју суштину и садржину и све је извесније да ће веома тешко преживети без великог прегнућа, зато је све очигледније да недостаје или да је држави потребна нова национална и политичка парадигма, јер је ова досадашња, суштински антисрпска, геополитичка парадигма заувек пропала. Јер не само да није дала никакав резултат него, напротив, постала је проблем са регионалним импликацијама с обзиром на тектонске промене у међународним односима и озбиљни економски и спољно-политички успон Србије. Да ли је она могућа? Па да није, не бих о њој писао као о потреби друштва и државе да озбиљније крене напред!

Српски народ, и овај који живи овде и васколики, је искрени пријатељ Македонаца и то смо много пута доказали

током протеклих тридесет година. Србија је, наине, једини сусед Републике Македоније која у том раздобљу према њој није никада истицао политичке аспирације а камоли помагао некакве унутрашње сукобе или ”подстицао кризе” у њој. И на то смо поносни, и као Срби и као патриотски настројени македонски грађани, припадници своје нације на једној, и своје државе, Македоније, на другој страни.

Та ”двострукост” нам никада није сметала, напротив. Учили смо се јединству у разликама, оном што се може искусити у превазилажењу овакве, трагично наслеђене распетости. Лако је покварити, а тешко изградити и одржати складне односе на овом месту и у оваквим временима, посебно током претходних, више него бурних, деценија дословно усијаних балканских проблема који на жалост још увек са собом носе ту подмуклу подривачку моћ и мржњу.

Што се Србије и Срба у региону тиче, најконкретније, нама је у борби за опстанак и очување српског националног, културног и духовног идентитета потребна организована, сврсисходна и систематска подршка српских државних институција и пријатељске јавности у Србији и ван ње, јер је она пресудна за успех свих наших залагања. Што се нас тиче, морамо, ма како нам то понекад тешко било, бранити право за својим аутентичним обликом постојања на простору Македоније у новом времену. У супротном...

*Проф. др Далибор Елезовић
Филозофски факултет
Универзитета у Приштини
Косовска Митровица (Република Србија)*

Проф. др ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ:

**Осврт на положај српског народа у Црној Гори
– угроженост и перспективе ¹**

Данас, на почетку треће деценије 21. века, када би требало расправљати о општем друштвеном напретку, развоју науке, уметности и културе у ери дигиталне економије – разматрамо проблем положаја српског народа у балканским земљама, простору где Срби живе вековима. Након распада СФРЈ, у новонасталим независним државама на југословенском простору српски народ се нашао у неравноправном положају, угрожен у целини, али угрожен и сваки Србин појединац и његова грађанска права. Процес прилагођавања српског становништва новонасталој ситуацији у новим државама на југословенском простору био је компликован, обиљежен низом објективних и субјективних потешкоћа. Долази до ширења србофобије међу већинским становништвом нових балканских земаља, немогућности образовања на српском језику и настојања да се српски језик истисне из јавне сфере. Недостатак задовољавајућег решења за „српско питање“ у балканским државама отежавала је нормализација односа дела нових земаља са Србијом. Мањи део српског становништва вратио се на своја огњишта, одакле су у току ратних деведесетих били протерани. Тамо, у Хрватској и Федерацији БиХ, дочекала их је пустош, а многа српска повратничка села и данас немају струју. У јужну српску покрајину вратило се тек пар процената од укупног броја протераних 1999. године.

¹ Реферат је настао као резултат истраживања на научном пројекту *Материјална и духовна култура српског народа на простору данашње Црне Горе*, чији је носилац Институт за српску културу.

У контурама сложеног положаја српског народа на југословенском простору, убрзано се проблематизовао и положај српског народа у Црној Гори. Протеклих двадесет година у Црној Гори се одвијала агресивна фаза идентитетског и социјалног инжењеринга спровођена од стране одлазећег ауторитарног режима, која је била подржана од стране дијела невладиног сектора из саме државе али и споља.

У почетку се србофобија у Црној Гори односила искључиво на онај дио становништва Црне Горе који се изјашњавао као Срби и оне који говоре српским језиком. Та фаза србофобије се може пратити до референдумског периода и непосредно након њега. У предрепендумском периоду почео је напад на српски језик. Узорни наставници основних и средњих школа остајали су без посла, јер се нису хтели одрећи језика који им је био матерњи и на којем су стицали своја знања и образовање. Тежа времена за српски народ у Црној Гори почела су након референдума, када су Срби почели да се означавају као антидржавни елементи. Наступило је време прогона свега што је носило српски предзнак. Србофобија у Црној Гори - развијање негативне слике о Србији, дискриминација етничких Срба и српског језика у Црној Гори, долазила је од институција бившег црногорског режима, не од становништва. Црногорски државни медији стварали су негативну слику о Србији, док су алтернативне информације изложене као пропаганда. У медијима се, на предлог владиних званичника, расправљало о теми могуће агресије Србије, при чему се Србима у Црној Гори додељивала улога пете колоне. Поред тога, у оквиру наставе историје форсирали су се уџбеници и наставни садржаји засновани на фалсификовању историје и приказивању наводне српске окупације након Првог светског рата. У јавности су се подстицала реваншистичка осећања према српском народу који је оптуживан да је предао државу Србији 1918. године. На крају је извршен удар на Српску православну цркву, доношењем

дискриминаторског Закона о слободи вероисповести, за који су многи тврдили да је био у супротности са Универзалном декларацијом о људским правима². Укупно гледано, можемо рећи да су на један софистицирани начин угрожавана права припадника српске заједнице и Срба у целини на простору Црне Горе. О томе најбоље свједочи тужна статистика о заступљености припадника српског народа у државној управи Црне Горе.

Начине за побољшање положаја српског народа у Црној Гори треба тражити у конкретним мерама јавних политика и у том правцу се хитно мора радити од стране нових власти. Сведоци смо да се релативно брзо приступило решавању питања нецивилизацијског Закона о слободи вероисповести. Усвојен је у Скупштини предлог измена поменутог закона са којим се сагласила Српска православна црква, али и друге верске заједнице.

Поправљање положаја српског народа у Црној Гори се првенствено односи на регулисање статуса српског језика у државној управи, образовном систему и најширој употреби уопште. Језик којим говори највећи број грађана Црне Горе мора бити враћен у све сегменте јавног живота. Образовање на српском језику мора бити омогућено свима, од основног, преко средњег, до вишег и високог образовања. Регулисати статус Богословије Светог Петра Цетињског уз сагласност Митрополије црногорско-приморске Српске православне цркве. Када је реч о језичком питању, постоје различити модалитети, већ виђени у пракси развијених и демократских друштава са сличном етничком и језичком структуром. Та решења, која ће вратити српском језику у Црној Гори статус какав заслужује, треба примијенити у пуној форми након пописа становништва у Црној Гори, 2021. године. Она треба да подразумевају да се њима не угрожава статус других језика у држави. У перспективи би се језичко питање у Црној Гори могло законски и у пракси регулисати према решењима из

² [https://undocs.org/en/A/RES/217\(III\)](https://undocs.org/en/A/RES/217(III)) [консултовано 12.01.2021.]

белгијског модела³, који регулише језички мозаик те земље.

У домену образовања, потребно је оснажити постојеће студијске програме свих нивоа студија на Универзитету Црне Горе који се односе на изучавање српског језика и културе. Омогућити извођење наставе на српском језику на свим студијским програмима сходно његовој заступљености на државном нивоу.

Српске научне и културне установе које су до сада биле игнорисане од стране министарстава бившег режима потребно је институционално интегрисати, покренути процес њиховог лиценцирања, односно акредитације. То се првенствено односи на научну установу Институт за српску културу, затим Матицу српску у Црној Гори и друге установе. Неопходно је финансирати преко Министарства просвете, науке, културе и спорта, научне пројекте наведених усанова. А у коначном, решити буџетско финансирање српских усанова науке и културе кроз решења каква постоје у савременој европској научној пракси, кроз институционално или пројектно финансирање.

Посебан проблем који смо истакли, а који је представљао директна кршења права једне заједнице, јесте незаступљеност Срба у државној управи, односно владиним и друштвеним усановама на државном и локалном нивоу. Решавању овог проблема мора се приступити одмах, а тај процес би требало да се заврши након пописа 2021. године, када би српски народ био заступљен у државним органима и усановама у оном проценту у којем учествује у укупном броју становника Црне Горе.

На Јавном медијском сервису Црне Горе српски језик треба да буде заступљен у складу са процентуалном заступљеношћу у држави. Садржаји који се односе на српски језик, књижевност, историју и културу морају се вратити у програм јавних медија, државних и локалних.

3 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1966071850&la=F [консултовано 11.01.2021.]

Србима из Црне Горе који живе у земљама у региону и иностранству уопште, омогућити двојно држављанство и сва права која им у складу са тим припадају према међународним стандардима и праксом која се примењује у Европској унији.

У будућности би права српског народа у Црној Гори требало регулисати у складу са процентуалном заступљеношћу на попису који ће се спровести 2021. године. Србима морају у пракси бити обезбеђена сва права загарантована свим грађанима Црне Горе према важећем Уставу и законским прописима. Грађанска, национална, верска и културна права морају бити загарантована за све заједнице и појединце у Црној Гори; што треба уређивати према најбољим међународним стандардима кроз измене у законодавству и практичној друштвеној примени.

*Проф. др Мирољуб Јевтић,
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука*

Проф. др МИРОЉУБ ЈЕВТИЋ

ЧИЊЕНИЦЕ КАО ОСНОВ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА

Сажетак:

Култура сећања је неопходан услов за опстанак сваког народа и сваке цивилизације на земљиној кугли. То исто важи и за српски народ. Нажалост наша култура сећања се комбинује и са намерном културом заборављава. Зато што смо из сећања потисли неке капиталне чињенице. Таква је на пример стварна историја нашег народа под исламско-османском влашћу која је трајала више векова. Овај рад има за циљ да укаже на ту чињеницу. Да би тако, ако је то могуће, мало помогао опстанку Србије, Срба уопште и опстанку мира, као услова за просперитет свих народа на просторима бивше СФРЈ

(Кључне речи: сећање, култура, Срби, мир, ислам. Цихад)

Култура сећања је једна од најважнијих чињеница која карактерише добро организовано, друштво, нацију и државу. Зато свако друштво мора неговати ако жели да буде успешно, ако то већ није. Или да је негује и одржава ако је успешно, са циљем да се успешност настави.

Ако са те тачке погледамо српско друштво, кад то кажемо мислимо на српски народ као целину не само на Србију, видимо да нам култура сећања није јача страна. Посебно је важно да се овај закључак односи не на далеку прошлост где мањкају документи, већ и на најскорију прошлост. У овом случају под документима подразумевамо писане и оне који се преносе с колена на колена а имају значај за опстанак Срба.

Као један карактеристичан пример наводимо ситуацију везану за последњи рат који се одвијао на просторима бивше

Југославије. Неспорно је да су актери у њему били народи односно нације бивше Југославије, а шта су нације јасно је мање више свима без обзира на разлике у дефиницијама. Углавном све дефиниције нације свде се на етничку и политичку. Етничка се дефинише на следећи начин: „Људска заједница најчешће смештена на једној територији, заснована на историјском, језичком, религијском и економском јединству, која жели да живи заједно»⁴. Како видимо, етничка нација има једну јасну карактеристику а то је заједнички језик. Без њега нема етничке нације.

Како све нације настале на простору од македонско-србијанске до хрватско словеначке границе: српска, црногорска, бошњачка и хрватска, инсистирају да су етничке и да имају посебан језик, а немају га, јасно је да од њихове етничке посебности нема ништа и да се ради о јединственој етничкој маси, како год да је назовете. Дакле, сви ти људи се могу називати: Бошњацима, Црногорцима, Хрватима, ево да Срба уопште нема, али ће опет бити један етнички народ. Зато што говоре исти језик. Тако сви становници Ниша, Подгорице, Зенице и Вараждина могу бити Хрвати или Бошњаци или Црногорци, али су један етнички народ. Са друге стране, ако је јасно да један етнички народ може начинити две или више држава, а државе су политичке нације, онда је јасно да се на нашим просторима ради о формираним политичким нацијама какве су српска, хрватска, црногорска и бошњачка, која је још у формирању. У томе, опет, помаже Ларус који овако дефинише политичку нацију: “Правно лице створено од заједнице појединаца који своје односе уређују уставом који се разликује од њих и који поседује суверенитет»⁵. Дакле, очигледно је да Хрватска, Србија, БиХ и Црна Гора могу бити политичке нације у наведеном смислу јер поседују суверенитет. Такве нације могу бити сасвим етнички различите, каква је Швајцарска или каква је била Аустроугарска.

4 Le Petit Larousse, 1962, 11 издање, Париз, стр. 690.

5 исто

Према томе, ако се мање - више ради о грађанском рату, питање је шта су мотиви који су до тог рата довели? И најједноставнијим гледањем се види да је најважнија разлика која дели ове политичке нације - верска. Осим ретких и због трагичне ситуације несрећних појединаца, сви су Срби или православци или знају да су им сви преци били православци, Сви су Хрвати католици, и сви су Бошњаци муслимани. Овде је посебно карактеристична ситуација са Црногорцима који виде да као православци не могу да преживе. Зато на све могуће начине покушавају да докажу како су оно уствари римокатолици које су силом Немањићи превели у православље. То се најбоље види из изјаве црногорског политичара Славка Перовића упућене поглавару ИЗ Црне Горе, Рифату Фејзићу: „Јесте, реисе, прађедовска вјера свих нас бијаше католичка...»⁶. Проблем је у томе што би се, кад би постали католици, утопили у Хрвате, Црногорци не могу да буду никако. Уосталом, сви Бокељи католици су данас Хрвати. То би био пут Црне Горе и Црногораца ако би прихватили католицизам. Та се чињеница мање - више и не крије. Зато се стално истиче да је територија данашње Црне Горе у средњем веку била Црвена Хрватска.

Дакле, верска истоветност је основна одлика ових политичких нација. Сваки изузетак има психијатријске димензије што се најбоље види из поклика пред стрељачким водом усташког министра, Саве Бесаревића. Он је узвикнуо: “Умирем као Хрват за своју домовину Хрватску! Живио др Анте Павелић! Живио хрватски народ!”⁷. Мислим да се из овога види зашто смо рекли да се ради о психијатријским случајевима. Ради се о човеку који је одрастао у српској породици која га никад није учила да је Хрват. Такво понашање се дефинитивно не може објаснити друкчије него као лудило.

6 <http://sandzakpress.net/perovic-fejzicu-i-crnogorskim-bosnjacima-glave-ne-bi-bile-na-ramenu-da-ih-nije-spasio-lscg>

7 Срби генерали у НДХ, Експрес, 9.2.2019. <https://www.ekspres.net/politika/srbi-generalni-u-ndh>

Дакле, јасно је да се на просторима СФРЈ од 1991-1995 водио рат изазван верским разликама. Те разлике не морају бити и нису нужно догматске. Оне су културолошке, засноване да догми, тако да су, инспирисани културом заснованом на религији, веома фанатично ратовали и атеисти сва три верска порекла.

А кад у вези са овим говоримо о култури сећања, шта закључујемо? Ко уопште о верском карактеру рата 1991. – 95. говори? Написано је брдо књига, чланака у научним часописима, текстова у новинама, тв емисија, филмова, итд. И колико од њих третирају тај рат као сукоб верских традиција? Веома мало. Аутор ових редова се бавио тим феноменом и о томе написао једну књигу⁸ и велики број текстова, али та идеја уопште није заживела. Интересовање за такву врсту објашњења скоро да не постоји. Једини одговор зашто је то тако, не може бити да је књига и тај приступ лош. Да је то одговор, неко би написао бољу и прихватљивију студију о религији као узроку рата, али ње нема, тако да је то једина књига која се бави цихадом на тлу Босне, мислим једина написана код нас, јер страних има. Што значи да се скоро нико не само не сећа деловања оружаног цихада него га уопште није био ни свестан. Најбољи доказ за то је податак да је на промоцији ове књиге у народној библиотеци Републике Српске, у Бања Луци, сала била готово празна.

Шта је одговор на то питање? Он се састоји управо у култури сећања, односно забораву. Српски и други балкански народи напросто желе да забораве шта се овде збивало од 1071. године, од битке код Манцикерта између војске селџучког султана Алп Арслана и византијског цара Романа Диогена, од 1912., до балканског рата са османским султанатом. Ако се подсетимо да је цихад једина идеологија која је инспирисала поменуте муслимане да освајају балканске земље, онда

8 Мирољуб Јевтић, Цихад у Босни и време глобализације, библиотека Српска политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2013.

то добија посебне димензије. Недавно преминули турски османиста, Халил Иналцик, о томе пише: „Газа- свети рат био је како идеја значајан чинилац у оснивању и развоју османске државе. Друштво у тим крајевима се саобразило са посебном културом и било прожето идеологијом непрекидног светог рата и несусталог ширења `дар ул ислама` све док не обухвати читав свет»⁹. Свака акција која је настала после тог оружаног цихада којим су српске земље освојене, била је последица учења о цихаду. Сваки порез, свака казна, свака награда, све је било последица цихада. Наша историја била је историја цихада, а то се ни у једном уџбенику за основне и средње школе није помињало, барем до времена у којем је аутор ових редова учио школу и, нормално, ни раније. А основна школа даје базу из које настаје национална свест. Појам **цихад** био је нашим историчарима практично непознат или барем незбиљно схваћен, иначе би му, ваљда, посветили неку пажњу спомињући га. Погледајмо, нпр. чувени уџбеник историје који се користио на свим одсецима за историју филозофских факулета у Југославији¹⁰. Он има 1421 страницу, аутори су му и оријенталисти између осталих Недим Филиповић, Бранислав Ђурђевић, Хазим Шабановић, Хамдија Крешевљаковић, али појам **цихад** тамо не постоји. Нема шанси да поменути муслимани нису знали за њега, али га не помињу. Чак не помињу ни синоним цихада – **газу**, који користи Иналцик. Наша је процена да су муслимански аутори које смо поменули то, нормално, знали, али су избегавали да га помену. Тако су потпомогли да се створи погрешна слика о издајничкој улози њихових предака у историји наших земаља.

Ако се овог момента, захваљујући интернету, погледају фондови националних библиотека насталих на просторима бивше СФРЈ, видећемо да се под кључном речи цихада не налази скоро ништа. У Народној библиотеци Србије у овом

⁹ Халил Иналцик, Османско царство, Београд, 1974. стр. 11.

¹⁰ *Историја народа Југославије*, Школска књига, Загреб, 1959.

моменту под појмом **џихад** наводи се 101 наслов, што није мало. Али од тога су само три монографије, поред горе поменуте, четврте. Једна овог аутора, ‘‘Савремени џихад као рат’’, и друге две Срђе Трифковића и Емила Влајкија. Али, ни једна ни друга нису посвећене феномену џихада као таквог. Врло информативна књига Трифковића је уствари превод са енглеског књиге која се бави исламом уопште. Њен прави назив је «Пророков мач»», на српски је преведена са „У сенци Џихада» да би, што је разумљиво, била занимљивија купцу.

А Емил Влајки и његова корисна студија нису, условно реченио, ‘‘исламолшко» штиво, мада је и она корисна. Дакле, до појаве књиге овог аутора, 1989. када се појавило њено прво издање, Срби нису имали ни један једини извор који би објашњавао појам џихада. Самим тим, читава слика наше историје била је замагљена и као таква недовољна за разумевање свега што нам се десило и није давала могућности да најави шта нам се може десити. А то нас већ стиже.

Још је гора ситуација у библиотеци Републике Српске. Слична ситуација је и у Македонији где, осим студије овог аутора, не постоји ниједна књига неког македонског истраживача. Имају и Влајкијеву, али смо већ рекли да је то штиво посебне намене. Најгора је ситуација у Хрватској. Ако се у картон Националне и свеучилишне књижнице за тражење упише појам ‘‘џихад’’, добије се само један наслов на «хрватском језику». монографија овог аутора(!?) „Саврмени џихад као рат». Нормално, има страних аутора преведених на наш језик, али хрватских нема Постављамо питање: да ли је могуће да се Хрватској нико и ама баш нико није заинтересовао за овај појам? А како видимо, није.

Како је, онда, могуће да са оваквим знањем неко, било ко, од важности у културном животу Срба има било какав запис о џихаду у својој култури сећања и како да то, онда, саопшти Србима као потенцијални изазов, да не кажемо претњу?

Колико је све ово трагично видећемо из једног још

драстичнијег податка. Само тринаест година после престанка на цихаду заснованог правног поретка у Приштини, Новом Пазару, Скопљу и, што се мало спомиње, Бујановцу, дакле делу данашње централне Србије, 1925. године, написана је капитална књига која се зове ‘Народна енциклопедија српско –хрватско - словеначка» у четири тома. на 3707 страница¹¹. И какво изненађење, у тој књизи уопште не постоји одредница **ислам** нити Мухамед. Ништа друго не можемо да кажемо него - невероватно! Питање је како је могуће да људе није интересовало да у толикој књижури напишу, у пет реченица, шта је суштина идеологије која је огороман део тадашње краљевине Срба, Хрвата и Словенаца четири и по века држала у најсуровијем ропству?

Једини одговор на ту дилему јесте да је то ропство било толико сурово да народ који се одједном дочепао слободе напросто више није у свом мозгу и стомаку могао да превари да је само до пре 12 година живео у тим нељудским условима. Чињенице везане за тај период су напросто настојале да се избришу из нашег сећања. Зато нам је историја фризирана. Стога једине праве слике тога најдужег периода наше повести налазимо у књижевности каква је Његошева и Андрићева. Зато нису муслимани уопште у криву када их нападају. Они атакују на ова два интелектуална горостаса јер су свесни да им ремете слику која се о њиховим прецима, који су прешли на ислам, запамтила у главама Срба и тако потпуно из културе сећања истисла стварну слику ислама, исламизације и муслимана. То се највише постигло преко терминологије. Појам „Турчин“ који се све време османске владавине овим просторима односио на муслимана, пребачен је на етничке Турке. Зато је Први српски устанак национални устанак Срба против етничких Турака, зато су све босанске буне хришћана против нељудског положаја у коме су их

11 Станоје Станојевић, *Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка*. 4 тома, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2010.

држали исламизовани сународници, буне против Турака, иако и они који се буне и они против којих се побуне дижу - говоре српски. Зато је Бој на Мишару, 1806., бој са турском војском из Босне, и никоме не пада на памет ко су ти Турци из Босне? А то су Поздерци, Диздаревићи, Биједићи, Поповићи, Бошковићи, Ђурђевићи, Обрадовићи, Филиповићи... Ником не пада напамет да је Сулејман - паша Скопљак, који је у крви разорио Србију и страшним злочинима изазвао Други српски устанак, у ствари потурчени Србин из босанског Ускопља.

Како су немуслимански, значи и Срби, живели у цихадски уређеној држави - османском султанату, најбоље се види из описа који о Јеврејима даје Иво Андрић. **“Али ви нас знате, нас и наш живот, ако се ово сме животом звати. Живимо између Турака и раје, бедне раје и грозних Турака... Памтимо језик наше земље, онакав какав смо понели пре три века и какав се више ни тамо не говори, а смешно натуцамо језик раје са којом патимо и Турака који над нама владају... Свијамо се и склањамо пред сваким, злопатимо се и довијамо, што се каже: на леду ватру ложимо, радимо, стичемо, штедимо и то не само за себе и своју децу него за све оне који су јачи, друкчији од нас и ударају нам на живот, образ и на кесу. Тако смо сачували веру због које смо морали да напустимо своју лепу земљу, али изгубили готово све остало. На срећу... никада неће угасити у нама жеља за бољим светом, светом реда и човечности, у ком се право иде, мирно гледа, отворено говори. И то није ни сујета ни празна жеља, него стварна потреба и искрена молба“.**

То би, отприлике, било оно што би Соломон Атијас казао у тренутку кад се француски конзул спрема да заувек напусти Травник... То или нешто слично би рекао, али све то није уопште потпуно било јасно ни одређено у његовој свести, а још мање дозрело до израза, него је лежало у њему живо и тешко, али неизречено и неизражљиво. А ко у животу успева да изрази своја најбоља осећања и

најбоље жеље? Нико, готово нико. Па како да их изрази травнички трговац кожама, шпански Јеврејин, који не зна ни један језик овог света како треба, а и кад би знао не би му ништа користило јер му ни у колевци нису дали да гласно плаче, а камоли у животу да слободно и јасно говори“.¹²

Ми не видимо друго објашњење осим онога које задире у психологију. То се, нажалост, Србима, али и Хрватима и Македонцима, тешко осветило. У историју су, али што је још важније у јавни говор, као опште место, ушле неистине, које имају такву димензију да се они који говоре истину каштигују али тако да они који их каштигују немају појма да су у криву они а не каштиговани. И када би то било грешка само због чињеница, не би био проблем. Проблем је јер нам те погрешне чињенице креирају живот и доводе до економске пропасти и погибии невиних људи.

Као посебно важан пример наводим један текст у познатом дневном листу који се појавио ових дана. У њему стоји: ‘Нешто више од пет векова после Косовске битке, Карађорђеви наследници су балканским ратовима ослободили те територије које су националистички теоретичари назвали Старом Србијом. Занимљиво је да српски националисти увек забораве да истакну како су се том ослобађању подједнако радовали и у њему учествовали и Срби муслиманске и католичке вероисповести. Јер важила је девиза: Брат је мио које вере био’.¹³

Основно питање, не аутору него читавој редакцији која је текст прихватила без примедбе, јесте: Из којих градова предкумановске Србије су регрутовани ти муслимани и католици српске националности? Из Ваљева, Зајечара, Алексинца, Ивањице, Чачка, Неготина... и тако би могли да

12 Иво Андрић, *Травничка хроника*, Сабрана дјела. Свјетлост Сарајево, Просвета Београд, Младост Загреб, Државна заложба Словеније Љубљана, Мисла Скопље, Побједа Титоград, Сарајево 1981. стр. 522-524.

13 Косово или смрт Србије, Данас, Београд, 5.3.2019 <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kosovo-ili-smrt-srbije/>

набрајамо унедоглед. Ни редакција листа „Данас“ нити аутор очигледно не знају да је Србија тада практично била етнички српска. Нешто мало странаца који су се населили у ту Србију као Рибникари, Бајлонијеви, итд, нису били Срби нити се то односило на њих. Нити аутор нити редакција очито не знају ни ко су били главни противници који су представљали окосницу отпора српској војсци у борби за ослобођење Новог Пазара, Тутина, Сјенице, Пљеваља, Берана, итд. Главни непријатељи били су преци Угљанина, Љајића, Зукорлића... Изузеци какав је био Мустафа Голубић или Мухамед Мехмедбашић само су изузеци, као и Сава Бесаревић. Затим у истом тексту стоји: „Слободан Милошевић и његова власт уместо да су се трудили да националне мањине, па и Албанци са Косова, Србију доживљавају као своју државу, државу у којој су рођени њихови дедови, очеви, кренули су да праве етничке границе и етнички чисту државу, да проблеме у бившој Јужној покрајини Косову и Метохији решавају насиљем и ратном политиком”. Да ли су ти људи икад питали Албанце да ли желе да живе у Србији, било каквој Србији? Србији са 50.000 евра плате, нпр? Нормално, нису. Да јесу, чули би да би Албанци радије пасли траву него да живе у Србији. Исто као и војвођански Срби 1918, оставили су богату Аустроугарску да би се ујединили са сељачком Србијом.

За сам крај текста остављам једну савремену историјску анализу објављену у часопису Филозофског факултета у Косовској Митровици. Рад говори о узроцима рата у Босни 1992. – 1995. Аутор се потрудио да проучи обимну литературу, али ни једном речју не спомиње **цихад**. А цихад би морала да буде кључна реч зато што је рат избио искључиво због воље муслимана. Чак ни Хрвати не би могли изазвати рат да су муслимани били за мир у том трену, односно ако би га Хрвати изазвали изгубили би га јер су Срби и муслимани, а муслимани су сво време имали међународну подршку, били јачи. Дакле, кључ рата лежи у цихадистичкој „Исламској

декларацији“ коју аутор помиње, али због свог школског «бекграунда»», као и читава наша историјска школа, није у стању да види да је ту кључ проблема и за Босну и за Косово.

На крају ваља истаћи да без враћања ових идеја и информација у нашу културу сећања српски народ нема будућност. А и враћањем се не осигурава сигуран мир већ само правиан правац за одређивање неопходних корака за опстанак.

Литература:

- Иво Андрић, „Травничка хроника“ Сабрана дјела. „Свјетлост“ - Сарајево, „Просвета“ - Београд, „Младост“ - Загреб, „Државна zaloжба Словеније“ - Љубљана, „Мисла“ - Скопље, „Побједа“ - Титоград, Сарајево 1981.

- Јован Ј. Алексић, „Пут у рат: пресек политичке ситуације у Босни и Херцеговини између 1990. и пролећа 1992“, Зборник радова Филозофског факултета, 48(2)2018. Косовска Митровица 2018.

--Косово или смрт Србије, Данас, Београд, 5.3.2019 <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kosovo-ili-smrt-srbije/>

-- Le Petit Larousse, 1962, 11 издање, Париз

-- Мирољуб Јевтић, Џихад у Босни и време глобализације, библиотека Српска политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2013.

--Срби, генерали у НДХ, Експрес, 9.2.2019. <https://www.ekspres.net/politika/srbi-generalni-u-ndh>

--Станоје Станојевић, Народна енциклопедија српскио - хрватско-словеначка. 4 тома, 2 издање, Издавачка књижевница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2010.

- Халил Иналцик, Османско царство, Београд, 1974.

- Хисторија народа Југосалвије, Школска књига, Загреб, 1959.

--<http://sandzakpress.net/perovic-fejzicu-i-crnogorskim-bosnjacima-glave-ne-bi-bile-na-ramenu-da-ih-nije-spasio-lscg>

*Проф. др Мирослав Додеровић
Универзитет Црне Горе
Филозофски факултет Никшић*

Проф. др МИРОСЛАВ ДОДЕРОВИЋ:

**Балкан и његова демографија
у геополитичком контексту**

Савремене геополитичке анализе незамисливе су без прецизних процена о карактеристикама становништва које насељава одређени простор. На Балканском полуострву се формирала прва цивилизација у Европи (античка Грчка), прва империја (Македонска), а за њом су долазиле и пропадале друге европске империје (Византија, затим Турска, Хабсбуршка) и интересне сфере великих сила. Узимајући у обзир податке неких географа о бројном стању балканских народа почетком овога вијека, и податке о њиховом садашњем бројном стању, произилазе сљедеће промјене: турски народ се бројно увећао за 400%, румунски за 45%, бугарски за 38%, грчки за 35%, а албански за чак 600%. Истовремено, српски народ је отишао у депопулацију за око 10%. Чак, према мишљењу неких аутора, да су се Срби само удвостручили, данас би их било око 20 милиона. Низак наталитет и смањивање становништва у извјесном степену су карактеристични готово за све хришћанске народе на Балкану.

Кључне ријечи: Балкан, становништва, криза

The Balkans and its demography in a geopolitical context

Modern geopolitical analyzes are inconceivable without precise assessments of the characteristics of the population that inhabits a certain area. The first civilization in Europe (ancient Greece), the first empire (Macedonia) was formed on the Balkan Peninsula, followed by other European empires (Byzantium, then Turkey, Habsburg) and spheres of interest of the great powers. Taking into

account the data of some geographers on the number of Balkan peoples at the beginning of this century, and data on their current number, the following changes occur: Turkish people increased in number by 400%, Romanian by 45%, Bulgarian by 38%, Greek by 35% , and Albanian by as much as 600%. At the same time, the Serbian people went into depopulation by about 10%. Even, according to some authors, if the Serbs had only doubled, there would be about 20 million of them today. Low birth rates and declining populations are to some extent characteristic of almost all Christian nations in the Balkans.

Keywords: Balkans, population, crisis

Савремене геополитичке анализе незамисливе су без прецизних процјена о карактеристикама становништва које насељава одређени простор. Са становишта геополитике, обиљежја становништва (природни прираштај, старосна структура, демографска кретања) представљају „чинилац тврде моћи“. Историјска искуства показују да је насељавање одређеног простора истовремено и најсигурнији начин за његову контролу, а у извјесним случајевима и чинилац потпуне или дјелимичне измјене његове културно-цивилизацијске основе. У последњих неколико деценија изгледа да су многе стратешке одлуке биле мотивисане демографским фактором. Извјестан број аутора говори да је неочекивано „самораспуштање“ Источног блока и Совјетског Савеза, између осталог, било условљено негативним демографским трендовима који су уочени у Русији још од шездесетих година XX вијека. Појава Руске Федерације спријечила је сасвим изгледан сценарио према којем би даљим опстанком Совјетског Савеза, више од половине становништва те државе било неруског поријекла, што би створило претпоставке за сталне унутрашње тензије и међунационалне противрјечности, које су на овај начин дјелимично избјегнуте. Штавише, последњих година у Русији је забележена „демографска консолидација“ која је

свакако важан елемент у настојању ове велике земље да се врати на међународну политичку сцену. Број становника у свијету је у 2019. достигао 7,7 милијарди, наставља да расте и до 2050. године ће премашити 9,7 милијарди људи, а до краја вијека чак 11 милијарди, наводи се у Извештају Генералног секретара УН представљеном на 52. засиједању Комисије за становништво и развој у Њујорку. Повећање становништва и економски раст довели су до огромног повећања на скали производње и потрошње, што је имало евидентан утицај и на животну средину. Свјетски просјек стопе фертилитета данас је 2,5 рађања по жени, а у 2030. та стопа ће бити око 2,4, што је само нешто изнад стопе простог обнављања становништва (2,1 рађања по жени)¹⁴. Према прогнозама, 2050. године више од 70 одсто становника у свијету живјеће у државама гдје ће наталитет бити мањи од морталитета. Балканско полуострво је, захваљујући отворености према сусједним областима Мале Азије и Европе, имало улогу трансмисије, а затим и центра дифузије материјалних и културних добара. Балкан се налази између два центра моћи - Мале Азије и Европе, између којих је имао улогу веома важне периферије, а у одређеним историјским периодима је преузимао и улогу центра који је емитовао културне, политичке и економске утицаје у правцу периферних простора. У доба Османске

14 Њемачка је у посљедњих тридесетак година имала стопу фертилитета (број дјеце по жени) између 1 и 1,5, зарадивши у годинама након уједињења надимак “земља без дјеце”. С обзиром на то да је за просту репродукцију неопходан фертилитет 2,1, пројекције су установиле да би ъемачка популација могла изгубити око 10 милиона људи до 2060. године, чиме би са 81-82 милиона, Њемачка спала на 68-73 милиона становника. С обзиром на висок животни стандард (здравствени систем и генерално добре услове за здраво старење), Њемачка је временом постала нација старих, заузевши на мапама старости највише позиције – са 46-47 година просјечне доби свог становника. Поред пада наталитета, пораст просјечне старости представља огроман удар за економске потенцијале, што Њемачка – за разлику од конзервативног Јапана – компензује имиграцијом, привлачењем туђег, углавном млађег и квалификованог становништва/радне снаге управо путем високог животног стандарда.

империје тај простор је заиста био предзиђе хришћанске Европе, а у вријеме биполарног свјетског поретка идеолошка граница између Истока и Запада. Балканско полуострво је отворено извана, али је доста тешко за прожимање и повезивање изнутра. То је у вези како са сложеном топографијом, тако и са етно конфесионалним и политичким геодиверзитетом познатим под називом «балканизација»¹⁵. Цвијић је вјеровало да силе спајања и прожимања могу да надвладају силе изоловања и одвајања, које производе ефекат балканизације¹⁶. Данас је јасно да балканске земље дијеле „границе - фронтове», а не зоне активних веза. Сусједске односе оптерећују регионализми и сепаратизми, што додатно компликује трансграничну сарадњу и геополитички положај. (М.Грчић, 1996. - 6; 2004. - а; 2004 - 6). Балкан је једначина са превише непознатих које директно утичу на демографију, од политичке и економске стабилности на националном и регионалном нивоу, па до глобалних економских трендова и политичке ситуације. Након Другог свјетског рата, долази до значајних социо - економских и политичких промјена које су умногоме утицале на демографске промјене на територији читавог Балкана. (Грчић, М. 1996. – 6.) У случају земаља источне и југоисточне Европе на то је утицало транзиционо сиромаштво, које је довело до смањеног наталитета, али и отварање граница и иселјавање, прије свега

15 Појам се користи у научној и псеудонаучној публицистици, и означава уситњавање одређеног политичког простора на мале, најчешће завађене државе. У употребу је ушао у другој половини XIX и почетком XX вијека, под утиском немира које је изазвало опадање отоманске власти на Балкану (ратови за ослобођење Србије и Црне Горе, устанци у Босни и Бугарској, турско-грчки и српско-бугарски ратови, те балкански ратови). Усталио се након I светског рата, који је довео до пропасти Отоманског и Хабсбуршког царства, и парцелације Балкана на низ малих националних држава.

16 Цвијић је сматрао да јужнословенски народи имају много заједничког у култури, језику и карактеру, и да могу да створе државу по мјерилима европског политичког и историјског мишљења. Неравномјеран регионални развој и локални центри моћи, ојачали су дезинтеграционе снаге и обесмислили све те напоре.

на запад континента. Деведесетих година прошлог вијека на Балкану је било и неколико ратних сукоба, што је такође допринијело паду укупног броја становника¹⁷. На кретање укупног броја становника Балкана у периоду 1918. - 2019., утицало је мноштво негативних фактора. (А. Дугин, 2004) 43. Најзначајнији су распад СФРЈ, оружани сукоби и грађански ратови између некада конститутивних народа заједничке државе, потом санкције од стране међународне заједнице, одлив младих и високообразованих лица као и велики избјеглички таласи становништва, масовно осиромашење становништва, потпуна промјена социјалне структуре и вриједносних норми, као и појава опште политичке и психолошке неизвјесности.

Упркос евидентним обиљежјима континуитета, нарочито у процесу формирања нација и утврђивања политичких граница Балкана, данас одражава недовољно јасне и контрадикторне геополитичке и економске карактеристике. (Р. Бакић, М. Додеровић, 2005: 232. 234). Иако географски припада Европи, Балкан није интегрални дио економског ни политичког простора Европе. Иако сама географија намеће међузависност, ипак нема заједничких

17 Утисак је и да се о „југословенској кризи“ може размишљати на следећи начин. Мада нема непосредних доказа да је процес разбијања Југославије био мотивисан „демографским инжењерингом“, извјесне анализе, посебно у свијетлу актуелне велике сеобе народа са Блиског истока ка Европи, сасвим основано наводе на закључак да је у позадини разарања некадашње државе, егзистирала и идеја о суштинској промјени културно – цивилизацијске слике читавог постјугословенског подручја. Није никаква тајна да се у низу стратешких докумената насталих под окриљем „атлантске заједнице“ простор „Западнoг Балкана“ одавно не третира као дио европског хришћанског културно-цивилизацијског круга, него као подручје чија је геополитичка будућност тангентално везана за реализацију стратешког концепта „проширеног Блиског истока“ који обухвата потез „од Залива закључно са Босном“. Разумије се да реализација оваквог концепта није могућа без сталног војног присуства САД-а у овом дијелу Европе, па и у том контексту треба посматрати подршку Америке „независности Косова“, унутрашњој редефиницији Македоније, уласку Црне Горе у НАТО и „унитаризацији Босне и Херцеговине“.

политичких и економских институција, те се не може сматрати организованим регионалним ентитетом. Истина, могу се навести одређени иницијални облици политичке и економске реконструкције Балкана као што су СЕИ (Централно-европска иницијатива), СЕЦИ (Иницијатива за сарадњу у Југоисточној Европи) или Stability Pact (Пакт стабилности), али те иницијативе, ипак, не представљају значајнији искорак ка европеизацији овога простора с обзиром да још увијек не постоји конзистентност у политичким ставовима западних држава. Ако би говорили о важности овога простора у савременим условима међународног развоја, неопходно је истаћи нека битна обиљежја која и данас битно одређују његову не само политичку већ и економску будућност. Изложен разним утицајима споља, Балкан је свој евроазијски карактер задржао и данас у свом етничком саставу, културном и политичком развоју. На балканском полуострву се формирала прва цивилизација у Европи (античка Грчка), прва империја (Македонска), а за њом су долазиле и пропадале друге европске империје (Византија, затим Турска, Хабсбуршка) и интересне сфере великих сила. (Р. Бакић, М. Додеровић, 2005:232. 234). Успони и падови империја, народа и култура током посљедња два миленијума могу се сматрати као посљедица евроазијских карактеристика Балкана. (Ј. Свјијић, 1991: 23)

Пад Берлинског зида 1989. године, праћен урушавањем социјалистичких режима, означио је почетак нове фазе у европским миграционим кретањима.¹⁸

18 Крај Хладног рата означио је крај политичких баријера које су ограничавале емиграције и земље централне и источне Европе поново су могле учествовати у миграционим кретањима на Старом континенту. То је представљало изузетну промјену за географију европских миграција. Истовремено, и поред тога што су западне земље убрзано успостављале оштру контролу миграционих токова, а у циљу увођења политичких баријера имиграцији, дошло је до појаве нових токова, нових веза и нових облика покретљивости.

Карта Балкана

У представама Европљана “балканизација” је метафора етничких и религиозних сукоба, изолационистичког државног, културног и религиозног национализма. Насупрот моделу средње Европе, који је оличење религијске толеранције, етничког заједништва, мултикултуралности, полилингвизма – дакле идеала и смисла “европског дома”, модел “балканизације” има негативно значење у смислу “политичко-територијалне уситњености, етничке и међдржавне нетрпељивости, завађености, страног мијешања и доминације” (И Илиаде, М. Спасовски, 1994. 16). Модел “балканизације” представља “групу малих, нестабилних, слабих држава, које се базирају на идеји нације, у једном простору у којем се држава и нација територијално не подударају; све са међусобно конфликтним територијалним претензијама и с етничким мањинама, које су требале бити асимилиране или потиснуте, које стварају нестабилне и промјенљиве међусобне савезе, тражећи подршку од спољних сила, да би заштитиле национални опстанак, и на свој начин кориштене од тих сила за њихове сопствене стратешке циљеве”. Основне геополитичке детерминанте Балкана су хетерогеност и транзитност.

Посљедица хетерогености је политичко-територијална уситњеност, а транзитности – присуство интереса великих сила. (С. Сарајчић: 2001. 199 - 213)

Стога се у свјетлу актуелних регионалних прегруписавања на просторима Европе све више говори о “јужном крилу” да би се одредила геостратешка ситуација земаља чланица НАТО-а. Тиме се све више потврђује да ће будући демографски модел Балканског региона углавном зависити о новим регионалним интеграцијским процесима између тих држава, као и на другој страни о спремности Европске уније да укључи те државе у јединствено европско подручје.

Претпоставке за ребалканизацију јесу криза индустријског друштва (постиндустријализам) и криза модерне државе (постмодернизам), који појачавају етничку дезинтеграцију и геополитичку деструкцију. Насупрот процесима етничке хомогенизације (типа америчког мелтин пота) и консолидације (типа југословенског братства и јединства) у први план избијају сепаратизам и мултикултурализам, који потхрањују етничке и религиозне конфликте. (С. Сарајчић: 2001. 199 - 213) То мијења проблем међународне безбједности и поретка, пошто се у овом региону преплићу интереси страних сила (“геополитички чвор”). Међународна заједница се данас бори у интересу властитог мира да “проблем балканизације” не изађе из овог региона на међународну сцену, као што је то био случај у вријеме “Источног питања” (Берлински конгрес 1878.) или Првог свјетског рата (1914. – 1918.). На Балкану је карактеристичан још један синдром, синдром који може да се дефинише као «јањичарство» двојност и неизбриственост етничких идентитета у мноштву групација. То је двојни индентитет настао услед неразвијеног процеса етничког самосазнања. То је карактеристично и данас не само за Буњевце, Горанце него и за друге заједнице, макар не у том степену и форми. Примјери десрбизације су мађаризација, унијаћење и буњевчење у Аустроугарској, потурчавање, арбанашење праћено исламизацијом у

Османској Империји. Губљењем православне вјере Срби су губили, тачније одбацивали етничку свијест и национално се почели опредјелјивати као други народ. Дугачка је листа заувјек исчезлих српских енклава, почев од Гордосервона у Византији, Срба из Београда насељених у околини Цариграда, некадашњих Срба у Градишћу («Власи» и «Штоји»), Срба у Украјини (двје колоније - «Славјаносербија» и «Нова Србија»). Па бројних денационализованих Срба и Срба «Влаха», ускока и граничара који су покатоличени или поунијаћени, па некадашњег српског становништва у Херцеговини (западној), у Босни, у Боки, Конавлима, Дубровнику, Книнској Крајини, итд.

Велике силе на балканској вјетрометини не наступају више као конкуренти, ривали, већ као “међународна заједница”. Ривалство је препуштено балканским народима, да се боре за изградњу националних држава или за неповредивост граница¹⁹. Резолуција Информбироа идеално се „намјестила“ да Тито Југославију учини геополитичким „прелетачем“ већ 1948, непосредно пред оснивање НАТО-а 1949, те да потписивањем Балканског савеза 1954. са двије његове новопримљене чланице Турском и Грчком, и сама де факто постане дио антисовјетске/антируске војнополитичке структуре. (Грчић, М. 1996-6;) Тако је држави, у којој су становништво и територије геополитички телурократског, а цивилизацијски православног и муслиманског (источног) идентитета имали апсолутну већину, наметнута позиција шизофрене, растрзане земље (С. Хантингтон) – утјерана је у тор таласократског и римокатоличко-протестантског круга. Парадигматичним Голим отоком Тито је бескрупулозно убио двије муве једним ударцем – доказао се Западу да недвосмислено прелази у његов табор и поново се обрачунао са Србима, овога пута као носиоцима русофилије.

19 Европа је пола вијека (1945–1990) била политички и идеолошки подијељена само на два региона: запад и исток (“Јалтска Европа”). Између није постојало ништа што би посједовало свој сопствени историјско-културолошки идентитет. (М. Илмј, 2017:15)

Таква Титова Југославија (коју је симболизовао Београд) у наредне четири деценије биполаризма играће у служби Запада једну од прворазредних глобалних геополитичких улога. Биће најосетљивија спојница у Римланд-у који опасује Евроазију, те важан чинилац у „дављењу“ и запречавању руског Хеартланд-а да пробије обруч (Стратегија анаконде). Тобоже лавирајући између два блока, она ће од Запада добити и успјешно извршити још један геополитички задатак свјетских размјера: посредством несврстаног покрета и инсталиране неформалне лидерске улоге у њему, од 1960-их спречаваће деколонизоване земље (нарочито афричке) да по принципу супротног отклона клатна оду у совјетско наручје. Није случајно дипломатска громада какав је Џ. Кенан, „отац обуздавања“²⁰, постављен за амбасадора САД баш у Југославији, и то само неколико мјесеци прије Прве конференције несврстаних у Београду од првог до шестог септембра 1961. Међународна заједница је у периоду послје „хладног рата“ пореметила балканску равнотежу, тако што је у одређеном смислу, делегитимирала, значај принципа територијалне цјеловитости вишенационалних држава (принцип територијалног суверенитета) и оснажила принцип самоопредјељења народа.²¹ Чињеница да основне мањинске заједнице на Балкану налазе подршку за свој идентитет у сусједним државама, додатно продубљује избијање конфликта и могућности за њихову интернационализацију. Међународна заједница нема разрађену стратегију ограничавања конфликта, поготово за балкански тип конфликта, за који су карактеристичне тешкоће у дефинисање агресора, спремност на беспштедну борбу, непридржавање закона и правила традиционалног ратовања, нејасно

20 У контексту Кенановог Дугог телеграма из 1946. као предлошка Стратегије обуздавања (Strategy of containment), те распламсавања Хладног рата.

21 Гесло „Слаба Србија – јака Југославија“ не само да је бесмислено, и не би спроводило већ би било незамисливо као када би данас важила парола „Слаба Њемачка – јака ЕУ“.

дефинисани региони ратних дејстава и слично. Стога су акције међународне заједнице (ОУН, НАТО) често биле неуспјешне усљед несинхронизованих мјера (дипломатских, политичких, хуманитарних, војних), непознавања терена, “стављања у позицију стране у сукобу и судије у исти мах” (Ј. Фоуцхер, 1994. 17). Специфичне геополитичке карактеристике значајних демографских кретања на Балкана су следеће:

1. Балкански етнички мозаик и српско питање

У XIX вијеку су многи православни народи - Грци, Срби, Бугари, Албанци, Румуни, итд. почели активно да се ослобађају политичке контроле Турака. Вјерски чинилац је у томе играо значајну улогу, претварајући се у један од основних мотива национално ослободилачке борбе. Појављивање нових православних држава и рушење отоманске империје било је последица неколико геополитичких чинилаца.

1. Деградација политичке власти Турака омогућила је развој националних осјећања код Грка и других народа што је, са своје стране, допринијело ширењу идеја просветитељства; у томе је важну улогу одиграла Француска, колијевка “модернистичких струјања”.
2. Русија је као геополитички противник Турака активно користила ситуацију да би свог непријатеља бодрила изнутра; руски агенти у Грчкој и на Балкану су своје напоре сконцентрисали на подршку захтјева православаца, што је било праћено и спољним геополитичким притиском Русије.
3. Започета је својеврсна вјерска ренесанса православних народа, а идеја борбе за политичку и националну независност била је праћена месијанским предосјећајем есхатолошког карактера.

У том раздобљу су обликоване политичко-идеолошке концепције Велике Грчке, Велике Бугарске, Велике Србије («Начертаније»), Велике Румуније итд. (А. Дугин, 2004: 345).

Идеја Велике Грчке (или Мегале идеја) присталице ове идеје су тежиле потпуном враћању грчких територија од Турака оружаним путем и поновном стварању «Нове Византије», обнови царске власти и враћању Константинопољској патријаршији владајуће улоге у читавом православном свијету. После жестоке борбе и националног устанка Грци су 1830. године успјели да поврате омању независну државу Пелопонеза и Мореје која је после Балканских ратова 1913. год. практично удвостручила своју територију. (Грчић, М. 1996:6;) При том се остварење велике идеје сводило на геополитичким интересима других православних народа. Пошто су Грци припојили дио Македоније, Тракије и других територија на које су такође претендовали Бугари и Срби. Кулминација тог плана било је ослобођење Константинопоља (Стамбола) од Турака. Али, читав пројекат је неславно завршио после пораза Грчке у рату са Турском. Ататурка који је потукао Грке и приморао Грчки живаљ Анадолије на масовно иселјавање у Грчке земље. (А. Дугин, 2004: 345).

Врло је важно истаћи да националноослободилачка борба Грка уопште није била поздрављена нити подржавана од стране фанариотског клира и Константинопољске патријаршије, који су били прије политички солидарни са отоманском империјом него са руском геополитиком или балканским народима који су тежили ка слободи. Распад турске империје био је катастрофалан по духовну владавину фанариота у православном свијету ван граница Русије. (Грчић, М. 1996:6;) Зашто су Грчки национализам и “Велику идеју”, и ако су биле јасно православног карактера, од самог почетка подржавале поједине тајне организације масонског типа у којима су најважнију улогу играли руски агенти као и присталице француског просветитељства. Такође је занимљиво да је грчка аристократија, генетски и политички везана за фанариоте, одмах након освајања независности више окретала Аустрији и Њемачкој, док је Грчка буржоазија у чијој средини је «Велика идеја» и

сазрела била ватрени присталица савеза са Русијом. (А. Дугин, 2004: 346).» Начертаније», идеја Велике Србије коју је у XIV вијеку створила српска династија Немањића, опет је оживјела током српске ослободилачке борбе. Почетком XIX вијека Срби су се дигли на оружје са циљем да ослободе и створе независну словенску државу на Балкану, са превлашћу Срба и православне династије. Почев од 1815. године Срби су изборили извјесну независност која је, међутим, садржала два различита геополитичка опредељења оличена у двјема српским династијама - Обреновићима и Карађорђевићима. Обреновићи су се, иако православни, определијели за блиску Аустрију у чему је не малу улогу одиграла активност појединих политичко-интелектуалних кругова из Војводине, територије најближој Аустрији. Насупрот томе Карађорђевићи су тежили искључиво Русији. Свргавањем династије Обреновића Србија се окретала проруској линији на челу са Карађорђевићима. На челу са њима је 1918. године створена Краљевина СХС, огромна балканска држава, а 1929. преименована у Краљевину Југославију која је под српском управом објединила многе балканске народе, међу којима су били католички Хрвати и Словенци, православни Македонци, босански муслимани и Албанци. (С. Сарајчић: 2001.199-213). Поред тога, на сјеверу Југославије су под српску контролу доспјели католици Мађари. Међутим, испоставило се да је та геополитичка конструкција нестабилна, пошто су се неправославни народи Југославије, почели опирати етничкој превласти Срба и вјерском примату православља. Та сучељеност је достигла врхунац током Другог свјетског рата кад су профашистичке снаге у Хрватској и Босни вршиле геноцид над православним Србима. (А. Дугин, 2004: 348). Пројекат Велике Румуније се такође појавио у православној средини, с тим што се ту није радило само о потпуном ослобођењу од Турске контроле (премда Молдавија и Влашка никад званично нијесу ни улазиле у састав отоманске империје, него и о

супротстављању политици фанариота који су тежили да румунски клир подвргну свом утицају. (Грчић, М. 1996: 6;) Упоредо са тиме, у Румунији су се почев од XVIII вијека активирале унијатске струје. Унијатство је идеја потчињавања Православне Цркве Ватикану уз очување православног ритуала, али код таквог прилаза геополитички је на добитку искључиво Ватикан, док православље несумњиво губи (А. Дугин, 2004: 348). Нијесу православци случајно унијатско сматрали за тактички потез католицизма који је тежио да свој мисионарски, политички и духовни утицај прошири на исток на рачун православних народа. И у самој Румунији је унијатство нарочито раширено у Трансилванији, и од самог почетка било праћено културним тенденцијама фатинизације, слављења романске суштине Румуније, латинским корјеном језика итд. Унијатство се у Румунији ослањало на католичку Аустрију, док је православље подржавала, природно Русија. (А. Дугин, 2004: 348). Идеја Велике Румуније је имала изричито правослани карактер и под том заставом су се Румуни борили за националну независност. При том је важно то што је румунски национализам отворено антигрчког карактера, док у сфери вјероисповијести унијатство повезано са одређењем за латинску културу тежи ка Риму и Западној Европи а румунско православље прати промосковску линију. Занимљиво је да је после совјетизације Румуније 1948. године формално атеистички комунистички режим изричито стао на позицију румунског православља, потчинивши му унијатске вјероисповијести (А. Дугин, 2004: 348). Велика Бугарска почетак православног и истовремено националног препорода Бугара може се датирати са 1870. годином кад је уз подршку Русије била успостављена бугарска митрополија која је имала за циљ обједињавање православаца са Балкана у геополитички блок непријатељски настројен према Отоманској империји и духовно супростављен Цариградској Патријашаји и превласти фанариота. (А. Дугин, 2004: 349). Упоредо са стицањем геополитичке самосталности

Бугарска је развила националистички пројекат «Бугарска на три мора» што је представљало припајање Македоније, Тракије и Константинапоља. (А. Дугин, 2004: 349) Бугарско православље традиционално русофилско је у појединим тренуцима историје одступало од те линије ради постизања уско националних циљева исто као унијати Румуније. Династија Обреновића у Србији, Грчка аристократија и поједине друге источноевропске силе, приклањале су се Средњој Европи иступајући као савезник Аустроугарске против Русије.

Како су на Балкану настале нове државе, тако је и њихово геополитичко опредељење стално колебало између Русије и Аустрије тј. између руског православља и римског католичанства. Један од главних узрока колебања представљале су спорне територије, у првом реду Македонија. (А. Дугин, 2004: 350.). Због Македоније је стално долазило до трвења између Грчке, Бугарске и Србије, а подршка Русије оној или овој страни у том сукобу аутоматски је супротну страну бацала у загрљај Аустрије. (А. Дугин, 2004: 351.) Линија насељавања Албанаца ишла је традиционална граница између византијског и католичког свијета. Албанци су народ који исповиједа четири исповијести – Албанци-сунити (потурчени Албанци), Албанци - бекташи (чланови суфијске организације која је у појединим изузетним сличајевима била родовског, а не само иницијацијског карактера), Албанци – католици и Албанци – православци. (Грчић, М. 1996: 26;) Премда су православни Албанци мањина, управо су они били носиоци народноослободилачке борбе и независна држава Албанија је настала захваљујући православном епископу Фан Нолију, који је постао први албански владар 1918. године. Фан Ноли је био изричит присталица Русије и руско православље га је активно подржавало. Тиме су православни Албанци под својом контролом објединили читаву нацију независно од вјероисповијести. Да би током окупације Албаније од страна фашистичке Италије прокатоличке

власти прогутале православне Албанце, а 1967.г. Албанија се прогласила за “прву искључиво атеистичку државу на свјету” и започела директне прогоне свих вјероисповијести. (А. Дугин, 2004: 353.).

Политичка карта Балкана оскудно одражава те сложене везе и односе. На крају XX вијека на њој је представљено 10 малих и средњих држава: Република Бугарска (П = 110 000 км² и 9 мил /становника); Албанија (П = 28 000 км² и 3,5 мил/стан.); Грчка (131 900 км² и 10,5 мил/стан.). Турска држи источну Тракију и Истамбул (П = 23 000 км² и 4,8 мил/стан.). Република Румунија (П = 237 000 км² и око 24 мил/стан.). На тлу бивше СФРЈ (П = 255 000 км² и око 24 мил/стан.), настало је почетком 1990-их пет држава: Република Словенија (П = 20 000 км² и 2 мил/стан.), Хрватска (П = 56 000 км² и 4,7 мил/стан.), Србија и Црна Гора (П = 102 000 км² и око 10,2 мил/стан.), Босна и Херцеговина која се састоји од два ентитета – Републике Српске (25 000 км² и 1,5 мил/стан.) и Муслиманско-Хрватске федерације (П = 26 084 км² и 3 мил/стан.) и Македонија (П = 25 000 км² и 2 мил/стан.). Наведених 10 држава које чине регион Балкана имају укупну површину 1 милион и 545 000 км² и око 138 мил/стан.

Питање колико ће становника имати држава за десет, двадесет или тридесет година не котира баш високо на листи приоритета актуелних политичара. Централно мјесто артикулације националних осјећања већине или мањине има основу у мозаику народа који су раздијељени религијама, што чини овај проблем посебно сложеним. Колико год да су релативни постојећи подаци, кренут ћемо од оних који дају националне статистике појединих држава.²² По попису 2012.

22 У ужем смислу, етнодемографска диференцијација се заснива на израженим диспаратима трендова природног кретања становништва различитих етничких обиљежја. Међутим, трендови се најчешће изводе на основу званичних података пописне и виталне статистике чија употреба захтијева одређени опрез. Ово је нарочито важно јер су питања националног, језичког и вјерског идентитета врло изражена у јавној сфери друштвеног живота, али и уграђена у правни и политички поредак сваке државе

године у Румунији 89,4% становништва су Румуни; 7,1% Мађари; 1,8% Роми. У Бугарској 85,3% су Бугари; 8,5% Турци; 2,6% Роми. Према званичним подацима у Албанији 97,2% су Албанци; 1,8% Грци; 1% остали. У Грчкој 98% су Грци и 2% остали. У Турској 83% су Турци; 14% Курди; 1,7% Арапи; 1,3% остали.²³ У Македонији су Албанци 1953. године чинили 12,5% становништва, а 1994. године 22,9%, по званичном попису. У Хрватској је удио Срба 1991. године износио 12%, да би послије операција “Бљесак” и “Олуја” (1995.) тај удио био смањен на испод 5%. Етнички најхомогеније су Албанија, Грчка и Словенија, а најхетерогеније Србија и Македонија²⁴. Интересантно је искуство српског народа у СФРЈ. Јосип Броз Тито је унутар државних граница спроводио изразито антисрпски геополитички курс у складу са континуираним интересом расрбљивања простора западно од Дрине и Дунава, те комунистичким постулатом да су (наводно) сви национализми опасни, али је српски најопаснији. Стога је титоистичка идеологија од међуратног „једног, а троименог народа“ декрет-етногенезом произвела још два, а потом и трећи. Од српског корпуса одвојене хоронимске (хороними – називи географских области) и конфесионалне „накнадне

23 Пописне категорије или класификацијске схеме у пописима становништва, од оних најранијих до савремених, имали су значајну улогу у конституисању идентитета етничких група. Формирање пописних категорија у најранијим пописима становништва темељило се на спољашњем разликовању појединих етничких маркера (најчешће језик, вјера те географско поријекло појединих етничких скупина) који су омогућавали проматрачу/пописивачу да селекционира и сврстава становништво у класе и категорије. Спољашње разликовање притом није нужно морало бити исто са самоидентификацијом становништва које је пописивано. У међуодносу спољашњег разликовања и самоидентификације гдје постојимо „ми” и „они” развијао се идентитет етничких скупина, који наравно није био статичан и непромјењив изложен разним друштвеним утицајима.

24 Етничке и расне категоризације су најизраженије у пописима становништва, али су такође присутне и у виталној статистици и другим типовима евиденције. Тако је у статистичким обрасцима рођених у Источној Европи доминантна употреба обиљежја етничке националности, у Финској и Квебеку матерњег језика, а у САД расне припадности.

нације“ аутоматски су добиле и „припадајуће националне територије“, чиме је српски простор веома редукован. Уз то је и знатно геополитички хендикепиран пресецањем повардарске везе са Егејским басеном и Солунском луком, баражирањем приступа јужном Јадрану и губитком знатног дијела „Динарске тврђаве“. Након свог међународног признања 1878.године (на Берлинском конгресу) Црна Гора је постала 28. независна држава, извршен је попис њеног становништва. У раду Ђ. Пејовића: Исељавање Црногораца у XIX вијеку, Титоград, 1962: 7, 158, 294, на мишљење да су многобројни наводи у домаћој и иностраној литератури о становништву Црне Горе углавном произвољни и нетачни. Ово се односи на оцјене прије а и послије 1878. Он каже: »Изгледа да су они свјесно и оправдано прикривени: с једне стране из војних разлога (да сусједне земље, нарочито Турска, мисле да га има више него што га је у ствари могло бити), а са друге стране, из економских - да би се тиме, у нарочито тешким приликама, чим више образложило тражење што веће помоћи, уколико се до ње уопште могло доћи. (цитат на страни 7). Примјера ради, наводимо, такође према Пејовићу: за године око првог званичног пописа наводе се два различита броја становника, и то 123 000 и 196 238. Али доста је егзактан податак од 207 000 становника.

2. Економска и социјална криза и српско питање.

Према наводима Ђ. Пејовића, који је у свом раду о исељавању Црногараца брижљиво прикупио све расположиве податке о глади, као најзначајнијем непосредном узроку исељавања, види се да су у раздобљу од 1823. до 1874, биле 23 гладне године. За другу половину XIX вијека, само до 1876, Ђ. Пејовић помиње као гладне: 1853., 1854/56/57/58., 1861/62/63. и 1873. годину. Аутор каже: »Од 26 година овог периода, само неколике нијесу биле познате по неродици и посљедицама сукоба са Турцима« (Ђ. Пејовић: 1962: 177).

Ова историја има свој наставак до данас у балканском друштву. Транзицијска рецесија, дугогодишња изолација са свјетског тржишта, дугорочно дезинвестирање и значајно технолошко заостајање привреде и свјетска економска и финансијска криза проузроковала је нови пад привредне активности на Балкану. Све то условило је нове промјене у демографским процесима, које су се негативно одразиле на укупно кретање броја становника, као и на даљи развој.²⁵ Поред дугорочног пада фертилитета, током посматраног периода дошло је и до јачања процеса демографског старења. Заједно са интензивираним процесом исељавања становништва, ова три елемента су најзначајније утицала на рецентно демографско стање. (С. Радовановић, 1996: 265 – 273). Етничка маргинализација у погледу кадровске, регионалне, образовне политике и слично, у односу на регионе насељене мањинама, појачала је конфликте “по хоризонтали” (између етноса, култура, система вриједности) и “по вертикали” (између мањина и система власти, држава). Југославија се дезинтегрисала кад је диспаратет регионалног развоја између екстрема (Косово и Метохија – Словенија) достигао 1:7. “Гнијезда сиромаштва” су у унутрашњости Балканског полуострва, у планинским областима. (С. Сарајчић: 2001.199 - 213) Диспаратети дохотка „**per capita**“ међу балканским државама крећу се у распону 1:8 (Албанија – Грчка), а међу балканским и сусједним државама 1:15 (Албанија – Италија). Најкраћи пут до уништења, је изумирањем села и уништавањем аграра. Од 4.709 села, у Србији чак њих 1.034 имају мање од по 100 становника. У селима нема ко да ради, а у градовима нема шта да се ради. Од 1991. до 2012. године Војводина је изгубила 110.000 становника, Шумадија и западна Србија 180.000, а јужна и 25 Пописи су постали прије свега политичко питање а мање техничко пребројавање, па су и резултати мање него кредибилни. Парадоксално, захваљујући прије свега условима ЕУ, у свакој од новонасталих држава на подручју бивше Југославије данас се прилично поуздано зна колико тачно има крава, оваца и коња. Са људима, то је већ мало теже.

истична Србија више од 200.000 људи.²⁶ За пола вијека на просторима некадашње СФРЈ из села у градове је прешло осам милиона људи. У Европи је за такав процес требало око 120 година. (З. Петровић 2004, 146.)

Тако су се стари из села готово непримјетно преселили у градове: некад млади досељеници са села сада су остарјели пензионери по градовима. Другим ријечима, потпуно је нормално да се број, размјештај и структура сеоских насеља прилагоде савременим условима организације привреде и друштва, што подразумјева и гашење и дислоцирање насеобина насталих у отоманско вријеме по принципу „утећи у што већи крш и забит“ ради опстанка.²⁷ Истина је да су дугорочне неповољне демографске тенденције у Србији пресудно одређене праксом према којој у последњих скоро 60 година свака генерација родитеља иза себе оставља генерацију потомака мању од сопствене. То нас јесте избацило у орбиту демографски најстаријих земаља у свијету, али свакако није преваходно утицало на популационо изумирање актуелних сеоских насеља Србије, као што се највише апострофира у јавности. Најлакше је рећи, недовољно се рађамо, зато старимо и гасе нам се села, па стога млади треба што прије да се врате из градова у села. Заборавља се да у Србији годишње више умре него што се роди 40.000 житеља. Поред тога у свијету сваке године оде 30.000 људи. Оду зато што немају посла и од чега овдје да живе.

Један велики апсурд, балкански политичари би се могли на крају показати као генијални. То што данас млади масовно одлазе и што се све мање дјеце рађа, значи да ће се за двадесетак година проблем незапослености, посебно младих, ријешити сам од себе, а балканске земље спремно дочекати

26 На село се гледало из кабинета, без реалних теренских истраживања. Сељака једном убјеђују да „бази што више ђубрива“, други пут да изврши комасацију, затим да сади ову или ону сорту. Држава сељаку треба да помаже континуирано. Проблеми морају системски да се ријеше, а уредбама само да се „гаси пожар“.

27 Поставља се питање шта би било када би били изједначени мортилитет и наталитет у Србији. У том случају хране не би имали довољно ни за себе, а да се не говори о хвалоспјевима о извоза сировина у свијет.

нову индустријску револуцију и масовну роботизацију постојећих послова. Живот би био савршен када би се егзодусу придружили и пензионери, али ко гарантује да се тренд продужења животног вијека не може преокренути? Уз адекватну политику кресања јавне потрошње, смањења издвајања за здравство, набавку лекова и свођење пензија „у реалне оквире“, уз истовремено повећање трошкова живота, и овај циљ је на дохват руке. (З. Петровић 2004, 146.)

Од држава које су настале дисолуцијом бивше Југославије, с аспекта како демографског динамизма тако и укупних насталих промјена. Отуда потиче криза идентитета као генератор етничких и религиозних конфликта. Социјално – психолошки субјекти конфликта се јављају у условима кризе и колапса не само економских већ и социјалних структура, кад људи напуштају стари идентитет и траже своје ново “ја”, као и “непријатеља” који је крив за изгубљену сигурност и нарушену равнотежу. Осим тога, парцијална решења која је нудила међународна заједница у току распада Југославије и недостатак програма економске стабилизације региона, не само да није ослабио етничке конфликте, него је продубио кризу и постао фактор нестабилности.

3. Етнодемографски модалитети развоја и српско питање

„А колико ви имате становника?“, питање које је у већини држава чисто техничко и на које се одговара једноставном бројком. На Балкану, одговор је: „Видиш, то је мало компликовано“. Последњи релативно поуздани податак о броју становника је онај из пописа 1991. када је држава која се простирала „од Вардара па до Триглава“ имала пописаних 23,5 милиона становника. Прикупљање података о етничким обиљежјима становништва Србије има дугу традицију, а питање о националној припадности становништва је први пут постављено у попису Кнежевине Србије 1866. године. (С. Радовановић, 1996: 265–273).

У свим пописима становништва Србије од половине XIX вијека до данас централно мјесто су имала питања о етничким

обиљежијима, при чему директно питање о националној припадности има континуитет у свим спроведеним пописима после Другог свјетског рата²⁸. Хронолошки посматрано, од почетка XX вијека на пописе становништва Србије и Црне Горе су директно утицали друштвено-политички токови, почев од идеологије југословенства која се рефлектовала кроз методологију прикупљања и објављивања етностатистичких података 1921. и 1931. године, преко успостављања тзв. „југословенског модела социјализма“ који је подразумијевао рјешавање отвореног националног питања конструисањем нових националних модалитета, преко атмосфере етничког пребројавања и циљаног етничког раслојавања уочи распада СФР Југославије, па све до пописа након демократских промјена који су били спроведени у условима снажне доминације концепта тзв. „политичке коректности“ .Асинхрони етнодемографски процеси не погодују геополитичкој равнотежи на Балкану.²⁹

28 Захваљујући систематски наметаној култури ћутања и заорава, Србима је мало познат прави, трагичан биланс титоизма чије ће последице српски народ још дуго осјећати. Идеолошком маском обрачуна са наводним великосрпским хегемонизмом и буржоазијом, још док се Други свјетски рат приводио крају спроведено је стављање Србије под надзор и физичко уклањање неколико десетина хиљада угледних интелектуалаца, привредника и домаћина („пасја гробља“), упоредо са масовном изгибенијом слабо обучених српских младића на Сремском фронту. Никада се Србија од тог десетковања елите и укупне популације није опоравила. А тек је следио прворазредни парадокс: вишедеценијско колективно стигматизовање Срба стално осумњичених за монархизам и четништво.

29 Једна од највећих дилема приликом прикупљања, обраде и публикавања етностатистичких података у већини европских земаља је увези са тумачењем појма етничког идентитета. Национална припадност и држављанство су променљиви концепти у земљама Западне Европе који често поистовећују националне и етничке групе. Принципи и препоруке УН за пописе из 1998. године су у потенцијали дефиниције и критеријуме према сопственом државном контексту, а не исцрпне спискове обиљежја која се могу користити за идентификацију етничке припадности. Држављанство и држава рођења су били препоручени као кључна обележја, а етничка националност, вјероисповест и језик као опциона, односно допунска обележја.

Узимајући у обзир податке неких географа о бројном стању балканских народа почетком овога вијека, и податке о њиховом садашњем бројном стању, произилазе сљедеће промјене: турски народ се бројно увећао за 400%, румунски за 45%, бугарски за 38%, грчки за 35%, а албански за чак 600%. Истовремено, српски народ је отишао у депопулацију за око 10%. Чак, према мишљењу неких аутора, да су се Срби само удвостручили, данас би их било око 20 милиона. Низак наталитет и смањивање становништва у извјесном степену су карактеристични готово за све хришћанске народе на Балкану. Примјер, данас Срби чине свега 66% становништва Србије. Од 100 новорођених у Србији, свега 55 су Срби. Број становника Словеније, ако се одржи садашња тенденција, средином XXI вијека ће се преполовити – од 1,8 милиона на 900.000. Хрватска, Бугарска и Грчка такође не осигуравају просту репродукцију. Смањивање хришћанског становништва је праћено увећавањем муслиманског. (С. Сарајчић: 2001.199-213) Ради поређења, 1950. године однос између броја становника Бугарске и Турске износио је 1:6, а данас је тај однос 1:13. Становништво Турске, са годишњим прираштајем од 2 до 1,2 милиона, надмашује укупно хришћанско становништво Балкана.

Државе	Површина1914.	Становништво1914	Површина 1930.	Становништво1930.	Површина1994.	Становништво1994.	Становништво 2018	Пријдни прираштај	Стапа изваног фертилитета	Број живорођених	Број умрлих
Грчка	120	5.000	130.199	6.205	131.944	10.300	10816 (2011)	-41202 (2019)	1,38 (2017)	83763 (2019)	124845 (2019)
Турска (евр.)	17	16.000	23.975	18.000	23.764	98000	82003 (2016)	823441	1,88 (2019)	1248847 (2018)	428106 (2018)
Бугарска	120	5.600	103.146	6.300	110.912	8.46	6951 (2019)	-46545	1,54 (2017)	61338 (2019)	108083 (2019)
Rumunija	132	7,5	294.967	18.025	237,5	23.13	19317 (2020)	-71386 (2019)	1,64 (2017)	188135 (2019)	259721 (2019)
Србија	87	4.500			88.861	9,4	6945	-37059	1,5	64309	101438
Ота Гора	16	500			13.812	620	621	638	1,8	7223	6995
Албанија	30	1.000	27.538	1.006	28.748	3,25	2845 (2020)	6624 (2019)	1,64 (2017)	28561 (2019)	21937 (2019)
БИ							3531 (2013)	-10469 (2019)	1,2 (2019)	28360 (2019)	38829 (2019)
Македонија		9800		1.102	25.713	1957	2077	-601	1,34	16845	20446
Словенија		1153		1.254	20.251	1996	2100	-1280	1,61	19328	20588
Италија				3,4	56.538	4.560	4088	-15761	1,47	36945	52706
Југославија			248.665		13.921	102.172					

Табела 1: Преглед територијалне и популацијске величине балканских земаља уочи I свјетског рата, између двају свјетских ратова и данас. (површина у 000 км квадратних; становништво у 000)

Основни правац тражења стабилности на Балкану је тражење новог идентитета и новог суверенитета у виду нове заједнице или државе.³⁰ Други правац је бјекство од садашњости у прошлост (историју) или будућност и тражење разлога постојања (*rason d'etre*) државе баш тамо. То је етнопсихолошко објашњење синдрома “враћања у историју” на Балкану последњих година, што је резултирало дезинтеграцијом појединих политичких простора и поновном промјеном демографске слике Балкана.³¹

3.1. Етничко пресељење и досељење

Тај метод за постизање националне хомогенизације први пут је примијењен споразумно последије грчко-турског рата

30 Иако је још „Процентуалним договором“ Черчила и Стаљина у Москви деветог октобра 1944. о расподјели утицаја у балканским земљама Југославија била предвиђена за однос fifty-fifty, убрзо је постало јасно да ће фаворизовањем Тита из Лондона она убрзо склизнути у наручје Запада. Зар на то није већ упућивала ноторна контрадикторност да су земљу водили „кадрови“ из редова увијек прозападно оријентисаних Хрвата и Словенаца, иако су традиционално проруски оријентисани Срби чинили демографску већину, њихов етно-историјски простор представљао је највећи дио територије Југославије, убедљиво су бројчано доминирали у партизанским јединицама, дали су највише цивилних и војних жртава током рата.

31 У изградњи колективног европског идентитета, који се стидљиво помаља од XVI вијека у уским круговима образованих, а постаје развијен концепт у XVIII вијеку, велику улогу играла је свијест о “другоме”, неевропљанину. Будући да је заједничка припадност хришћанству (макар и у различитим облицима) била најчвршћа спона која је повезивала етнички и језички шаролике становнике Европе, а и захваљујући чињеници да се историја Европе калдила у одбрани од арапске (VIII вијек) и отоманске (XIV-XVII вијек) експанзије, муслиманско становништво било је веома погодно да одигра улогу »другога«. Муслиманима, преваходно Турцима, који су Европу насељавали са истока, стереотипно су приписиване одређене особине (углавном негативне – превртљивост, јавашлук, лењост, темпераментност, непоузданост) Оне, по Едварду Сајду, напослетку обликују сложени агрегат стереотипа – оријентализам, који игра велику улогу у политичком дискурсу данашњице. Наиме, западни систем вредности приказује се као најбољи и једини могући, што неминовно доводи до дисквалификације других вриједносних структура. У таквој атмосфери, пежоративи попут оријентализма лако односе превагу над рационалним сагледавањем разноликости.

(1923).³² Око 400.000 Турака из Грчке (Егејска Македонија и Тракија) замијењено је за 1,3 милиона Грка из Турске (западна Анадолија). Сљедеће године (1924) исељено је око 100.000 Грка из Бугарске у Грчку, а тих година око 250.000 људи (од тога 96.000 Словена) пресељено је из Грчке, Румуније и Турске у Бугарску. (С. Сарајчић: 2001. 199 - 213). Размјена становништва између Бугарске и Румуније извршена је 1940. године, када је Бугарска поново узела јужну Добруцу (у периоду 1913.-1940. та област је припадала Румунији и за то вријеме удио румунског становништва повећао се са 3% на око 80%). Из јужне Добруце и других дјелова Бугарске отишло је 110.000 Румуна у замјену за 70. 000 Бугара из сјеверне Добруце и делте Дунава. Колонизација унутар појединих држава такође је вид пресељења. При проучавању политичких миграција на Балкану у прошлости и данас, примјетно је: немилосрдност, управо суровост, којом се хиљаде породица истјерује са својих огњишта; слабо поштовање приватне својине, необично за цивилизовану Европу; лакоћа са којом се оставља стари завичај и сели се у туђину без обзира о којој се нацији ради. (Ц. Радовановић, 1996: 265 – 273). Етничка помјерања је карактеристичан облик “балканизације”, који има дугу традицију у облицима популационе политике Рима, Византије и Османске империје. На то су утицали чести ратови и промјене граница. (С. Сарајчић: 2001. 199 - 213). Од ослобођења Бугарске (1878. године) до данас број исељених у Турску износио је 1,2 до 1,3 милиона. Велики таласи исељавања из Бугарске у Турску били су (1950. – 1951.) (150.000) и у вријеме тзв. “велике екскурзије” 1989. године (неколико стотина хиљада). Због високог природног прираштаја број Турака у Бугарској се ипак повећао. На примјер, 1934. године било их је 750.000, а 1992. око 822.000.

32 Политичке односно политички условљене миграције су масовна пресељавања (“трансфери”) на основу једностраног притиска или двостране међународне размене а могу бити и масовна бекства пред различитим облицима дискриминације из земаља прогањања у земље тобожње слободе и мира.

Између два свјетска рата иселјено је око 100.000 Турака из Румуније и Југославије у Турску. (З. Петровић 2004, 146.)

На крају Другог свјетског рата десиле су се велике сеобе Њемаца из Бесарабије (94.000), Буковине (44.000), Југославије (преко 540.000) и Румуније (око 30.000), који су ту били колонизовани у вријеме Хабсбуршке монархије. На почетку Другог свјетског рата око 200.000 Румуна је из сјеверне Трансилваније (која је припала Мађарској) избјегло у Румунију, а неколико година касније, приближно исто толико Мађара је избјегло из Трансилваније (која је враћена Румунији). Такођер се иселило 30.000 Италијана са острва Додеканез која су припала Грчком. У првој половини XX вијека више од три милиона људи пресељено је мање-више присилно из једног дијела Балкана у други (рачунајући и Турску) или изван њега, прије свега у циљу неутрализовања вјековне германске колонизације са сјевера и запада и турске са југа и истока. Посебно трагичан вид етничке ревизије је геноцид и етничко “чишћење”. (Љ Митровић, 2005: 284). У току Другог свјетског рата депортовано је у концентracионе логоре око 185.000 Јевреја из Бесарабије и Буковине, 62.000 из Грчке, 55.000 из дијелова бивше Југославије који су били под управом сила Осовине и десетине хиљада с територија под управом НД Хрватске. Српско становништво се вјековима иселавало из Македоније, Старе Србије, Босне и Херцеговине и Крајине у Шумадију, Славонију и Војводину бјежећи пред зулумом, терором, репресијама и геноцидом. Миграције Срба у Угарску, Украјину и Русију у XVIII вијеку литерарно је описао М. Црњански (роман «Сеобе») а колонизацију после II св. рата у Војводину и Славонију Б. Ћопић («Влак без возног реда»). Социјалистичке револуције у неким земљама пред крај II св. рата узроковале су велику емиграцију. Из бивше Југославије се иселило око 540 000 Њемаца (фолксдојчера, претежно из Војводине). На земљишту које су напустили Њемци у Војводини, Славонији и Словенији, Италијани у Истарском приморју и Турци у Македонији, које је

добијено путем аграрне реформе, насељавају се беземљаши из «пасивних» крајева. Планско насељавање је вршено у границама дотичне републике. Изузетак је Војводина, где је насељено око 41 000 породица (264 000 становника) из цијеле Југославије. Приликом колонизације водило се рачуна да се насељеници групишу на регионалној основи и по етничкој сродности, како би се лакше прилагодили новој средини. Сем планског насељавања на добијеном земљишту путем аграрне реформе, после II светског рата било је индивидуалног помјерања становништва. Муслимани из Старе Рашке насељавају се на земљишту исељених Турака у Македонији, а становници из Хрватске и Словеније на мјеста исељених Италијана у Истри и Словеначком приморју.

Нажалост, процес присилног пресељавања становништва био је присутан на Балкану и преткрај прошлог вијека, који је распадом бивше Југославије довео до огромних демографских и етничких промјена на њеним просторима. Према последњим пописима из 2011., а у случају БиХ 2013. године, на простору бивше Југославије живи готово два милиона становника мање, 21,49 милиона, мада су све ове бројке далеко од егзактних. Убједљиво највећи губитник је БиХ, која је 1991. године имала 4,3 милиона становника а данас око 20 посто, или 830 хиљада становника мање. Стварно стање је вјероватно још горе, јер по свему судећи реални број становника је око 3,3 милиона, умјесто званично приказаних 3,5 милиона. То значи да је БиХ изгубила око милион становника, што је готово четвртима укупног становништва у односу на 1991. годину. Босна и Херцеговина се одликовала највећим демографским потенцијалом међу републикама бивше Југославије. Њен природни прираштај 1990. године био је 34.877.

Осим тога, друга значајна карактеристика јесте чињеница да је Босна и Херцеговина једно од највећих емиграционих подручје. У периоду 1981.-1991. из ње се више иселило него уселило (негативан миграцијски салдо) 171.207 становника, односно просјечно годишње 17.121. Интересантна су још два

податка, а то је број радно способног становништва и број школске омладине. Стотине хиљада су потражиле спас од рата у сусједним државама, Србији и Хрватској или у Западној Европи, САД, Канади, Аустралији. Многи од њих, поготову они који су се нашли у богатијим државама, избјеглички статус су замијенили имигрантским, настављајући свој живот у новој домовини. Земље домаћини биле су врло гостољубиве и отворених руку, поготову према младима који су стигли као дјеца избјеглице, нудећи им држављанство, образовање, посао и будућност. (З. Петровић 2004, 146.)

Оно што рат није успио да разори докрајчила је послеријатна транзиција и приватизација, не само у БиХ већ и у остатку регије, остављајући економску и социјалну пустош иза себе. Угашене фабрике које се никада нису опоравиле створиле су армију незапослених, без примања и без наде. Иста судбина задесила је пензионере, и запослене у јавним службама, јер након краха економије јавни фондови су остали без довољно новца креирајући спиралу сиромаштва. Очекивани резултат је био да нова балканска генерација, младих и образованих људи али без перспективе и шансе за посао и за пристојну будућност, такође покушава потражити срећу у некој другој земљи. (Љ. Митровић, 2005: 288)

4. Морталитет и миграције и српско питање

Цвијићева антропогеографска школа добро је проучила метанастазичке (етапне) миграције на Балканском полуострву. Узроци тих миграција били су: 1. Историјско-психолошки (историјске велике битке, јаничарски походи, буне, устанци, мухацирске сеобе, сеобе муслимана у Турску, организовање војних граница) или 2. Економски (аграрна пренасељеност, климатски услови као што су суше или поплаве, нередне године, понос и осетљивост становништва, кметски режим и кулучење, промјена вере као што је исламизација, епидемије и болести). Цвијић је издвојио следеће метанастазичке струје:

1. Динарска, 2. Косовскометохијска, 3. Моравско-вардарска и 4. Сеобе динарског становништва преко Саве и Дунава у Панонску низију. С обзиром на узроке, миграције се уопште дијеле на економске и политичке. Економске миграције су добровољне а имају за циљ побољшање материјалног стања миграната. На примјер у Њемачкој живи око 820 000 Срба «на привременом раду».

Добро је познато да су миграциони трендови увелико под утицајем услова који владају на подручјима која су инволвирана у миграционе токове и да су они условљени промјенама у економској, друштвеној и политичкој сфери. Балканске миграције одражавају сложеност услова који владају на том подручју и представљају интересантну слику његовог развоја. Колико је БХ популација погођена ратом, најбоље показују подаци о укупном морталитету и принудним миграцијама.³³ Они се могу упоредити с мирнодопским подацима за иста обиљежја, тако да се може стећи јасна представа о демографском разарању у БиХ. Према подацима којима се располаже за период (1992 - 1995.) укупни морталитет износи преко 390. 000, у што је урачунат нормалан морталитет за 3,25 година 95. 900, повећани морталитет 15. 384 и број убијених, на други начин смртно настрадали и нестали 278. 880. Овај укупни морталитет у рату већи је преко четири пута од нормалног морталитета који би БиХ имала да није било рата. На примјеру Црне Горе, видимо стање да је 1907. само на раду у Америци било око 15. 000, а уочи балканског рата 20. 000 Црногораца или око 10% укупног становништва. Укупни одлив радне снаге из ЦГ износио је једну трећину цјелокупне радне снаге у земљи, или половину најспособнијих и најснажнијих радника. Оволики одлив изазвао је и поскупљење радне снаге у земљи.

Демограф Горан Пенев, из Центра за демографска истраживања Института друштвених наука, каже да су

³³ Према последњем попису из 2011. године од 4.709 села у Србији чак 1.200 је у фази нестајања. Дакле, за деценију и по ће нестати свако четврто село.

и на подручју бивше Југославије негативне последице миграционих кретања на демографски раст у значајној мјери ублажене због пресељења становништва из једних у друге републике. Та пресељења су током деведесетих претежно била принудна и под ратним притисцима. Према подацима Евростата, који су коришћени приликом израде мапа, Србија је и поред огромног прилива присилних миграната имала негативан миграциони салдо од 125. 000 становника. Међутим, Пенев упозорава да је стварна слика другачија, јер подаци за 1990. и 2011. нису потпуно упоредиви – они за 1990. укључују и лица на раду у иностранству. Уколико се посматра само становништво у земљи, миграциони салдо је позитиван (око 150. 000).

На основу наведених чињеница, очигледно је да су у будућности шансе за популационо умањење чак и највећих градове Балкана значајне, што би се парадоксално дешавало паралелно са убрзаним током урбанизације. Дакле, све већи број становника живи у градовима, а ти градови би бивали популационо све мањи. Међутим, опадање броја становника само по себи није једини проблем који демографске промјене доносе градовима. Оно је повезано са низом апсеката који нарушавају функционалност и снагу града као носиоца развоја:

- Стареење становништва – које не подразумејева за проблем продужење животног вијека жена и мушкараца, већ све већи удио издржаваног становништва у укупној популацији, које при томе има специфичне потребе којима друштво још увијек није прилагођено³⁴;

34 Слично већини европских популација, и становништво Србије има већу просјечну популациону старост него што је пожељно. Таква ситуација се осликава и у већини српских градова. Ако се узме да су младе популације оне које имају у просеку мање од 35 година, онда у Србији само један град – Нови Пазар – испуњава тај услов (33,5 година). Нови Сад и Врање су два случаја са око 40 година просјечне популационе старости, док се популација свих осталих градова може сматрати старом. Једина два града источно од најразвијеније осе у Србији – коридора X, Пирот (44,2) и Зајечар (45,5) имају најстарије становништво.

- Губљење људских ресурса – људи обучени за дефицитарна занимања и високо образовано становништво најприје бира да емигрира у иностранство, посебно млади, што доводи до тзв. појаве „одлива мозгова“;
- Опадање економске моћи – претходна два наведена аспекта утичу на повећање терета на јавни буџет и губитак стручњака, а само смањење броја становника утиче на повећање трошкова одржавања инфраструктуре.

Предсједник САНУ, Владимир Костић, упозорио је да је уддио високообразованих људи који одлазе из земље 11 пута већи него седамдесетих година, а да је просјечна старост становништва у Србији скоро 43 године. Костић је на скупу, «Ка бољој демографској будућности Србије» одржаној у САНУ, констатово да је демографски проблем у Србији «проблем свих проблема и да сви други проблеми проистичу из њега».³⁵ Градови Балкана у будућности би требало да размишљају и о потенцијалним имиграцијама из земаља трећег свијета, јер се криза из претходних година може поновити у неком облику, те поред прихватања пролазне популације, треба размотрити и сценарио у случају да се понашање миграната промијени и они пожелеле да се стационирају код нас.³⁶

5. Изостанак природног прираштаја

У периоду 1921.- 2003. у Црној Гори се биљежи стални пораст броја становника, односно 311 341 у данашњим 35 „Цијела нас Библија учи да су се стари Јевреји поносили својим претцима те да су упорно чували народ, вјеру и земљу коју су им оставили” (Д.Славић, 2015.12)”.

36 Старосна структура градова се може посматрати и односом удјела младе, с једне стране, и старије популације, с друге стране. Према овом критеријуму, Нови Пазар је једини град у Србији у којем је уддио становништва до деветнаест година већи од удјела становништва са 60 и више година старости. Ова разлика у корист младе популације чак премашује 15%. У најнеповољнијем положају су градови у којима старија популација предначи над млађом за више од 5%: Сомбор, Ваљево, Чачак, Јагодина и Крушевац.

границама, пописом из 1921. године, број становника увећао се на 620. 145. у овом периоду од осамдесет и двије године, број становника Црне Горе се увећао за 308. 804, или 99%. Просјечно годишње повећање броја становника је 3. 765, односно стопа раста је 1.2%. Највећи пораст броја становника између два пописа забиљежен је у периоду 1961. - 1971. године (57. 710 односно, 5. 710 годишње и годишњом стопом раста 1.16%). Међутим, пошто се овдје није радило о периоду од десет година, највећи пораст броја становника је између 1948. и 1953. године када је у периоду од пет година повећан број становника за 42. 684, тј. просјечно за 8. 536 становника годишње или просјечном стопом раста од 2.17. Посљедњу деценију XX вијека обиљежили су умјерено позитивни трендови кретања становништва у Црној Гори. У периоду између два пописа (1991. – 2003.), број становника у земљи порастао је укупно за 4,8%, односно просјечни годишњи раст је остварен по стопи од 0,34%. Раст становништва успорен је у овом периоду у односу на неколико деценија послје Другог свјетског рата, и истовремено је праћен укупним старењем становништва. Резултати Пописа становништва Црне Горе из 2011. године показали су наставак трендова старења и споријег раста црногорског становништва, уочених деведесетих година прошлог вијека. Ови трендови, у комбинацији с интерним и екстерним миграцијама, значајно су утицали на промјену демографске слике Црне Горе. У Црној Гори је 2011. године било укупно 620. 029 становника, док је 2003. године тај број износио 612. 267. Дакле, Црна Гора у периоду између два пописа, укупан број становника увећан је за 1,3%. Током посљедње деценије XX вијека, раст становништва је успорен и праћен укупним старењем становништва. Томе је, поред биолошких чинилаца, допринијело и кретање становништва, које је у овом периоду било условљено и социо - економским дешавањима.

Од 1930. године у Србији се рађа мање дјеце од оног броја који је потребан за просту репродукцију, док високообразоване жене данас рађају у просеку 1,37 дјеце, а за најпростију репродукцију је потребно 2,1 дијете. Материнство је одложено, али за то не треба оптуживати жене, већ су за то криви многи друштвени, социјални, политичко - историјски фактори. Уколико се направе најбоље мјере за решавање демографског питања први ефекти се могу очекивати за деценију, двије. Међутим, ако сада не радимо ништа, онда ћемо за неколико година да се чудимо шта нас је снашло, што нема младих, што нема ко да плаћа пензије. Четврт вијека након распада Југославије, становништво се смањило и у Хрватској за 10 посто и у Србији, која има око 8,1 посто становника мање него 1991. године. С друге стране, Словенија, Црна Гора и Македонија су „у плусу“, јер се у овим државама број становника повећао у односу на 1991. годину, од 4,5 посто у Словенији до 2,4 посто у Македонији. Они који нису отишли, без посла и стана тешко се одлучују на брак и дјецу. Резултат је да је у Србији, Хрватској и БиХ, Македонији и Црној Гори и Албанији на дјелу најгора могућа комбинација, пад наталитета комбинован са иселјавањем младих и образованих, што на крају доводи до све старије популације и константног смањења броја становника, односно порезних обвезника, садашњих и будућних. Права дубина балканског понора види се тек када се погледа стопа незапослености међу младима. У ЕУ, у просјеку је незапосленост младих на нивоу 19,6 посто, док балкански рекорд држи БиХ гдје је 67,6 посто младих незапослено. У Македонији та је стопа 49,5 посто, а у Србији 40,7 посто. У Хрватској је незапосленост младих ближа балканском него ЕУ просјеку јер је 35 посто младих без посла, док је у Словенији ова стопа 17 посто. Како сада ствари стоје, тешко да ће се у догледно вријеме нешто битније промијенити на боље када је ријеч о демографским трендовима у БиХ, Србији, Хрватској, Македонији. У демографској будућности

Србије тешко је очекивати позитивне промјене па ће у централној Србији и Војводини према проценама до 2060. живјети око пет милиона становника. Дакле, централна Србија и Војводина 2060. ће имати два милиона становника мање него данас, јер је ниска стопа рађања последица лоше економске ситуације у земљи. Карактеристично је и да се некада најразвијенији дио Југославије, Војводина гаси, бар када је у питању становништво и села. За вријеме распада Југославије у протекле двије и по деценије она је из других дјелова некадашње земље добила око 200.000 нових житеља, па се са бројем становника приближила бројци од два милиона. Међутим, она сваким даном све више економски заостаје. (Љ. Митровић, 2005: 288)

Како ће изгледати демографска слика Балкана за 15, 20 или 30 година нико са сигурношћу не зна, али све процјене базиране на постојећим трендовима указују да ће се број становника смањивати и даље, а да ће у просјеку становништво бити све старије. Процјене експерата УН и ЕУ тако предвиђају да би у 2030. години Словенија могла имати 2,08 милиона становника, што би представљало симболичан раст у односу на тренутно стање, док би Хрватска пала на 3,9 милиона становника, а Србија на 6,1 милион. Код БиХ ситуација је мало компликованија, јер су пројекције за 2030. рађене на бази процјене да је тренутно становништво 3,8 милиона, али је попис показао да је стваран број становника пуно мањи. У сваком случају, и БиХ очекује губитак од око 300 хиљада становника у овом периоду, што значи да би број становника могао пасти на три милиона. Оквирно, број становника на подручју бивше Југославије 2030. године могао би се свести на 20 милиона, што је 1,5 милиона становника мање него у 2011. год.

Деценијама већ, стопа незапослености на Балкану тврдоглаво остаје висока, а за тај проблем још нису пронашли рјешење које би и њима било прихватљиво. Проблем је много компликованији него што се неупућеним чини. (Љ. Митровић, 2005: 289)

За масовно стварање нових радних мјеста потребно је да се поклопи више ствари, стимулативно порезно окружење, једноставна и ефикасна администрација, јефтин капитал, ефикасно судство, елиминација корупције, улагање у образовање, истраживање и развој, укратко превише тога би се морало промијенити и замјерити се свима онима којима статус quo савршено одговара, а то се једноставно не исплати. Балканско економско чудо није на видiku, а темпо којим прије свега млади одлазе не показује знакове успоравања, нити има стварног разлога за то. Држава може промијенити демографску будућност Срба, тако што ће створити повољне услове за живот омладине, а да би се створили повољни услови за рађање неопходно је смањење стопе незапослености младих. Балкану и Србији је неопходна „дугорочна, озбиљна“ популациона политика и побољшање економске ситуације.

Излаз из кризе на простору Балкана и перспективу треба тражити кроз развој и бржу интеграцију балканског простора у ЕУ, али и изграђивање аутономне стратегије развоја и сарадње међу самим балканским земљама. Тек у том контексту нових балканских, економских, политичких и културних интеграција, модернизације и развоја, Балкан може постати у историјском смислу, пуноправан, али и пунољетан (као економски и политички партнер) члан заједнице европских нација. У супротном, формално укључивање у институције ЕУ, без квалитетних промјена унутар њега самог, Балкан ће задржати у зони нове свјетске периферије и зависног друштва чији је регионални простор у функцији доминације интереса крупног капитала и неоколонијалне протекторације. Такав Балкан, међутим, са својом компрадорском буржоазијом и вазалским политичким елитама представљаће творевину преко које ће глобални геостратешки актер (САД) Европу „држати у шаху“, користећи балканске елите за сараднике и partnere у остваривању глобалне хегемоније.

Закључак:

Демографски проблем на Балкану, Србији и Црној Гори су «проблем свих проблема и да сви други проблеми проистичу из њега». Назначимо два фактора који имају пресудан значај за наставак процеса који се на Западу третира као подршка “идеји о реконструкцији Балкана“, а чија реализација зависи од исхода глобалних кретања у свијету. Први би се могао лоцират у сегмент економске реконструкције и стварања просперитетног простора у којем би учествовале све балканске државе. Државе развијеног запада (ЕУ, САД) требало би кроз економске програме сарадње омогућити превазилажење социјално - економске заосталости, која је претпоставка одређених социјалних напетости који пријете да се претворе у етничке конфликти и изворе дуготрајних политичких нестабилности не само балканског простора већ и Европе у цјелини. Други је да се у новом међународном окружењу приступи изградњи система економских односа с иностранством. Један од модела изградње нових односа на Балкану лежи у креирању одговарајућег регионалног оквира, унутар којег би се на институционализован начин развијала политика стабилности и међусобна сарадња ових држава. Ово би сасвим сигурно омогућило и одређено “смиривање“ демографских пулсирања на балканским просторима, с обзиром да би се постепено укључивање балканских држава у западноевропске интеграцијске процесе позитивно одразило на структуру и будуће правце демографског развоја.

У Србији, Хрватској и БиХ, Македонији и Црној Гори и Албанији на дјелу је најгора могућа комбинација, пад наталитета комбинован са иселјавањем младих и образованих, што у коначном доводи до све старије популације и константног смањења броја становника. Уколико се направе најбоље мјере за рјешавање демографског питања први ефекти се могу очекивати за деценију, двије. Међутим, ако сада не радимо ништа, онда

ћемо за неколико година да се чудимо шта нас је снашло, што нема младих, што нема ко да плаћа порезе и пензије.

Литература:

1. Цвијић Јован, Балканско полуострво, Српска академија наука и умјетности,
2. Београд, 1991.
3. Павић Радован, Основе опште и регионалне политичке географије, геополитике и геостратегије; Факултет политичких наука, Загреб, 1973.
4. Љубиша Митровић, Положај Балкана у савременим геостратешким одмјеравањима, група аутора, Србија и савремени процеси у Европи и свијету, Географски факултет, Београд, 2005, стр. 289
5. Радуловић Марко, На удару глобализације, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2004.
6. Јанев Игор, Културна дипломатија, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
7. Кедури Ели, Национализам, ЦИД, Подгорица, 2000.
8. Љешевић Милутин, Животна средина, Географски факултет, Београд, 2000.
9. Младеновић Милош, Шта је геополитика, Београд, 1934.
10. Дугин Александар, Основи геополитике, Књига II, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
11. Грчић Мирко, Политичка географија, Географски факултет, Београд, 1991.
12. Бакић Радован, Мирослав Додеровић, Поморска географија, Географски институт и Комови, Никшић, 2005
13. Вукадиновић, Р., Посткомунистички изазови еуропској сигурности, Мостар, 1997.
14. Владимир Ђурић, Економска Географија Европе и СССР, Научне књиге, Београд, 1974
15. Душан Остојић, Државе Света, Београд, 2002
16. Joenniemi, P., Cooperation in the Baltic Sea Region, Лондон 1993.
17. Косовка Ристић, Регионална географија I, Универзитет у Београду, Београд 1993
18. Тодор Куљић: ПРЕВЛАДАВАЊЕ ПРОШЛОСТИ узроци и правци промене слике историје крајем XX века: Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд 2002.
19. Ханес Хофбауер, Проширење на истоку, Београд, 2004
20. Славић, Д., Библија као књижевност, Школска књига, Загреб, 2015.

21. Ђ. Пејовић, Исељавање Црногораца у XIX вијеку, Историјски институт НРЦГ, Титоград 1962. стр. 177
22. Зоран Петровић Пироћанац, Мали појмовник геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр 146.
23. Coleman, D. (2012): The Changing Face of Europe.
24. Courbage, Y. (1998): Christians and Jews under Islam. Survey of the Statistical sources on Religion, Language (s), National and Ethnic Group in Europe. In Haug, W., Courbage, Y. & P. Compton (eds): The demographic Characteristics of National Minorities in Central European States. Strasbourg, Council of Europe Publications, 23–74.
25. Campell J., The Balkans: Heritage and Community, in: The Balkans in Transition. Eds. Univ. of California Press, 1963.
26. Carter W. F. & Norris H. T. (ed), The Changing Shape of the Balkans, UCL Press, London, 1996.
27. Castellan G., Historie des Balkans: XVe – XIXe Siecle. Fayard, Paris, 1991.
28. Демографска статистика (1950–2011). Београд, Савезни завод за статистику, Републички завод за статистику.
29. Ђурић, В. et al. (2014): Етноконфесионални и језички мозаик Србије. Београд, Републички завод за статистику.
30. Етнички мозаик Србије (2004): Етнички мозаик Србије према подацима пописа становништва 2002. Београд, Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе.
31. Радовановић, С. (1996): Могућност коришћења статистичке грађе за анализу етнографских и етнодемографских процеса. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 45. Београд, САНУ, 265 – 273.
32. Радовановић, С. (2004): Религија као чинилац динамичких процеса у становништву и његових етничких и културно-цивилизацијских обележја. Демографија, 1. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 105 – 113.
33. Радовановић, С. (2005): Два века пописне статистике у Србији. Демографија, 2. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 33 – 43.
34. Радовановић, С. (2007): Етничка структура Краљевине Југославије у контексту националне политике југословенства. Демографија, 4. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 129 – 140.
35. Сахрудин Сарајчић: Геополитичке карактеристике Балкана у детерминацији савремених демографских промјена на Балканском полуотоку, Пријелом, Сарајево 2001.199 - 213

36. М.Спасовски, М. Шантић, Д. Радовановић, О. (2012) Историјске етапе у транзицији природног обнављања становништва у Србији. Гласник Српског географског друштва, Свеска ХСП – Бр. 2. Београд, Српско географско друштво, 23-60.
37. Војковић, Г. (2003). Становништво као елемент регионализације Србије. Становништво, 1-4, 7-43.
38. Сентић, М. & Д. Брезник (1968.): Демографске карактеристике етничких, религиозних и расних група. Становништво, 6, 3 - 4. Београд, Институт друштвених наука - Центар за демографска истраживања, 141–183.
39. European Commission, Оквирна конвенција за заштиту националних мањина, Brussels, 1995.
40. Републички завод за статистику БиХ, Попис становништва, 1991. године, Сарајево, 1991.
41. Сарајево, Босна и Херцеговина и међународне економске интеграције у Европи, магистарски рад, Сарајево, 1998.

АЗБУЧНИ РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА

А

- Алексић, Будимир 15, 29-30, 34-35, 43-44, 54, 67, 70, 87, 114
Алексић, Јован Ј. 143
Андрић, Иво 139-141, 143
Арслан, Али (селџучки султан) 136
Атијас, Соломон 140

Б

- Бакић, Радован 149-150, 181
Бесаревић, Сава 135, 142
Бизмарк (њемачки канцелар) 68
Билић, Ненад 58
Брајовић, Иван 36, 45
Брковић, Јеврем 38, 114

В

- Вешовић, Милан 46
Влајки, Емил 138
Војковић, Г. 183
Вукадиновић, Радован 181
Вукић, Предраг 54
Вучић, Александар 69, 82

Г

- Гавриловић, Иринеј (патријарх српски) 9
Галбрајт, Питер 111
Гарашанин, Илија 10
Главаш, Бранимир 82
Голубић, Мустафа 142
Грабар-Китаровић, Колинда 91, 112
Грчић, Мирко 148, 153, 156, 158-159, 181

Д

- Дармановић, Срђан 24
Дедеић, Миrash 38
Диоген, Роман (византијски цар) 136
Додеровић, Мирослав 144-145, 149-150

Додик, Милорад 82
Драшковић, Вук 69
Драшковић, Родољуб 69
Дрљевић, Секула 69
Дугин, Александар 149, 156-160, 181
Душан Силни (српски цар) 95
Душанић, Јован 57

Ђ

Ђукановић, Мило 17-18, 24, 39, 45, 50, 57, 60-61
Ђурђевић, Бранислав 137
Ђурић, Владимир 181-182
Ђурковић, Миша 24, 30, 44, 52-53, 67, 70, 90, 112

Е

Елезовић, Далибор 126-127

Ж

Жижић, Зоран 46

З

Заев, Зоран 122
Зулфикарпашић, Адил 67

И

Ивановић, Жељко 56
Изетбеговић, Алија 67
Иналџић, Халил 137, 143
Исус Христос 10

Ј

Јанев, Игор 181
Јевтић, Мирољуб 132-133, 136, 143
Јовић, Дејан 91

К

Калај, Бењамин 54-55, 67
Карађорђевић, Петар I (краљ) 95
Кедури, Ели 181
Килибарда, Новак 71
Кнежевић, Гашо 56
Кнежевић, Милан 82

Кораћ, Жарко 56
Костић, Владимир 175
Костић, Лазо М. 53, 57
Коштуница, Војислав 56
Краљачић, Томислав 54
Крешевљаковић, Хамдија 137
Кривокапић, Здравко 40
Кривокапић, Ранко 40, 45, 48, 50, 61
Куљић, Тодор 181

Л

Лабудовић, Емило 8-9, 23, 47, 53, 62, 70, 92, 101
Лукшић, Игор 30

Љ

Љешевић, Милутин 181

М

Мандић, Андрија 82
Марковић, Душко 45
Марковић, Ратко 46
Маркуш, Јован 54
Мартић, Милан 115
Мачек, Владко 81
Машуловић, Иван 87
Меркел, Ангела 91
Мехмедбашић, Мухамед 142
Миланковић, Милутин 62
Милановић, Зоран 91, 112
Милошевић, Борис 71, 80, 87
Милошевић, Слободан 81, 115, 142
Милутин, краљ 95
Милутиновић, Милан 111
Митровић, Љубиша 170, 172, 178, 181
Мићовић, Јоаникије 36
Младеновић, Милош 181

Н

Никчевић, Војислав 45

Никчевић, Желидраг 55

Новаковић, Стојан 57

Ноли, Фан 159

О

Обреновић, Милан (краљ) 95

Обреновић, Михаило (кнез) 95

Остојић, Душан 181

П

Павелић, Анте 135

Павић, Радован 181

Пашић, Никола 56, 60

Пејовић, Ђоко 162, 182

Пенев, Горан 173-174

Перовић, Славко 135

Петровић Пироћанац, Зоран 164-165, 170, 172, 182

Петровић, Никола I (краљ) 50, 55, 67

Петровић, Петар II (Његош) 47, 62, 139

Пилар, Иво 114

Попов, Чедомир 62

Прибићевић, Светозар 81-82

Пуповац, Милорад 80-82, 88, 90-92

Р

Радић, Стјепан 50

Радовановић, Д. 183

Радовановић, С. 163, 165, 169, 182

Радовић, Амфилохије 5, 9

Радуловић, Марко 181

Радун, Бранко 101

Раковић, Александар 54

Ристић, Косовка 181

С

Сарајчић, Сахрудин 152, 157, 163, 167, 169, 182

Свилановић, Горан 56

Сентић, М. 183

Сервер, Данијел 55

Скопљак, Сулејман-паша 140
Славић, Д. 175, 181
Спасовски, М. 151, 183
Стаљин, Јосиф Висарионович 168
Стаматовић, Александар 15-17, 23-29, 40, 43-44, 54, 89, 114
Станојевић, Станоје 139, 143
Старовић, Немања 26, 70, 94-95, 111
Степић, Миломир 98
Стоилковић, Иван 118-119
Стојановић, Зоран 139, 143
Столтенберг, Торвалд 111

Т

Талоци, Лајош 55, 68
Тачи, Хашим 60
Текелија, Сава 11
Тито, Јосип Броз 153-154, 161
Толева, Теодора 54
Трамп, Доналд 104
Трифковић, Срђа 138
Трумбић, Анте 50
Туђман, Фрањо 40, 50, 60

Ћ

Ћопић, Бранко 170

У

Урош I (краљ)

Ф

Фејзић, Рифат 135
Филиповић, Мухамед 67
Филиповић, Недим 137

Х

Хантингтон, Самјуел 153
Хофбауер, Ханес 181

Ц

Цветковић, Драгиша 81
Цвијић, Јован 150, 172, 181

Црногорац, Драган 28, 72-73, 87, 89, 91-92, 111

Црњански, Милош 170

Ч

Черчил, Винстон 168

Човић, Драган 90

Ш

Шабановић, Хазим 137

Шантић, М. 183

Шаринић, Хрвоје 111

Шоћ, Драган 61

Шуковић, Мијат 46

Шуфлај, Милан 68, 114

Садржај:

РИЈЕЧ УРЕДНИКА	5
ИЗЛАГАЊА	
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ	9
Проф. др АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ	17
Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ	35
Др МИША ЂУРКОВИЋ	53
Др ДРАГАН ЦРНОГОРАЦ	73
Др НЕМАЊА СТАРОВИЋ	95
ПРИЛОЗИ	
ИВАН СТОИЛКОВИЋ	119
Проф. др ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ	127
Проф. др МИРОЉУБ ЈЕВТИЋ	133
Проф. др МИРОСЛАВ ДОДЕРОВИЋ	145
АЗБУЧНИ РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА	185

